

**Democratic People's Republic of Algeria Ministry of
Higher Education and Scientific Research**

Oran 1 University Ahmed Ben Bella
Faculty of Exact and Applied Sciences
Department of Chemistry

THESIS

To obtain the degree of

PhD in Materials Science

Presented By **Mr. Youcef YAHIA**

July 2, 2020

**PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF
CHITOSAN-PALYGORSKITE COMPOSITE**

"APPLICATION: Diclofenac sodium carrier"

JURY

Mr. Abdelkader BENGUEDDACH	Professor, University of Oran 1	Chair
Mr. Amine KHELIFA	Professor, University of Mostaganem	Examiner
Mr. Mohamed Abdelkrim HASNAOUI	Professor, University of Oran 1	Examiner
Mr. Mohammed BOUCHEKARA	Professor, University of Mascara	Examiner
Mr. César VISERAS IBORRA	Professor, University of Granada	Co-supervisor
Ms. Lala Setti BELAROU	Professor, University of Oran 1	Guest of honor
Mr. Mohamed SASSI	Professor, University of Oran 1	Supervisor

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche Scientifique

Université Oran 1 Ahmed Ben Bella
Faculté des sciences exactes et appliquées
Département de Chimie

THESE

Pour obtenir le grade de

DOCTEUR EN CHIMIE DES MATERIAUX

Présentée et soutenue publiquement

Par

M. Youcef YAHIA

02 Juillet 2020

PREPARATION ET CARACTERISATION DES MATERIAUX

COMPOSITES CHITOSANE- PALYGORSKITE

« APPLICATION SANTE : Support de diclofénac sodique »

JURY

M. Abdelkader BENGUEDDACH	Professeur, Université Oran 1	Président
M. Amine KHELIFA	Professeur, Université de Mostaganem	Examineur
M. Mohamed Abdelkrim HASNAOUI	Professeur, Université Oran 1	Examineur
M. Mohammed BOUCHEKARA	Professeur, Université de Mascara	Examineur
M. César VISERAS IBORRA	Professeur, Université de Grenade	Co-encadreur
Mme. Lala Setti BELAROUI	Professeur, Université Oran 1	Invité d'honneur
M. Mohamed SASSI	Professeur, Université Oran 1	Encadreur

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ"

سورة البقرة. الآية 31

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"

سورة المجادلة. الآية 11

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسَقَمٍ...

Quelquefois, au milieu d'une bataille qui Semble interminable,

Le guerrier a une idée Subite et parvient à vaincre en quelques Secondes...

*Alors il pense : "Pourquoi ai-je Souffert aussi longtemps dans un combat que Je
pouvais régler avec moitié moins d'énergie Que je n'en ai dépensé ?"*

En réalité, tout Problème, une fois qu'il est résolu, paraît très Simple...

*La grande victoire, qui aujourd'hui Semble facile, est le résultat d'une série de Petits
succès qui sont passés inaperçus...*

Alors Le guerrier comprend, et il dort tranquille...

*Loin de se culpabiliser d'avoir mis si Longtemps à arriver là où il voulait, il se
Réjouit de savoir qu'il est enfin arrivé...*

« *La nature se suffit* »

A la mémoire de mon très cher père

De tous les pères, tu es le meilleur. Tu as été et tu seras toujours un exemple pour moi par tes qualités humaines, ta persévérance et perfectionnisme. J'imagine quelle serait ta joie aujourd'hui, j'aurai voulu que tu assistes à l'aboutissement de ces années de dur labeur. Que Dieu t'accorde la paix éternelle et t'accueille dans son paradis.

A ma très chère mère

Source inépuisable de tendresse, de patience et de sacrifice. Ta prière et ta Bénédiction m'ont été d'un grand secours tout au long de ma vie. Quoique je puisse dire et écrire, je ne pourrais exprimer ma grande affection et ma profonde reconnaissance. J'espère ne jamais te décevoir, Puisse Dieu tout puissant, te préserver et t'accorder santé, longue vie et Bonheur.

A Mes frères et sœurs,

A mes neveux et nièces,

A mes amis et collègues

Je dédie ce mémoire

Remerciements

Les recherches qui font l'objet de ce modeste mémoire ont été réalisées au sein de l'institut IACT « Instituto de Andaluz e la Ciencias de la Tierra » et la faculté de pharmacie à l'université de Grenade situé à Grenade « Espagne », sous la direction du Pr. César VISERAS IBORRA à qui j'exprime mes remerciements de m'avoir accueilli dans son laboratoire, de m'avoir permis de travailler dans d'excellentes conditions.

Ce n'est pas facile d'arriver à accomplir mon travail sans aide ni conseils à cause des problèmes rencontrés tant pratiques que théoriques. Pour cela j'exprime mes gratitudes et mes plus vifs remerciements à mon directeur de thèse au Pr. Mohamed SASSI pour son soutien, sa patience, sa disponibilité, ses conseils judicieux et pertinents, ses idées scientifiques originaux et de m'avoir tant donnée de son expérience sur le domaine.

Je suis très reconnaissant envers le Pr. Lala Setti BELAROUÏ pour l'aide qu'elle m'a apporté et à qui j'adresse mes plus vifs remerciements aussi pour sa disponibilité, ses orientations, ses conseils judicieux et pertinents et ses discussions précieuses à intérêt scientifique qu'elle a porté à ces travaux.

Je tiens à remercier tout particulièrement Mme. Amel DJELAD Professeur à l'Université Oran 1 pour ses conseils scientifiques très précieuses qu'elle m'a apporté.

Je tiens aussi à assurer M. Abdelkader BENGUEDDACH Professeur à l'Université Oran 1 de ma profonde gratitude pour l'honneur qu'il me fait pour présider le jury de thèse.

Je remercie Monsieur Mohamed Abdelkrim HASNAOUI Professeur à l'Université Oran 1, Monsieur Amine KHELIFA Professeur à l'Université de Mostaganem et Monsieur Mohammed BOUCHEKARA Professeur à l'Université de Mascara pour l'honneur qu'ils me font d'avoir acceptés d'examiner ce travail et de participer à ce jury.

J'ai également été initié au laboratoire du Pr. César là où J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont beaucoup aidé, Fatima, Rita, Esperanza, avec qui je n'ai pas toujours parlé de science. Je leurs exprime toute ma gratitude.

Un grand merci à toute l'équipe du laboratoire de chimie des matériaux et à mes collègues du LCM de l'université Oran 1.

Tables des matières

RESUME	1
LISTE DES ABREVIATIONS	4
LISTE DES FIGURES	5
LISTE DES TABLEAUX	9
INTRODUCTION GENERALE	11
CHAPITRE I : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE	16
I. 1. LIBERATION PROLONGEE DESTINEES A LA VOIE ORALE	18
I. 2. SYSTEMES DE DELIVRANCE DES MEDICAMENTS	20
I. 3. LES FORMES MATRICIELLES	21
I. 4. LES MICROSPHERES	22
I. 5. RETICULATION DES POLYMERES	23
I. 6. LES POLYSACCHARIDES	24
I. 6.1. <i>Production mondial du chitosane</i>	25
I. 6.2. <i>La chitine</i>	26
I. 6.3. <i>Chitine ou chitosane</i>	27
I. 6.4. <i>Procédé d'obtention du chitosane</i>	28
I. 6.5. <i>Le chitosane</i>	29
I. 6.6. <i>Propriétés du chitosane</i>	29
I. 6.7. <i>Application de chitosane</i>	32
I. 7. STRATEGIES D'ELABORATION DES MICROSPHERES DE CHITOSANE	35
I. 7.1. <i>Technique de réticulation d'émulsion</i>	35
I. 7.2. <i>Technique de précipitation</i>	36
I. 7.3. <i>Technique de séchage par pulvérisation (Spray drying)</i>	37
I. 7.4. <i>Technique d'émulsion-coalescence de goutte</i>	38
I. 7.5. <i>Méthode micellaire inverse</i>	39
I. 7.6. <i>Méthode de tamisage</i>	41
I. 7.7. <i>Gélification ionique</i>	42
I. 8. LE CHITOSANE, AGENT D'ENCAPSULATION DE MEDICAMENTS	43
I. 8.1. <i>Chitosane agent d'administration orale de médicaments</i>	45
I. 8.2. <i>Encapsulation des médicaments dans les microparticules de chitosane</i>	46
I. 8.3. <i>Systèmes à base de chitosane dans administration des anti-inflammatoires</i>	46
I. 8.4. <i>Réticulation ionique du chitosane avec le TPP (chargement des médicaments)</i>	48
I. 9. LIBERATION DE MEDICAMENT ET CINETIQUE	50
I. 9.1. <i>Essai de dissolution</i>	52
I. 9.2. <i>Propriétés pharmacologiques du principe actif choisis</i>	53
I. 9.3. <i>Relargage de principes actifs à partir du chitosane</i>	54
I. 10. GENERALITES SUR LES NANO-COMPOSITES	55
I. 10.1. <i>Composites à base de chitosane et à base d'argile</i>	56
I. 10.2. <i>Propriétés des composites chitosane/argile</i>	57
I. 10.3. <i>Applications des composites de chitosane/argile (administration de médicaments)</i>	57

I. 11.	GENERALITE SUR LES ARGILES.....	59
I. 11.1.	<i>La palygorskite</i>	61
I. 11.2.	<i>Composite palygorskite/chitosane existants dans la littérature</i>	65
CHAPITRE II : MATERIAUX & METHODES DE CARACTERISATIONS		69
II. 1.	TECHNIQUES DE CARACTERISATIONS	69
II. 1.1.	<i>Spectroscopie infrarouge a transformée de fourier (IRTF)</i>	70
II. 1.2.	<i>Diffraction des rayons X (DRX)</i>	70
II. 1.3.	<i>La microscopie électronique à balayage (MEB)</i>	71
II. 1.4.	<i>Mesure de la surface spécifique et de la porosité</i>	72
II. 1.5.	<i>Analyse calorimétrique différentielle (DSC)</i>	73
II. 1.6.	<i>Analyse thermogravimétrique (ATG)</i>	73
II. 1.7.	<i>Mesure du pH</i>	74
II. 1.8.	<i>Spectrophotométrie UV-Visible</i>	74
II. 2.	MATERIELS ET METHODES.....	75
II. 2.1.	<i>Matériaux</i>	75
II. 2.2.	<i>Produits chimiques</i>	75
CHAPITRE III : SYNTHESE ET CARACTERISATION DES MATERIAUX		78
III. 1.	PURIFICATION DE LA PLYGORSKITE.....	79
III. 1.1.	<i>Diffraction des rayons X (DRX) de palygorskite</i>	79
III. 1.2.	<i>Spectroscopie infrarouge (IRTF) de palygorskite</i>	80
III. 1.3.	<i>Analyse thermogravimétrique (ATG) de palygorskite</i>	81
III. 1.4.	<i>Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) de palygorskite</i>	82
III. 2.	ELABORATION DES BILLES CHITOSANE (CS)	83
III. 2.1.	<i>Méthode de synthèse</i>	83
III. 2.2.	<i>Morphologie des billes chitosane</i>	84
III. 2.3.	<i>Microscopie à balayage (MEB) des billes chitosane</i>	85
III. 2.4.	<i>Diffraction des rayons X (DRX) du chitosane</i>	86
III. 2.5.	<i>Spectroscopie infrarouge (IRTF) du chitosane</i>	86
III. 2.6.	<i>Analyse thermogravimétrique (ATG) du chitosane</i>	87
III. 2.7.	<i>Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) du chitosane</i>	89
III. 3.	ELABORATION DES BILLES COMPOSITE PLYGORSKITE/CHITOSANE (PAL/CS)	90
III. 3.1.	<i>Méthode de synthèse</i>	90
III. 3.2.	<i>Morphologie des billes composites</i>	91
III. 3.3.	<i>Microscopie à balayage (MEB) des billes composites</i>	92
III. 3.4.	<i>Diffraction des rayons X (DRX) des billes composites</i>	94
III. 3.5.	<i>Spectroscopie Infrarouge (IRTF) des billes composites</i>	95
III. 3.6.	<i>Analyse thermogravimétrique (ATG) des billes composites</i>	96
III. 3.7.	<i>Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) des billes composites</i>	97
III. 3.8.	<i>Mesure de surface BET et Porosité</i>	98
III. 3.9.	<i>Teneur en eau</i>	99
CHAPITRE IV : INCORPORATION DU PRINCIPE ACTIF		101
IV. 1.	COURBE D'ETALONNAGE DU DICLOFENAC SODIQUE (DFNA)	102
IV. 2.	PROTOCOLE DE CALCUL DU TAUX DE MEDICAMENT CHARGE (EE)	102
IV. 3.	PREPARATION DES MATERIAUX CHARGES AVEC LE DFNA	103
IV. 3.1.	<i>Par voie physique (Adsorption du principe actif)</i>	103
IV. 3.2.	<i>Par voie chimique (Incorporation in-situ du principe actif)</i>	104

IV. 4.	CARACTERISATION DE BILLES DE CHITOSANE CHARGÉES	110
IV. 5.	CARACTERISATION DE BILLES DE PLYGORSKITE/CHITOSANE CHARGÉES.....	110
IV. 5.1.	<i>Spectroscopie infrarouge (IRTF)</i>	110
IV. 5.2.	<i>Diffraction des rayons X (DRX)</i>	112
CHAPITRE V : LIBERATION DU PRINCIPE ACTIF		116
V. 1.	LE DICLOFENAC DE SODIUM	117
V. 1.1.	<i>Structure et propriétés physico-chimiques</i>	117
V. 1.2.	<i>Les propriétés pharmacologiques du diclofénac de sodium</i>	118
V. 1.3.	<i>Effets indésirables du diclofénac de sodium</i>	118
V. 2.	MODELES DE MODELISATION	119
V. 3.	CINETIQUES DE MODELISATION	122
V. 3.1.	<i>Le coefficient de détermination multiple R^2</i>	123
V. 3.2.	<i>Le critère d'information d'Akaike (AIC) et (AICc)</i>	123
V. 3.3.	<i>Cinétiques de libération de médicament</i>	123
V. 4.	TEST IN VITRO DE LIBERATION DE MEDICAMENT	124
V. 4.1.	<i>Profil de Dissolution du DFNa</i>	125
V. 4.2.	<i>Libération du DFNa à partir des billes chitosane chargées</i>	125
V. 4.3.	<i>Libération du DFNa à partir des billes composites chargées</i>	126
V. 5.	CINETIQUE	127
CONCLUSION GENERALE		129
PERSPECTIVES		130
CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE		131
BIBLIOGRAPHIE		132

تعد شبكة الكريات الذرية وحدات بنيوية متعددة الخواص لإيصال الدواء، منها ما يغلف و يعبئ في كبسولات و منها ما يضغط على شكل أقراص لتتناول عن طريق الفم. يمكن تحسين الخواص الميكانيكية للشبكة الكروية المتكونة من مزيج الكيتوزان (CS) و متعدد الانيونات مثل ثلاثي فوسفات الصوديوم (TPP) عن طريق إضافة جزيئات الطين المعدنية. تبين أن الشبكة الهجينة لمزيج الباليغورسكيت (Pal) و الكيتوزان (CS) أحرزت تقدما كبيرا في المجالات التطبيقية الحيوية الطبية. في هذه الرسالة العلمية تم مزيج الشبكة الهجينة للباليغورسكيت مع الكيتوزان و اذماجه مع ديكلوفيناك الصوديوم (DFNa) و الذي يعتبر مضاد للالتهابات باستعمال ثلاثي فوسفات الصوديوم. تم مقارنة خواص شبكة الكيتوزان المتحد بثلاثي فوسفات الصوديوم بخواص شبكة الباليغورسكيت / بالكيتوزان المتحد بثلاثي فوسفات الصوديوم. تم اختبار الخواص البينية التوافقية الناتجة عن الشبكة الهجينة المتميزة الباليغورسكيت/البوليمر بواسطة الأشعة السينية (XRD)، الأشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه (FTIR)، المجهر الإلكتروني بالمسح الضوئي (SEM)، التحليل الحراري (تحليل قياس الحرارة TGA، قياس الفرق التفاضلي DSC) و التي أكدت وجود تفاعل بين الكيتوزان و الباليغورسكيت. تم استخدام مادة ديكلوفيناك الصوديوم كنموذج دواء نوعي وهذا للكشف عن آثار ادماج الباليغورسكيت داخل هيكل الحبة الكروية وقد تم إدراج مادة ديكلوفيناك الصوديوم في الشبكة بنجاح. تم إجراء اختبار انحلال الدواء الناتج في وسط متعادل (pH = 6.8) وأشارت النتائج إلى أن 33 ٪ فقط من إجمالي الدواء تم انحلاله في الوسط و هذا بالنسبة لنموذج ديكلوفيناك الصوديوم/باليغورسكيت/كيتوزان مقارنة ب 66 ٪ بالنسبة لنموذج ديكلوفيناك الصوديوم/كيتوزان. الجدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية لكمية الدواء انخفضت و هذا بفضل إضافة مادة الباليغورسكيت الى الكيتوزان. وأظهر نموذج بنية شبكة الباليغورسكيت/كيتوزان (Pal/CS) قدرة مميزة على تحميل ديكلوفيناك الصوديوم ، وهذا يعني أن هذا النموذج الممتاز و يمكن أن يستخدم كحاملات مواد دوائية فعالة.

الكلمات المفتاحية :

باليغورسكيت ، كيتوزان ، ديكلوفيناك، ثلاثي فوسفات الصوديوم، تشابك، كريات، ناقلات الدواء.

Resumé

Les billes sont des unités sphériques et polyvalentes qui peuvent transporter des médicaments. Elles sont rempli dans des capsules ou sous forme de comprimés afin d'être administrer par voie orale. La réticulation du chitosane (CS) par des polyanions tels que le tripolyphosphate (TPP) résultent des billes aux propriétés mécaniques qui pourraient être améliorées par l'ajout des particules inorganiques d'argile. Dans ce travail, le chitosane était intercalé avec la palygorskite (Pal), et le matériau composite résultant était chargé avec du diclofénac, qu'est un médicament anti-inflammatoire. Les billes de chitosane (CS) réticulées avec le tripolyphosphate de sodium (TPP) ont été préparées via la technique de réticulation ionique et leurs propriétés ont été comparées aux billes composites de palygorskite/chitosane (Pal/CS) préparées par le même processus. Les matériaux ont été analysés par diffraction des rayons X (DRX), spectroscopie infrarouge à transformée de fourier (IRTF), microscopie électronique à transmission (MEB), analyse thermogravimétrique (ATG) et calorimétrie à balayage différentiel (DSC). Les résultats ont montré que l'interaction entre chitosane et palygorskite avait bien eu lieu. Le diclofénac sodique (DFNa) a été utilisé comme médicament modèle pour révéler les effets de l'introduction de l'argile dans la structure des billes. Le DFNa a été chargé avec succès et les analyses IRTF ont confirmé sa présence. Un test de libération de médicament a été réalisé dans une solution tampon saline de phosphate (pH 6,8). Les résultats ont indiqué que seulement 33% (m/m) du médicament total avait été libéré des billes composites chargées (DFNa-Pal/CS), par rapport à 66% (m/m) des billes de chitosane chargées (DFNa-CS). La quantité totale de médicament libérée a considérablement diminué avec l'ajout de palygorskite à la matrice de chitosane. Les billes Pal/CS réticulées avec le TPP se sont avérées capables de porter le diclofénac sodique, ce qui signifie qu'elles pourraient éventuellement être utilisées comme supports de médicaments.

Mot clés: Palygorskite, Chitosane, Diclofénac, Tripolyphosphate, Réticulation, Billes, Supports de médicament.

Abstract

Beads are versatile spherical drug delivery units that can be coated, filled into capsules or compressed as tablets to be orally administered. Crosslinking of chitosan (CS) and polyanions such as tripolyphosphate (TPP) results in beads with mechanical properties that could be improved by the addition of clay mineral particles to the bead network. Hybrid systems of palygorskite and chitosan have been shown to have advanced properties in biomedical applications as a result of the synergic effects of their combination. In this paper chitosan was intercalated with palygorskite (Pal) and the resultant hybrid was loaded with diclofenac, an anti-inflammatory drug. Chitosan (CS) beads crosslinked with sodium tripolyphosphate (TPP) were prepared and their properties compared to palygorskite/Chitosan (Pal/CS) beads. The synergic effects resulting from the clay/polymer hybrids were evaluated by means of X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning transmission electron microscopy (SEM) and thermal analysis (thermogravimetric analysis, TGA, and differential scanning calorimetry, DSC). The results showed that chitosan and palygorskite interaction took place. Diclofenac sodium (DFNa) was used as model drug to reveal the effects of Pal within the bead structure. DFNa was successfully loaded into beads and FTIR analyses confirmed its presence. A drug release test was carried out in phosphate buffer medium (pH. 6.8). The results indicated that only 33% (w/w) of total drug was released from DFNa-Pal/CS compared to 66% (w/w) from DFNa-CS. The total amount of drug released fell significantly with the addition of palygorskite to the chitosan matrix. Pal/CS beads crosslinked with TPP were shown to be able of carrying diclofenac sodium, meaning they could possibly be used as drug carriers.

Keywords: Palygorskite, Chitosan, Diclofenac, Tripolyphosphate, Crosslinking, Beads, Drug carriers.

Liste de abréviations

AIC	Critère d'Information d'Akainen
AIC_c	Critère d'Information d'Akainen Corrigé
ATG	Analyse Thermogravimétrique
BET	Méthode Brunauer, Emmet et Teller
CS	Chitosane
CSD	Analyse Calorimétrique Différentielle
DD	Degré de Désacétylation
DDS	Drug Delivery Systems
DFNa	Diclofénac Sodique
DRX	Diffraction de Rayons X
HCl	Acide Chlorhydrique
IRTF	Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier
KH₂PO₄	Phosphate de Potassium Monobasique
MEB	Microscopie Electronique à Balayage
MM	Masse Moléculaire
NaOH	Hydroxyde de Sodium
PA	Principe Actif
Pal	Palygorskite
PBS	Solution Tampon de Phosphate
SDM	Systèmes de Délivrance des Médicaments
TPP	Triphosphosphate

Liste des Figures

N° Figure	Titre	Page
Figure. I.1.	Concentration plasmatique en fonction du temps suite à une administration orale répétée d'une dose fixe de médicament	18
Figure. I.2.	Concentration plasmatique en fonction du temps suite à l'administration d'une formulation à libération prolongée	19
Figure. I.3.	Représentation des différents profils de libération	20
Figure. I.4.	Classification des formes dépôts	21
Figure. I.5.	Structure de chitine	26
Figure. I.6.	Source de chitine dans la nature	27
Figure. I.7.	Structure de chitine et chitosane	28
Figure. I.8.	Désacétylation du chitosane à partir de la chitine	28
Figure. I.9.	Protonation des motifs glucosamines du chitosane en milieu acide	31
Figure. I.10.	Des exemples de la mise en forme du chitosane	32
Figure. I.11.	Représentation schématique de réticulation d'émulsion	36
Figure. I.12.	Représentation schématique de coacervation-précipitation	37
Figure. I.13.	Représentation schématique de la méthode de spray drying	38
Figure. I.14.	Représentation schématique de la méthode d'émulsion coalescence des gouttes	39
Figure. I.15.	Représentation schématique de la méthode de micellaire inverse	41

N° Figure	Titre	Page
Figure. I.16.	Représentation schématique de la méthode de tamisage	42
Figure. I.17.	Représentation schématique de la méthode de gélification ionique	43
Figure. I.18.	Nombre d'articles publiés par années sur les nanomatériaux à base de chitosane pour la délivrance de médicaments	44
Figure. I.19.	Représentation schématique de la coupe transversale de microparticule de chitosane chargé avec un médicament	46
Figure I.20.	Structure chimique du TPP	49
Figure. I.21.	Structure chimique du chitosane et du chitosane réticulé au TPP	50
Figure I.22.	Représentation schématique des différents mécanismes de libération des médicaments à partir de particule de chitosane	51
Figure. I.23.	Schéma des deux différents types de libération pour les microparticules	52
Figure. I.24.	Schéma illustrant les domaines d'application des composite a base de chitosane/argile	56
Figure. I.25.	Classification générale des minéraux argileux	61
Figure. I.26.	Structure du ruban octaédrique dans une palygorskite	62
Figure. I.27.	Structure de la palygorskite	63
Figure. I.28.	Domaines d'application de la palygorskite	65
Figure. II. 1.	Principe de la mesure de l'air spécifique d'un adsorbant	72
Figure. II. 2.	Schéma expliquant le mode de fonctionnement de l'UV-visible	74
Figures.III.1.	Diffractogrammes de palygorskite naturelle et pure	80

N° Figure	Titre	Page
Figure. III.2.	Spectre IRTF de palygorskite pure	81
Figure. III.3.	ATG de la palygorskite pure	82
Figure. III.4.	Courbe DSC de la palygorskite pure	83
Figure. III.5.	Protocole d'élaboration des billes CS	83
Figure. III.6.	Photographies numériques des billes CS	85
Figure. III.7.	Microscopie électronique à balayage d'une bille séché de chitosane CS	85
Figure. III.8.	Diffractogrammes du chitosane pure (Pure CS) et réticulé (CS)	86
Figure. III.9.	Spectres IRTF du chitosane pure (Pure CS) et réticulé (CS)	87
Figure. III.10.	Analyse thermogravimétrique du chitosane pure (Pure CS), réticulé (CS) et du tripolyphosphate (TPP)	88
Figure. III.11.	Courbes DSC du chitosane pure (CS Pure), réticulé (CS) et du tripolyphosphate (TPP)	90
Figure. III.12.	Protocole d'élaboration des billes composites (Pal/CS).	91
Figure. III.13.	Photographies numériques des billes Pal/CS avant et après séchage	92
Figure. III.14.	Microscopie électronique à balayage des billes composites Pal/CS	93
Figure. III.15.	Diffractogrammes de Pal, billes de CS et Pal/CS1, Pal/CS2 et Pal/CS3	94
Figure. III.16.	Spectres IRTF de Pal, billes de CS et Pal/CS1, Pal/CS2 et Pal/CS3	95
Figure. III.17.	Analyse thermogravimétrique des matières premières (Pal, CS, TPP) et les billes résultantes (CS, Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3)	97

N° Figure	Titre	Page
Figure. III.18.	Calorimétrie différentielle à balayage des billes (CS réticulé, Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3)	98
Figure. IV.1.	Courbe d'étalonnage du diclofénac sodique dans la solution tampon phosphate (PBS, pH=6,8)	102
Figure. IV.2.	Méthode pour calculer l'efficacité d'encapsulation (EE%) du DFNa	103
Figure. IV.3.	Schématisation de chargement du médicament sur la bille Pal/CS	103
Figure. IV.4.	Protocole d'adsorption du médicament sur les billes (CS et/ou Pal/CS-3)	104
Figure. IV.5.	Protocole de chargement du DFNa sur les billes (CS) par voie chimique	105
Figure. IV.6.	Aspect physique des billes CS chargées avec différents teneurs en DFNa	106
Figure. IV.7.	Protocole de chargement du DFNa sur CS par voie chimique	108
Figure. IV.8.	Aspect physique des billes Pal/CS chargé avec des teneurs variables en DFNa	109
Figure. IV.9.	Spectres IRTF des billes CS et DFNa-CS	111
Figure. IV.10.	Spectres IRTF des billes de (DFNa-Pal/CS), (Pal/CS-3) et du DFNa	112
Figure. IV.11.	Diffractogrammes du DFNa, DFNa-Pal/CS, Pal/CS-3 et Pal	113
Figure. V.1.	Structure chimique du diclofénac de sodium	117
Figure. V.2.	Profils des cinétiques de dissolution de modèles fickiens	122
Figure. V.3.	Profil de dissolution de DFNa dans PBS (pH=6,8)	125
Figure. V.4.	Profil de dissolution de DFNa à partir de DFNa-CS	126
Figure. V.5.	Profil de dissolution de DFNa à partir de DFNa-Pal/CS	127

Liste des Tableaux

N° du tableau	Titre	Page
Tableau. I.1.	Les différentes applications du chitosane pour les différents secteurs industriels	34
Tableau. III.1.	Surfaces BET et porosité du Pal, CS, Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3	98
Tableau. III.2.	Teneurs en eau des échantillons CS réticulé, Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3	99
Tableau. IV.1.	Efficacité d'encapsulation de DFNa dans les billes de DFNa-CS	107
Tableau. IV.2.	Efficacité d'encapsulation de DFNa dans les billes de DFNa-Pal/CS	109
Tableau. V.1.	Propriétés physico-chimiques du diclofénac sodique	117
Tableau. V.2.	Les modèles mathématiques utilisés pour le test de dissolution	120
Tableau. V.3.	Les paramètres des modèles cinétiques des résultats ajustés de la dissolution	127
Tableau. V.4.	Les paramètres cinétiques du modèle de Peppas	128

Introduction Générale

Les effets synergiques résultants de l'interaction entre deux composants mène à la formation des composites qui possèdent des propriétés utiles [1]. Ce type de matériaux a été proposé pour des applications pharmaceutiques [2-3-4]. Plusieurs biopolymères ont été proposés pour la conception des systèmes hybrides, notamment l'amidon, la cellulose, l'alginate et le chitosane [5-6-7-8].

Le chitosane est le dérivé désacétylé de la chitine, qui est principalement obtenu à partir d'exosquelettes de crustacés. Sa biodégradabilité, faible toxicité et biocompatibilité sont parmi les principaux avantages du chitosane afin de l'appliquer comme support dans les systèmes de délivrance de médicaments [9].

Cependant, la faible résistance mécanique du chitosane [10] et sa grande solubilité dans les solutions acides [11] pourraient limiter son utilisation. La combinaison du chitosane avec des matériaux inorganiques est devenue donc une approche utile pour augmenter sa résistance mécanique et réduire son taux de solubilité en milieu acide [12-13].

Introduction générale

En particulier, la montmorillonite a été intercalée avec le chitosane et le composite résultant est ensuite chargé en acide 5-aminosalicylique, oxytétracycline, ofloxacin et en aspirine [14-15-16-17]. D'autres minéraux argileux tubulaires et fibreux ont également été utilisés. Halloysite a été associée au chitosane pour transporter différents médicaments [18-17-19].

La réticulation des chaînes polymériques par le tripolyphosphate de sodium (TPP) a été utilisée pour obtenir des billes de laponite/chitosane capable de porter l'ofloxacin [20]. Des billes de palygorskite/chitosane réticulées par le TPP ont également été préparées et ont démontré que le composite résultant a des capacités d'adsorption élevées [21]. Des composites de palygorskite/chitosane chargés d'acide 5-aminosalicylique ont également été conçus [22].

Le diclofénac est un anti-inflammatoire à faible biodisponibilité orale, demi-vie courte et effets secondaires gastro-intestinaux et cardiaques [23-24]. Pour améliorer ses propriétés biopharmaceutiques et pharmacologiques, le diclofénac a déjà été associé à des microsphères naturelles ou organo-modifiées composé de palygorskite et du chitosane, préparées par séchage par pulvérisation et par la technique de réticulation en émulsion [25-26].

Les propriétés du composite dépendaient d'une grande mesure de la méthodologie suivie de synthèse. Comparé à d'autres agents de réticulation tels que le glutaraldéhyde ou le NaOH, le TPP est un agent de réticulation biocompatible non toxique utilisable dans des conditions douces. L'utilisation du TPP en tant qu'agent de réticulation du chitosane permet l'obtention des billes homogènes et renforcées destinées à l'administration des médicaments. L'inclusion d'additifs inorganiques tels que la palygorskite dans les billes de TPP/chitosane n'a jamais été proposée auparavant pour la délivrance de médicaments. Le but de ce travail était de préparer et de caractériser des billes composées de palygorskite et du chitosane en utilisant le TPP comme agent de réticulation. Ces billes sont proposées en tant que supports de médicaments et sont donc évaluées en les chargeant avec le diclofénac sodique.

Introduction générale

Pour cela, nous proposons de suivre le plan d'étude suivant :

1/ L'étude bibliographique sera regroupée en un seul chapitre, organisée en plusieurs parties :

- La première partie présente des généralités sur les systèmes de délivrance des médicaments et la libération prolongée de ces dernières.
- La deuxième partie se concentre sur les polysaccharides, notamment le chitosane, ses propriétés et applications.
- La troisième partie traite les différentes stratégies d'élaboration des billes ainsi que leurs utilisations dans le domaine de l'encapsulation et libération des médicaments.
- La quatrième partie regroupe la notion des composites argile/chitosane, la palygorskite plus particulièrement et son utilisation dans la synthèse de nouveaux biomatériaux destinés à la libération des médicaments.

2/ Le deuxième chapitre consistera à la présentation des méthodes d'analyses et de caractérisations utilisées dans le présent travail, telles que le spectrophotomètre UV-visible, la spectroscopie infrarouge, et la diffraction des rayons X.

3/ La partie expérimentale sera divisée en trois chapitres :

- Un chapitre destiné à la préparation et la caractérisation des matériaux utilisés.
- Un chapitre décrivant le processus de l'incorporation du médicament dans les matrices souhaitées.
- Le dernier chapitre illustrant les résultats obtenus, suivi des interprétations et discussions de libération du médicament à partir des matériaux.

Enfin, une conclusion générale sera présentée. Elle résumera les principaux résultats obtenus lors de ce travail.

Chapitre

I

Synthèse bibliographique

Chapitre I : Synthèse bibliographique

L'industrie pharmaceutique est un élément important des organismes de santé. Son rôle est de mettre en point des processus de recherche, de fabrication et de commercialisation des médicaments au service de la santé humaine et animale [27].

Par le biais de la recherche scientifique et technologique, ces industries visent à augmenter l'efficacité et réduire les effets secondaires des produits pharmaceutiques en essayant de contrôler plusieurs paramètres influençant les effets thérapeutiques des principes actifs. Ces molécules ne doivent en aucun cas être bloquées ou gênées par les obstacles rencontrés dans le métabolisme humain afin d'achever leurs rôles et arriver intact à la cible souhaitée, tout en protégeant le principe actif de la dégradation par les enzymes [28].

Une panoplie de systèmes de délivrance de molécules actives, possédant différentes propriétés avantageuses pour la vectorisation, ont été élaborés ces dernières années. Par contre, de nombreux obstacles se sont apparus dans cette approche, afin de trouver la combinaison adéquate et adaptée à chaque principe actif à vectoriser. Et depuis, de nombreux chercheurs se sont intéressés à la vectorisation des principes actifs et à la micro-encapsulation, surtout pour passer facilement de l'échelle du laboratoire à l'échelle industrielle [29].

L'encapsulation est parmi les principales méthodes de préparation en cours d'élaboration par les grands industriels, qui consiste à encapsuler selon un procédé déterminé un principe actif dans une autre matière inactive, afin d'améliorer les propriétés de conservation, de présentation et de biodisponibilité [30].

Les polysaccharides marins et leurs dérivés sont une source de molécules innovantes présentant des propriétés biologiques originales et spécifiques, qui peuvent être exploitées à des fins thérapeutiques. Grâce à leurs diversités de structures quasi infinies, chaque polysaccharide caractérisé par son unité répétitive est unique et offre ainsi des propriétés fonctionnelles qui lui sont spécifiques : propriétés épaississantes, stabilisantes ou gélifiants déjà largement exploitées dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique [31].

Le chitosane est un polysaccharide qu'on retrouve dans tous les crustacés. La fabrication des particules à base de chitosane fait appel à des techniques douces et des conditions opératoires non dénaturantes pour les principes actifs (milieu aqueux, température ambiante, agitation modérée) [32].

Le chitosane a la capacité de former des gels sensibles au pH, qui ont été très étudiés pour la délivrance de principes actifs par voie orale du fait de leur comportement en milieu gastro-intestinal. Ils se rétractent à pH acide, protégeant les principes actifs fragiles des dégradations dans l'estomac, puis gonflent à pH neutre, libérant ainsi leur cargaison en milieu intestinal [32].

La non solubilité du chitosane dans le milieu acide et sa fragilité limitent son efficacité non seulement à encapsulé les principes actifs mais aussi dans la libération de ces derniers avant d'arrivé à destination [33]. Plusieurs approches ont été entamées par les chercheurs afin de renforcer les limitations de ce polysaccharide. La plus intéressante est de le fusionné aux argiles, afin de lui conféré une meilleure porosité pour mieux encapsulé des molécules thérapeutiques et une bonne résistance mécanique lui permettant ainsi d'être capable de faire face aux différents métabolismes émis par le corps humain [34].

Les argiles ont des compositions chimiques variables qui permettent des applications thérapeutiques particulières. Ses structures physiques jouent un rôle tout aussi important puisqu'elles conditionnent les phénomènes d'adsorption, donc de surface, et les phénomènes d'absorption, surtout en présence d'eau de qualité. Grâce à ces dernières, elle adsorbe et absorbe les poisons, les toxines et les microbes que l'épiderme fatigué ne parvient plus à éliminer. Les capacités d'adsorption des argiles ont été démontrées lors de plusieurs études.

La palygorskite est un silicate double d'aluminium et de magnésium, obtenu à partir d'une argile naturelle extraite de certains sédiments du Vaucluse. La structure minéralogique originale de cette argile « en brique creuse », lui confère des propriétés pharmacologiques spécifiques. Cette efficacité thérapeutique s'explique par les propriétés hydrophiles fondamentales de la palygorskite à savoir ; propriétés absorbantes s'exerçant vis-à-vis des toxines bactériennes et des virus [35].

Dans ce premier chapitre nous allons donner quelques notions sur le chitosane, la palygorskite, les composites ainsi que leurs utilisations dans l'encapsulation et la libération prolongé et contrôlé des principes actif.

I. 1. Libération prolongée destinées à la voie orale :

Depuis toujours, l'administration de médicaments se fait préféablement par la voie orale. Cette approche est sans douleur ni inconfort pour le patient puisqu'elle est non invasive et ne requiert aucune habileté particulière du soignant. De plus, les préparations ne nécessitent pas de stérilisation [36]. Les formulations orales traditionnelles ne permettent cependant pas toujours un contrôle optimal des maladies. En effet, une forme à libération immédiate entraîne des niveaux sanguins élevés peu de temps après la prise, lesquels diminuent ensuite progressivement jusqu'à la prise suivante. On a alors des taux sanguins en "dents de scie" (**Figure. I.1**). Étant donné que les médicaments ne sont efficaces que dans une gamme de concentrations appelée fenêtre thérapeutique, il s'en suit des périodes de temps plus ou moins longues où les taux sanguins sont trop faibles et où il n'y a plus d'efficacité [37].

Figure. I.1. Concentration plasmatique en fonction du temps suite à une administration orale répétée d'une dose fixe de médicament.

Afin de pallier les profils sanguins en dents de scie, diverses formulations à libération prolongée ont été proposées. Celles-ci ont pour objectif de maintenir les taux sanguins de médicament à l'intérieur de la fenêtre thérapeutique pour des périodes allant de quelques heures à quelques mois selon les besoins du traitement (**Figure. I.2**).

Certaines formulations orales traditionnelles ont ainsi été adaptées afin de réduire le nombre de prises par jour. Ce type de modification est particulièrement intéressant dans le cadre d'une thérapie à long terme. La mise au point d'une formulation à libération prolongée dans pareil cas permettrait d'obtenir un effet soutenu sans avoir recours à des injections répétées [38].

Figure. I.2. Concentration plasmatique en fonction du temps suite à l'administration d'une formulation à libération prolongée.

La libération prolongée d'un principe actif est celle pour laquelle la dose unitaire totale est retenue au sein d'un système contrôlant la vitesse de libération. La rétention du principe actif peut être faite par son inclusion dans un excipient insoluble dans les liquides de l'organisme qui forme ainsi une espèce de matrice à partir de laquelle le principe actif sera libéré lentement.

La libération contrôlée est une libération prolongée et constante dans le temps. Elle présente un profil qui correspond à une cinétique dite d'ordre zéro [40-41]. Les frontières ne sont pas bien définies entre libération prolongée et libération contrôlée [41]. La libération contrôlée est destinée à maintenir une concentration thérapeutique suffisante durant une période plus longue que celle obtenue après administration répétée au cours de la journée. La **Figure. I.3.** représente les différents profils de libération immédiate, prolongée et contrôlée.

Figure. I.3. Représentation des différents profils de libération : immédiate, prolongée et contrôlée d'un principe actif.

I. 2. Systèmes de délivrance des médicaments :

La pharmacie galénique a été évoluée par les progrès des sciences fondamentales d'abord physico-chimiques, puis biologiques. Cette évolution, a apporté une nouvelle dimension à la pharmacie galénique dont l'aboutissement a été marqué par le développement de nouvelles formes pharmaceutiques capables d'assurer aux médicaments une meilleure maîtrise de la vitesse de libération du principe actif. Ce qui lui confère l'aspect de contrôle de la libération. Les systèmes de délivrance des médicaments est représenté par le sigle DDS «drug delivery systems» [42].

Les DDS comprennent toutes les formes pharmaceutiques sauf, notamment, les comprimés simples et les solutions injectables. Aussi comprennent un certain nombre de dispositifs médicaux tels les stylos injecteurs et les ciments osseux conçus pour libérer un antibiotique selon une cinétique donnée.

Idéalement, les DDS les plus efficaces seraient ceux qui permettent de délivrer, sur une période prolongée, une dose constante de principe actif (PA). La

plupart des dispositifs libèrent, dès leur mise en place au niveau du site d'action, une forte dose de PA, ce qui augmente le risque de toxicité. Actuellement, les recherches visent le développement de nouveaux SDM permettant la libération contrôlée de PA [43].

I. 3. Les formes matricielles :

Les matrices sont des supports formés d'excipients physiologiquement tolérés, plus ou moins inertes et formant un réseau destiné à piéger le principe actif d'une manière uniforme et résistant à la désagrégation. Elles sont surtout monolithiques sous forme de comprimés ou des capsules, mais aussi multi-particulaires comme les granulés, mini-granules et les microsphères.

L'approche la plus courante pour obtenir une libération continue de médicament sur une longue période est l'utilisation d'une forme dépôt. Cette dernière est placée dans un endroit prédéterminé du corps d'où elle libère son contenu à une vitesse donnée par différents phénomènes tels que la diffusion et l'érosion [38]. Les formes dépôt peuvent être classées selon le schéma suivant (**Figure. I.4.**).

Figure. I.4. Classification des formes dépôts.

La première catégorie de forme de dépôt (implant) nécessite un personnel qualifié et du matériel spécial pour la mise en place et amène un risque d'infection. La deuxième catégorie est plus intéressante (microsphères). En effet, l'administration est moins compliquée et moins douloureuse pour le patient.

I. 4. Les microsphères :

Les microsphères sont des formes solides dans lesquelles le médicament est distribué de façon homogène. Les matrices de microsphères sont habituellement fabriquées à l'aide de polymères. Les médicaments sont libérés des matrices par diffusion ou suite à l'érosion de celles-ci. La fabrication de ces systèmes est simple [44].

L'utilisation d'une thérapie à base de microsphères permet d'adapter soigneusement la libération de médicament au site de traitement en choisissant et en formulant diverses combinaisons médicament-polymère. La dose totale de médicament et la cinétique de libération sont les variables qui peuvent être manipulées pour obtenir le résultat souhaité. En utilisant des technologies de microencapsulation innovantes et en faisant varier le rapport de copolymère, le poids moléculaire du polymère, etc., les microsphères peuvent être développées dans un système de délivrance de médicament optimal qui fournira le profil de libération souhaité. Les systèmes à base de microsphères peuvent augmenter la durée de vie des constituants actifs et contrôler la libération d'agents bioactifs. De petite taille, les microsphères ont un rapport surface/volume élevé et peuvent être utilisées pour la libération contrôlée de médicaments insolubles. Des recherches approfondies sont en cours pour exploiter le chitosane en tant que vecteur de médicament afin d'atteindre le profil de libération de médicament souhaité.

Les polymères biodégradables tel que les polysaccharides sont les plus étudiés car ils sont plus appropriés pour une application médicale. Ceux-ci sont dégradés in vivo par voie enzymatique, non-enzymatique ou une combinaison des deux. Les produits de dégradation sont généralement biocompatibles, non-toxiques et sont éventuellement éliminés de l'organisme par l'entremise des voies métaboliques normales [46-48]. Parmi ces polysaccharides, on retrouve l'albumine, le collagène, la gélatine, le chitosane [48]. Les polysaccharides ont la particularité de former des gels en solution. Le procédé Sol-Gel est le plus approprié pour préparer des microsphères à partir de ces polymères [49].

Les microsphères de chitosane sont les plus utilisées pour la libération contrôlée de nombreux médicaments et pour améliorer la biodisponibilité de substances dégradables telles que la protéine ou pour augmenter l'absorption de substances hydrophiles à travers les couches épithéliales. Ces microsphères font l'objet d'une recherche à la fois pour l'administration de médicaments par voie orale et parentérale.

Compte tenu du contexte de l'élaboration des billes de chitosane sous forme de microsphère, nous nous consacrerons à l'état de l'art du chitosane. Ainsi, nous examinons d'abord les principes fondamentaux des réticulations afin de confirmer nos choix dans l'utilisation du chitosane comme polymère et de sa mise en forme comme microsphère. Par la suite nous présentons les principales techniques de mise en œuvre pour l'élaboration des billes et enfin nous discutons du potentiel biologique de chitosane comme leurre biologique par leurs applications dans l'encapsulation des principes actifs.

I. 5. Réticulation des polymères

Les hydrogels préparés à partir de réticulation des polysaccharides, comme le chitosane, l'acide hyaluronique ou l'alginate, ayant déjà seuls un potentiel de SDM ont été particulièrement étudiés pour servir de réservoir. Des études sur ces matériaux composites ont démontré leur capacité à limiter l'effet « burst » souvent observé dans les hydrogels simples et à libérer de façon intacte les particules encapsulées. Deux types de réticulation sont les plus abondants à savoir ; covalente et ionique.

I. 5.1. Réticulation covalente :

La réticulation covalente des chaînes polymères peut se réaliser soit sur le même polymère ou sur un mélange de polymères. On obtient ainsi des réseaux interpénétrés par l'introduction dans le système d'un polymère différent qui peut participer séparément à une réaction de réticulation. Les hydrogels covalents peuvent être obtenus avec l'utilisation de petites molécules de réticulant, par polymérisation secondaire ou par irradiation. Le problème dans l'utilisation de ces réticulants covalents est représenté par la toxicité que les éventuelles traces de réticulant qui n'a

pas réagi et le potentiel de lier le médicament chargé. En outre, à côté de la toxicité des aldéhydes, l'utilisation des enzymes comme la transglutaminase et même l'utilisation de la génipine (agent de réticulation naturel) est très cher.

I. 5.2. Réticulation ionique :

La réticulation ionique nécessite l'utilisation des agents de réticulation ionique comme les sulfates, les citrates et les phosphates ou les anions métalliques [51-52]. Dans cette catégorie les hydrogels dans lesquels les polymères sont réticulés avec des molécules ioniques et les complexes polyélectrolytes entrent aussi. Ce type de réticulation peut se réaliser à l'aide de molécules anioniques et aussi à l'aide des molécules cationiques selon la nature ionique du polymère. La réticulation ionique se réalise soit par l'immersion dans une solution contenant le réticulant ionique soit par un mélange de la solution polymère avec la solution de réticulant.

Par exemple, Les agents de réticulation chargés négativement forment des ponts avec les chaînes de chitosane. Sa réticulation chimique se fait à l'aide des molécules bifonctionnelles diverses comme le glutaraldéhyde, le formaldéhyde, le glyoxal ou encore le tripolyphosphate.

I. 6. Les polysaccharides :

Les hydrogels formés à partir de polysaccharides sont en plein essor, et sont utilisés notamment en ingénierie tissulaire et comme systèmes de «drug delivery». Ces polymères contiennent des groupements fonctionnels (amine, hydroxyle, acide carboxylique, aldéhyde) offrant la possibilité de les modifier chimiquement. Comparés aux polymères synthétiques, les polysaccharides ont l'avantage d'être biodégradables, biocompatibles, et sont propices à

l'adhésion cellulaire.

Les polysaccharides sont une forme de glucides appelés aussi sucres, glucanes ou polysides. Ils sont formés suite à la condensation d'unités glucidiques. Le terme "polysaccharides" est utilisé pour désigner indifféremment les oligosaccharides, les polysaccharides et leurs mélanges. On distingue on distingue trois types essentiels de polysaccharides : polysaccharides cationiques (chitosane), polysaccharides neutres (amidon, amylose, cellulose et gomme de guar) et polysaccharides anioniques (hyaluronate, alginate de sodium, carraghénane et La pectine).

Les polysaccharides peuvent être des épaississants, des stabilisants, des agents de suspension, des gélifiants, des filmogènes, des agents d'aération, des flocculants, des liants, des émulsifiants, des lubrifiants, des agents de texture et de structuration [52].

Les polysaccharides sont très largement utilisés pour encapsuler des principes actifs en raison de leurs nombreux avantages. Sur les chaînes polysaccharidiques hydrophiles, il est possible de fixer des groupements hydrophobes afin de les rendre amphiphiles. Ces groupements hydrophobes permettent à ces systèmes de s'auto-associer en milieu aqueux sous forme de nano-agrégats, de micelles polymères ou d'hydrogels. Particulièrement, le chitosane amphiphile a fait l'objet de plusieurs travaux et les modifications chimiques apportées sur son squelette polysaccharidique ont permis d'élargir ses domaines d'applications, contribuant à l'amélioration de sa solubilité en milieu aqueux.

I. 6.1. Production mondiale du chitosane :

En raison de leur abondance, leur faible coût de production, et de leurs propriétés antibactériennes et anti algales bien connues, le chitosane présente un grand intérêt pour une panoplie d'application dans différents domaines. L'Inde est le premier producteur mondial de chitine et de chitosane. Le chitosane comme produit commercial représente une production encore faible comparée à la cellulose dont les produits commerciaux sont à l'échelle de 100 – 200 millions de tonnes par an comparés à moins de **10 000 tonnes pour la chitine** [53]. En effet, il est évalué qu'environ 1% des déchets de crustacés produits dans les pays asiatiques sont actuellement utilisés pour la fabrication de la chitine et du chitosane [53]. Cependant,

il est estimé que la demande de chitine et chitosane a augmenté dans ces dernières années.

I. 6.2. La chitine :

Dans le règne animal, la chitine est l'élément de soutien des téguments de certains insectes, crustacés et nématodes. La chitine est le biopolymère le plus abondant dans la nature après la cellulose [5]. C'est un aminoglucopyranane, composé d'unités de N-acétyl D-glucosamine et de D-glucosamine (**Figure. I.5.**), reliées par des liaisons covalentes $\beta,(1\rightarrow4)$ [54].

Figure. I.5. Structure de chitine.

En raison de cette liaison spécifique, la chitine présente une structure extrêmement robuste qui entre dans la composition de la cuticule, ou exosquelette, des arthropodes (crustacés, insectes, arachnides) ainsi que dans l'endosquelette des céphalopodes (calamars, seiches). Elle est également présente dans les parois cellulaires de la plupart des champignons, de certaines levures et algues (**Figure. I.6.**). Elle joue plusieurs rôles structurels et fonctionnels vitaux. Elle forme une barrière physique entre le corps de l'organisme et son environnement. Elle participe à sa protection contre les radiations, la chaleur, les agressions chimiques et physiques [54].

Figure. I.6. Source de chitine dans la nature.

I. 6.3. Chitine ou chitosane :

Les structures chimiques de la chitine et du chitosane se différencient seulement par la proportion des motifs acétylés le long de la chaîne (**Figure. I.7.**). On définit ainsi de degré d'acétylation (DA) comme la fraction molaire d'unités N-acétylglucosamine au sein du polymère. Il n'existe pas de définition universelle permettant de différencier la chitine du chitosane.

La limite de DA entre chitine et chitosane varie selon les auteurs. On parle de chitosane lorsque le $DA < 50\%$ et de chitine lorsque le $DA > 50\%$ [55]. Généralement, on distingue la chitine du chitosane à partir de leurs propriétés de solubilité. La chitine ($DA > 50\%$) est insoluble en milieux aqueux et dans les solvants organiques courants. Tandis que le chitosane ($DA < 50\%$) est fortement soluble dans les acides dilués [55].

Figure. I.7. Structure de chitine et chitosane.

I. 6.4. Procédé d'obtention du chitosane :

Les déchets de l'industrie des crustacés sont une source très importante de chitine et de chitosane. De nombreuses méthodes ont été développées afin de préparer la chitine à partir des exosquelettes. De manière générale, ces méthodes consistent à éliminer les protéines (Déprotéinisation), les éléments minéraux (démminéralisation), la couleur (décoloration) et les groupements d'acétamides (Désacétylation). La méthode standard pour préparer la chitine et le chitosane est illustrée ci-dessous et dans la **Figure. I.8.** [56].

Figure. I.8. Désacétylation du chitosane (b) à partir de la chitine (a).

I. 6.5. Le chitosane :

Le chitosane est un copolymère linéaire constitué d'unités D-glucosamine et N-acétyl-D-glucosamine reliées par une liaison β (1 \rightarrow 4). Il se trouve, à l'état naturel dans la paroi cellulaire de certains microorganismes (champignons, bactéries, levures et algues), mais dans des quantités relativement restreintes [55]. Au niveau industriel, il est principalement produit par désacétylation de la chitine (**Figure. I.8.**). La chitine et le chitosane possèdent la même structure chimique décrite dans la **Figure. I.7.** et ne se différencient que par la fraction molaire des motifs acétylés le long de la chaîne du polymère, appelée degré d'acétylation, exprimé en pourcentage.

I. 6.6. Propriétés du chitosane :

Les propriétés du chitosane sont nombreuses, ce qui lui vaut d'être utilisé dans des domaines variés, allant de l'agriculture à la médecine. On a récemment rapporté que la chitine et le chitosane présentaient plusieurs propriétés telles que la biocompatibilité [55], la biodégradation [54], le pouvoir chélatant qui permet l'élimination des métaux lourds [57] et du cholestérol ou d'autres graisses [57], les comportements antimicrobiens et antioxydants [58 - 59],...etc. En effet, il présente aussi un intérêt dans le domaine de la libération des médicaments.

I. 6.6.1. Degré de désacétylation :

Le traitement alcalin de la chitine conduit généralement à une désacétylation partielle. Ce qui engendre un paramètre nommé le degré de désacétylation (DD). Ce paramètre est extrêmement important car il influence les propriétés des chaînes macromoléculaires des polymères et leur comportement en solution [60] comme la solubilité du chitosane, la flexibilité des chaînes macromoléculaires, la conformation du polymère et par conséquent la viscosité des solutions. Plus le chitosane est désacétylé, plus son activité antimicrobienne est forte [61] indiquant que les groupes fonctionnels pour l'inhibition de la croissance sont les groupes aminés cationiques [62 - 64].

I. 6.6.2. Masse moléculaire :

La seconde caractéristique importante est la masse moléculaire (MM), en masse ou en nombre, ou mieux encore la distribution des masses moléculaires. La détermination de la MM du polymère qui nécessite la mise en solution du polymère, peut se faire par des mesures viscosimétriques ou par chromatographie par perméation de gel (chromatographie d'exclusion stérique) couplée à des techniques de détection comme des mesures de pouvoir rotatoire de diffusion de la lumière.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des chitosane avec des MM élevées pour avoir des résultats intéressants [32]. La MM affecte la solubilité du chitosane et ses propriétés rhéologiques notamment sa viscosité. Elle peut également influencer significativement sur les propriétés du polymère en solution, comme le paramètre DD [65-67]. Ainsi, en augmentant la masse moléculaire du chitosane, on augmente sa viscosité et on diminue sa solubilité.

I. 6.6.3. Solubilité :

Contrairement à la chitine qui est insoluble, le chitosane est soluble en milieu acide et dans la plupart des solutions organiques acides [68]. L'acide le plus couramment utilisé pour préparer une solution de chitosane est l'acide acétique dilué. En général, le chitosane est parfaitement soluble dans des solutions diluées (0,1% - 1%) d'acide nitrique et chlorhydrique. Le chitosane est insoluble dans les solvants purs et les acides concentrés, en raison de l'impossibilité d'hydrater le matériau. Il faut noter que la solubilité du chitosane est un paramètre très difficile à contrôler [69], car la valeur du DD influence fortement sa solubilité. En général, on utilise le chitosane avec un DD supérieur à 70% pour augmenter sa solubilité.

I. 6.6.4. Protonation du chitosane :

Le chitosane est l'un des rares polyélectrolytes naturels cationiques. Il peut se comporter comme un polycation (**Figure. I.9.**). L'état d'ionisation est décrit par l'équilibre suivant :

Figure. I.9. Protonation des motifs glucosamines du chitosane en milieu acide.

Lorsque le pH est faible (3 - 4), les amines subissent une protonation et deviennent chargées positivement, le chitosane devient alors un polyélectrolyte cationique hydrosoluble [30] et par conséquent, soluble dans l'eau [68]. Le chitosane cationique pourra réagir donc avec tous les composés biologiques chargés négativement et ainsi les fixer solidement par liaison ionique. Cela lui permet d'être utilisé comme agent antibactérien. Alors que lorsque le pH est élevé, le chitosane ne peut pas capter d'hydrogène, ne gagne donc pas de charges positives et va rester insoluble [68].

I. 6.6.5. Propriétés biologiques et biodégradabilité :

Le chitosane non modifié chimiquement est considéré comme un polymère biodégradable, non toxiques, biodégradables et surtout bioactif [70]. Il est aussi biocompatible, c'est-à-dire que sa présence dans un organisme entraîne des réactions inflammatoires et des réactions de rejet très limitées. Il est bio-résorbables avec des cinétiques faibles et contrôlées [71].

I. 6.6.6. Mises en forme de gel de chitosane :

Le chitosane est un biopolymère naturel, caractérisé par une forte affinité pour les métaux de transition et par la facilité de sa mise en oeuvre sous forme de colloïdes, flocons, perles de verre, fibres de gel, monolithes, membranes et microsphères (**Figure. I.10.**). La complexité de son architecture macromoléculaire, sa réactivité chimique et la possibilité de sa mise en forme en font un candidat potentiel pour la préparation de supports catalytiques pour des transformations en phase hétérogène [72].

Figure. I.10. Des exemples de la mise en forme du chitosane.

I. 6.7. Application de chitosane :

Le chitosane est un biopolymère d'une importance croissante pour l'industrie et qui a des impacts significatifs sur la recherche et le développement dans des domaines aussi variés que la chimie, la biologie, la santé ou encore la protection de l'environnement. Ses propriétés exceptionnelles expliquent l'engouement pour cette macromolécule naturelle, extraite de carapaces de crustacés, considérée il y a encore peu comme des déchets. Il s'est avéré que ce coproduit d'origine marine, très bon marché, peut participer à l'élaboration de nombreux produits commerciaux à haute valeur ajoutée.

Le chitosane a un certain nombre d'utilisations commerciales et biomédicales possibles. Il est utilisé en agriculture pour le traitement des semences et biopesticide. Il aide les plantes à lutter contre les infections fongiques. En vinification, c'est un agent de collage. Il empêche la détérioration. Dans l'industrie, c'est un revêtement de peinture en polyuréthane. En médecine, il se trouve dans les bandages pour réduire le saignement et il est aussi un agent antibactérien. Le chitosane a l'exceptionnelle

particularité d'être chargé positivement (en milieu acide). Ce qui lui permet de réagir avec tous les composés biologiques chargés négativement (membranes des muqueuses, parois des bactéries, lipides...) et de les fixer solidement par liaison ionique. Cette particularité lui confère de très nombreuses propriétés (bio-adhésion, agent filmogène...) [54]. De façon plus controversée, le chitosane limite l'absorption des graisses, ce qui le rendrait utile pour suivre un régime, mais il existe des travaux qui contredisent ces effets [54]. Le **Tableau. I.1.** Présente quelques applications du chitosane.

Tableau. I.1. Les différentes applications du chitosane pour les différents secteurs industriels [73].

Application	Rôle du chitosane
Traitement d'eau	<ul style="list-style-type: none"> - Flocculant/Coagulant. - Chélateur de métaux.
Pates et papier	<ul style="list-style-type: none"> - Traitement de surfaces. - Papier carbone.
Agriculture	<ul style="list-style-type: none"> - Enrobage des graines. - Relargage contrôlé de produits. - Fertilisant. - Bio-fongicide. - Protection contre le gel. - Stimulateur de floraison et germination.
Alimentation & Nutraceutique	<ul style="list-style-type: none"> - Agent de conservation (antibactérien et antifongique). - Épaississant. - Emulsifiant. - Stabilisant. - Antioxydant. - Anti-Cholestérolémiant. - Flocculant pour la clarification des boissons. - Agent d'encapsulation et d'enrobage.
Cosmétique	<ul style="list-style-type: none"> - Hydratant. - Antibactérien. - Anti-odeur. - Traitement capillaires. - Gel dentaire.
Biotechnologies & Biomédical	<ul style="list-style-type: none"> - antibactérien et antifongique. - Immunostimulant. - Hémostatique, anticoagulant et antithrombogène. - Agent d'accélération de la cicatrisation. - Traitement des brûlures. - Matrice pour la régénération des os. - Support de transport et libération contrôlé des médicaments. - Immobilisation et encapsulation d'enzymes. - Transport de gènes.

I. 7. Stratégies d'élaboration des microsphères de chitosane :

Le chitosane présente plusieurs avantages, notamment sa capacité à contrôler la libération d'agents actifs et à éviter l'utilisation de solvants organiques dangereux lors de la fabrication de particules, car il est soluble dans une solution acide aqueuse. Compte tenu des propriétés mentionnées, le chitosane est largement utilisé dans le développement de systèmes d'administration de médicaments [62-64]. Plus précisément, le chitosane a été utilisé dans la préparation de formulations mucoadhésives [74-76], améliorant la vitesse de dissolution des médicaments peu solubles [77-78] et le ciblage des médicaments [79-80].

De nombreuses et différentes méthodes pour préparer des microsphères de chitosane dans le développement de système d'administration de médicaments ont été utilisées. La méthode employé doit prendre en compte des facteurs tels que la taille des particules, la stabilité thermique et chimique des agents actifs, la reproductibilité des profils cinétiques de libération, la stabilité du produit final, la toxicité résiduelle associée aux produits finaux, nature de la molécule active ainsi que le type de dispositif d'administration [81].

I. 7.1. Technique de réticulation d'émulsion :

Dans ce procédé, une émulsion eau dans huile est préparée en émulsifiant la solution aqueuse de chitosane dans la phase huileuse. Les gouttelettes aqueuses sont stabilisées à l'aide d'un tensioactif approprié. L'émulsion stable est réticulée en utilisant un agent de réticulation approprié tel que le glutaraldéhyde pour durcir les gouttelettes. Les microsphères sont filtrées et lavées à plusieurs reprises avec du n-hexane puis à l'alcool et enfin séchées [82]. La taille des particules peut être contrôlée en contrôlant la taille des gouttelettes aqueuses. Cependant, la taille des particules du produit final dépend de la quantité d'agent de réticulation utilisée lors du durcissement en plus de la vitesse d'agitation pendant la formation de l'émulsion. Le procédé est représenté schématiquement à la **Figure. I.11**.

Le procédé de réticulation en émulsion présente peu d'inconvénients car il implique des procédures fastidieuses ainsi que l'utilisation d'agents de réticulation durs, qui pourraient éventuellement induire des réactions chimiques avec l'agent actif. Cependant, l'élimination complète de l'agent de réticulation n'ayant pas réagi peut être difficile dans ce processus.

Figure. I.11. Représentation schématique de la méthode de réticulation d'émulsion.

I. 7.2. Technique de précipitation :

Cette méthode utilise la propriété physicochimique du chitosane puisqu'il précipite lorsqu'il entre en contact avec une solution alcaline. Les particules sont produites en soufflant une solution de CS dans une solution alcaline telle que l'hydroxyde de sodium (NaOH), le NaOH-méthanol ou l'éthanediamine en utilisant une seringue pour former des gouttelettes [83]. La séparation et la purification des particules sont effectuées par filtration/centrifugation suivie de lavages successifs à l'eau chaude et à l'eau froide. Le procédé est représenté schématiquement à la **Figure. I.12.**

La pression d'air comprimé ou le diamètre de la buse de pulvérisation varient en fonction de la taille des particules. L'agent réticulant permet de contrôler la libération du médicament. Les particules produites par cette méthode ont une meilleure stabilité aux acides que celle observée par d'autres méthodes.

Figure. I.12. Représentation schématique de la méthode de coacervation-précipitation.

I. 7.3. Technique de séchage par pulvérisation (Spray drying) :

Le séchage par pulvérisation est une technique bien connue pour la fabrication de poudres, de granulés ou d'agglomérats à partir du mélange des solutions de médicaments et d'excipients, ainsi que les suspensions. La méthode est basée sur le séchage de gouttelettes atomisées dans un courant d'air chaud. Dans ce procédé, le chitosane est d'abord dissous dans une solution aqueuse d'acide acétique, le médicament est ensuite dissous ou dispersé dans la solution, puis un agent de réticulation approprié est ajouté. Cette solution est ensuite atomisée dans un courant d'air chaud. L'atomisation conduit à la formation de petites gouttelettes, à partir desquelles le solvant s'évapore instantanément, conduisant à la formation de particules s'écoulant librement [84], comme illustré à la **Figure. I.13.**

Différents paramètres de processus doivent être contrôlés pour obtenir la taille souhaitée des particules. La taille des particules dépend de la taille de la buse, du débit de pulvérisation, de la pression d'atomisation, de la température de l'air à l'entrée et de l'étendue de la réticulation.

Figure. I.13. Représentation schématique de la méthode de spray drying.

I. 7.4. Technique d'émulsion-coalescence de goutte :

La nouvelle méthode d'émulsion-coalescence de gouttes a été développée par Tokumitsu et al. [85], qui utilise les principes de la réticulation et de la précipitation en émulsion. Cependant, dans cette méthode, au lieu de réticuler les gouttes stables, la précipitation est induite en permettant la coalescence des gouttelettes de chitosane avec les gouttes de NaOH.

Tout d'abord, une émulsion stable contenant une solution aqueuse de CS avec un médicament est préparée dans de l'huile de paraffine liquide, puis une autre émulsion stable contenant une solution aqueuse de NaOH de CS est préparée de la même manière. Lorsque les deux émulsions sont mélangées sous agitation à grande vitesse, les gouttelettes de chaque émulsion se heurtent de manière aléatoire et se coalescent, précipitant ainsi les gouttelettes de CS pour donner des particules de petite taille. La méthode est schématiquement illustrée à la **Figure. I.14.**

La taille des particules produite dépend du type de CS, de façon que lorsque le pourcentage de désacétylation en du CS diminue, la taille des particules augmente, mais que la teneur en médicament diminue.

Figure. I.14. Représentation schématique de la méthode d'émulsion coalescence des gouttes.

I. 7.5. Méthode micellaire inverse :

Les micelles inverses sont des mélanges liquides d'eau, d'huile et de tensioactifs thermodynamiquement stables. Sur le plan macroscopique, ils sont homogènes et isotropes, structurés à l'échelle microscopique aqueux et pétroliers séparés par des films riches en tensioactifs. La préparation de nanoparticules polymères ultrafines à distribution de taille étroite pourrait être obtenue en utilisant un milieu micellaire inverse [86].

Le cœur aqueux des gouttelettes micellaires inversées peut être utilisé comme nano-réacteur pour préparer de telles particules. La taille des gouttelettes micellaires inverses étant généralement comprise entre 1 et 10 nm [87] et que ces gouttelettes sont très monodispersées. La préparation de nanoparticules chargées de médicament

dans des micelles inverses produira des particules extrêmement fines avec une distribution de taille étroite. La taille, la polydispersité et la stabilité thermodynamique de ces gouttelettes sont maintenues dans le système par un équilibre dynamique rapide.

Dans ce procédé, le surfactant est dissous dans un solvant organique pour préparer des micelles inverses. Ensuite, des solutions aqueuses de CS et de médicament sont ajoutées en agitant constamment pour éviter toute turbidité. La phase aqueuse est régulée de manière à maintenir l'ensemble du mélange dans une phase de microémulsion. Une quantité supplémentaire d'eau peut être ajoutée pour obtenir des nanoparticules de plus grande taille. A cette solution transparente, un agent de réticulation est ajouté sous agitation constante, et la réticulation est obtenue par agitation pendant une nuit. La quantité maximale de médicament pouvant être dissoute dans les micelles inverses varie d'un médicament à l'autre et doit être déterminée en augmentant progressivement la quantité de médicament jusqu'à ce que la microémulsion claire soit transformée en une solution translucide. Le solvant organique est ensuite évaporé pour obtenir la masse sèche transparente. Le matériau est dispersé dans de l'eau, puis l'ajout d'un sel approprié précipite le tensioactif. Le mélange est ensuite soumis à une centrifugation. La solution contenant les nanoparticules chargées de médicament est décantée. La dispersion aqueuse est immédiatement dialysée à travers la membrane de dialyse pendant environ 1 heure et le liquide est lyophilisé en poudre sèche. Le procédé est représenté schématiquement à la **Figure. I.15**.

Figure. I.15. Représentation schématique de la méthode de micellaire inverse.

I. 7.6. Méthode de tamisage :

Agnihotri et Aminabhavi [88] ont mis au point un procédé simple mais novateur, de production de microparticules de CS. Dans ce procédé, des microparticules ont été préparées par réticulation de CS pour obtenir un hydrogel vitreux non collant, puis traversées à travers un tamis, comme indiqué sur la **Figure. I.16**. Une quantité appropriée de CS a été dissoute dans une solution d'acide acétique à 4% pour former une couche épaisse. Le chitosane a été réticulé en ajoutant glutaraldéhyde. La masse réticulée non collante a été passée à travers un tamis avec un maillage approprié pour obtenir des microparticules. Les microparticules ont été lavées avec une solution de NaOH 0,1 N pour éliminer le glutaraldéhyde en excès qui n'a pas réagi et séchées pendant une nuit dans un four à 40°C.

Figure. I.16. Représentation schématique de la méthode de tamisage.

I. 7.7. Gélification ionique :

L'utilisation de la complexation entre des macromolécules de charge opposée pour préparer des microsphères de CS a beaucoup attiré l'attention car son processus est très simple et doux [89-90]. De plus, une réticulation physique réversible par interaction électrostatique, au lieu d'une réticulation chimique, a été appliquée pour éviter la possible toxicité des réactifs et d'autres effets indésirables. Le tripolyphosphate (TPP) est un polyanion qui peut interagir avec le CS cationique par des forces électrostatiques [91-92]. De nombreux chercheurs ont exploré l'utilisation potentielle de TPP en pharmacie [93-95].

Dans le procédé de gélification ionique, CS est dissous dans une solution acide aqueuse pour obtenir le cation de CS. Cette solution est ensuite ajoutée goutte à goutte sous agitation constante à une solution de TPP polyanionique. En raison de la complexation entre des espèces de charge opposée, le CS subit une gélification ionique et précipite pour former des particules sphériques. Le procédé est schématiquement représenté sur la **Figure. I.17**. Cependant, les microparticules de TPP/CS formées ont une résistance mécanique médiocre, ce qui limite leur utilisation dans l'administration de médicaments.

Figure. I.17. Représentation schématique de la méthode de gélification ionique.

I. 8. Le chitosane, agent d'encapsulation de médicaments :

Un médicament peut être défini comme étant un composé chimique synthétique, semi-synthétique ou naturel qui interagit avec l'organisme humain dans le but de réaliser un effet thérapeutique. Chaque médicament administré à l'organisme humain présente, à côté des effets thérapeutiques, des effets indésirables à cause de son manque de sélectivité dans le mécanisme chimique ou physique suivi. C'est pourquoi la pharmacologie est aujourd'hui divisée en deux grandes directions de recherche : la pharmacologie médicale et la toxicologie [96]. Dans le développement de nouveaux principes actifs des études de toxicologie sont nécessaires pour répondre aux normes scientifiques, éthiques et législatives. Elles sont réalisées sur des animaux avant administration pour vérifier la sûreté et caractériser le risque potentiel du médicament. D'autre côté, la pharmacologie médicale étudie les substances utilisées à la prévention, au diagnostic et au traitement des déviations d'homéostasie mais aussi leur interaction avec l'organisme dans son ensemble [97].

Les systèmes de particules à base de chitosane attirent des applications pharmaceutiques et biomédicales en tant que dispositif d'administration de médicaments potentiel. Les médicaments solubles dans l'eau et insolubles peuvent être chargés dans des systèmes à base de chitosane. Les médicaments hydrosolubles sont mélangés à une solution de chitosane pour former un mélange homogène, puis les particules peuvent être produites par l'un des procédés décrits précédemment.

Au cours de la dernière décennie, de nouveaux nanomatériaux développés avec succès à partir de CS ont été de plus en plus rapportés (**Figure. I.18.**), avec des applications potentielles pour une administration ciblée de médicaments basée la biocompatibilité et la capacité à servir des sites de réaction avec d'autres composés bioactifs, la protection des molécules médicamenteuses, la capacité à adhérer aux tissus muqueux pour améliorer l'absorption de médicaments spécifiques, la facilité de combinaison avec des biomacromolécules anioniques telles par action électrostatique, et l'administration ciblée du côlon [98-100].

Figure. I.18. Nombre d'articles publiés par années sur les nanomatériaux à base de chitosane pour la délivrance de médicaments. Données de Web of Science jusqu'au 10 septembre 2018.

Le domaine d'application où s'effectue le plus de recherche sur le chitosane est l'administration de médicaments. Plusieurs revues de littérature ont été publiées au fil des ans à ce sujet [33-101-103]. Certaines propriétés du chitosane sont particulièrement intéressantes pour cet usage. En effet, il est utilisé pour la mise au point de véhicules destinés aux voies orale [104], nasale [104], ophtalmique [105] ou intra-tumorale [106].

I. 8.1. Chitosane agent d'administration orale de médicaments :

L'administration de médicaments a été un domaine très actif, en particulier pour le chitosane en tant que support pour divers agents actifs. Il a été utilisé efficacement dans l'administration de médicaments sous forme de système d'hydrogel, de conjugué de médicament, de système de libération biodégradable pour de nombreux composants. Les systèmes à base de chitosane sont utilisés pour la délivrance de protéines/peptides, de facteurs de croissance, anti-inflammatoires, d'antibiotiques, ainsi que dans des applications de thérapie génique et de bio-imagerie.

L'administration orale est la forme posologique préférée pour le développement de nouveaux médicaments en raison de sa commodité et de sa tolérance du patient [107]. Les médicaments sont absorbés dans la circulation sanguine par les cellules épithéliales gastro-intestinales après avoir atteint le tractus, puis leurs effets thérapeutiques sont conférés aux tissus et aux organes [108-109]. Cependant, la méthode d'administration de médicaments par la méthode est généralement lente et certains médicaments peuvent être endommagés par l'acide gastrique ou irriter le tractus gastro-intestinal [110]. Par conséquent, les médicaments devraient être stables et ne devraient pas induire de problèmes gastriques.

Par exemple, l'insuline qu'est une protéine anionique est facile de combiner avec le CS via des interactions ioniques. Chen et al. ont mis au point un noyau coquille uniforme par complexation électrostatique pour délivrer l'insuline par voie orale. Les particules avaient une efficacité d'encapsulation importante, ce qui en faisait une stratégie prometteuse pour l'administration d'insuline dans le diabète [111]. De plus, Santos et al. ont conçu un système composite multifonctionnel adaptable pour administrer des médicaments peptidiques par voie orale sur la base du chitosane

mucoadhésif [112]. Horcajada et al. ont mis au point des structures organométalliques mésoporeuses revêtues de CS (nano-MOF) en tant que vecteurs de délivrance orale prometteurs [113].

I. 8.2. Encapsulation des médicaments dans les microparticules de chitosane :

Le chargement de médicament dans les systèmes microparticulaires de chitosane peut être effectué par deux méthodes, à savoir pendant la préparation des particules (incorporation ou in-situ) et après la formation des particules (incubation ou adsorption) comme illustré sur la **Figure. I.19**. Le médicament est soit physiquement intégré dans la matrice du chitosane en étant adsorbé sur la surface. On peut également incorporer le médicament pendant la formation des microsphères, mais le processus de préparation, la présence d'additifs, etc. peuvent avoir une incidence sur le chargement.

Figure. I.19. Représentation schématique de la coupe transversale de microparticule de chitosane chargée avec un médicament.

I. 8.3. Systèmes à base de microsphères de chitosane pour l'administration des médicaments anti-inflammatoires :

Une panoplie de médicaments anti-inflammatoires ont été chargés sur la matrice de chitosane et étudiés par différents scientifiques. On va en citer quelques-unes. Il existe de nombreux types de supports pour la préparation de microsphères. À

l'heure actuelle, l'utilisation de la microsphère biodégradable en tant que support à libération contrôlée est populaire dans les recherches sur le DDS [114].

Huang et al. ont observé que le phosphate disodique de bétaméthasone chargées dans les microsphères de chitosane présentaient une bonne stabilité du médicament avec un rendement de piégeage de 95% [115].

Le groupe de Wei Fen Zhang avait mis au point une série de microsphères à base de CS pour administration pulmonaire. Ils ont rapporté la préparation de microsphères de CS et de β -cyclodextrine [116-118]. Les microsphères ont été préparées par séchage par pulvérisation et la théophylline a été chargée dans les microsphères en tant que médicament modèle. Les microsphères avaient une efficacité de piégeage de médicament et d'encapsulation élevée. Les résultats ont montré que ces microsphères avaient un bon potentiel en tant que support de libération prolongée de médicament pour l'administration pulmonaire.

Dans un autre travail de Wei Fen Zhang, le paclitaxel et la quercétine ont été respectivement chargés dans les nanoparticules, qui ont été synthétisées avec le CS conjugué à l'acide oléique. Ces nanoparticules chargées de médicaments ont ensuite été utilisées dans la préparation de microsphères par la méthode de séchage par pulvérisation [119]. Les microsphères pourraient aider à prolonger le temps de rétention de paclitaxel en présence de quercétine.

Récemment, Ludmylla Cunha et al. ont mis au point des microparticules de CS inhalables pour l'administration simultanée d'isoniazide et de rifabutine dans le traitement de la tuberculose pulmonaire [120]. Les microparticules de CS chargées de deux médicaments se sont révélées être des candidats potentiels pour le traitement par inhalation de la tuberculose pulmonaire.

Des microsphères de chitosan de diclofénac ont été préparées par la méthode de séparation de phase par coacervation et l'étude de biodisponibilité in vivo a été réalisée chez le lapin [121]. Les microsphères présentaient une bonne géométrie sphérique. Un système de microsphère de diclofénac sodique biodégradable utilisant du chitosan a été caractérisé et évalué in vitro et in vivo par Acikgoz et al. [122].

Afin d'exploiter la biodégradation spécifique du côlon du chitosane, des microsphères de diclofénac sodique avec du chitosane ont été préparés [123]. Ceux-ci ont été ensuite incorporés dans des revêtements polymères acryliques en utilisant différents polymères de revêtements entériques. La méthode impliquait le piégeage du médicament dans des microsphères de chitosane par une méthode de séchage par atomisation.

Kumbar et al. [124] ont préparé des microsphères de diclofénac sodique de chitosan avec trois méthodes de réticulation différentes, à savoir le glutaraldéhyde, l'acide sulfurique et un traitement thermique. Des microsphères de chitosane ont été produites dans une émulsion H / F suivie d'une réticulation en utilisant l'un des procédés ci-dessus. Parmi tous les systèmes étudiés, les 32% de microsphères réticulées au glutaraldéhyde présentaient la libération la plus lente, à savoir 41% à 420 min et une libération la plus rapide de 81% à 500 min par réticulation à la chaleur pendant 3 h.

I. 8.4. Réticulation ionique du chitosane avec le tripolyphosphate TPP (chargement des médicaments) :

La réticulation est la méthode la plus couramment utilisée dans la préparation de microsphères CS chargées de médicament avec une propriété à libération contrôlée. La réaction peut être effectuée dans des conditions douces et peut également être préparée industriellement facilement [125].

Différents types de réticulants et de techniques de réticulation sont utilisés. Selon la nature de l'agent de réticulation, les principales interactions constituant le réseau sont des liaisons covalentes ou ioniques. La plupart des agents de réticulation utilisés pour obtenir des hydrogels réticulés par covalence peuvent induire une toxicité et donc l'application de tels matériaux est limitée. Pour surmonter ce problème, des agents de réticulation non toxiques tels que le TPP est utilisé.

Le triphosphate de sodium (STP), également le tripolyphosphate de sodium (STPP), ou le tripolyphosphate (TPP) est un composé inorganique de formule

$\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$. C'est le sel de sodium du penta-anion polyphosphate, qui est la base conjuguée de l'acide triphosphorique (**Figure. I.20.**).

Figure. I.20. Structure chimique du TPP.

Il est possible de réticuler le chitosane en le complexant avec des espèces de charges opposées. La formation des nanoparticules est immédiate après addition d'une solution de TPP dans une solution acide de chitosane, et on peut obtenir des particules de tailles variables en jouant sur différents paramètres, comme la concentration en chitosane ou le ratio chitosane/TPP. D'autres espèces anioniques ont été utilisées pour fabriquer des particules de chitosane. La réaction qui se produit entre les amines protonées du chitosane et le groupes $-\text{PO}_4$ chargé négativement du TPP est schématisée sur la **Figure I.21.**

(CS/TPP) est caractérisé par une stabilité mécanique et chimique améliorée dans les milieux acides [126]. Le tripolyphosphate de sodium a été utilisé avec succès dans la réticulation ionique des hydrogels à base de chitosane sous forme de microparticules pour inclure la ciprofloxacine [127], la pyriméthamine [50], des protéines ou des plasmides [128], l'indométacine [129] et 5-fluorouracile [130]. De même, le chlorure de calcium [130], le citrate de sodium [131], le sulfate de sodium [132], le phosphate et le pyrophosphate de sodium [133] ou d'autres molécules comme les aminoacides ont été utilisés en qualité d'agent de réticulation ionique.

Figure. I.21. Structure chimique du chitosane et du chitosane réticulé au TPP.

I. 9. Libération de médicament et cinétique :

La libération de médicament à partir de systèmes particuliers à base de chitosane dépend de l'ampleur de la réticulation, de la morphologie, de la taille, de la densité du système particulaire et des propriétés physicochimiques du médicament. La libération du médicament à partir de systèmes de particules du chitosane implique trois mécanismes différents: (a) libération à la surface des particules « diffusion », (b) diffusion à travers la matrice gonflée « gonflement » et (c) libération due à l'érosion du polymère « érosion ». Ces mécanismes sont représentés schématiquement à la **Figure. I.22.**

Figure. I.22. Représentation schématique des différents mécanismes de libération des médicaments à partir de particule de chitosane.

Dans la majorité des cas, la libération suit plus d'un type de mécanisme. En cas de libération de la surface, le médicament adsorbé se dissout instantanément lorsqu'il entre en contact avec le milieu de libération. Le médicament piégé dans la couche superficielle de particules suit également ce mécanisme. Ce type de libération de médicament conduit à un effet d'éclatement.

La libération par gonflement comporte trois étapes. Premièrement, l'eau pénètre dans le système de particules, ce qui provoque un gonflement de la matrice; deuxièmement, la conversion du polymère vitreux en matrice caoutchouteuse a lieu, tandis que la troisième étape est la diffusion du médicament à partir de la matrice caoutchouteuse gonflée. Par conséquent, la libération est lente au début et plus tard, elle devient rapide. Ce type de libération est plus important dans le cas des hydrogels.

Dans tout les cas, il est possible de classer les particules en deux catégories : les systèmes à libération provoquée et les systèmes à libération contrôlée et prolongée (**Figure. I.23.**) [134].

Les systèmes à libération provoquée sont généralement des capsules dont le contenu est libéré brutalement par rupture de la membrane ayant une faible perméabilité. La rupture est déclenchée par une variation de température, de pH, une

dégradation enzymatique de la membrane ou une pression mécanique ou osmotique [135]. Cependant, les systèmes à libération contrôlée et prolongée, sont des capsules dans lesquels le principe actif est libéré par diffusion à travers la membrane. Dans ce cas-la, la matrice ou la membrane est perméable [136] ou elle se dégrade, se dissout au cours du temps [137] (érosion, gonflement).

Figure. I.23. Schéma des deux différents types de libération pour les microparticules [134].

I. 9.1. Essai de dissolution :

Dans l'industrie pharmaceutique, l'essai de dissolution est un outil très important pour le développement des médicaments et pour le contrôle de qualité. Au cours du développement d'un nouveau produit, les résultats de la dissolution in vitro peuvent être utilisés comme un guide vers une optimisation de la formulation. Il est destiné à déterminer la plus ou moins grande aptitude d'une forme galénique à laisser passer en solution, dans un milieu déterminé, le ou les principes actifs qu'elle contient. Il permet ainsi la validation des choix à faire à différents stades de développement de la forme médicamenteuse.

Le test de dissolution détermine la quantité cumulée du principe actif dissout en fonction du temps. La dissolution d'une forme pharmaceutique implique au moins

deux étapes consécutives. Premièrement la libération du principe actif de la forme galénique (désintégration), suivie par la dissolution (solubilisation des particules libérées dans le milieu de dissolution) [138]. Les conditions des essais de dissolution, de qualification des appareils de dissolution, et les étapes de validation devraient être conformes aux lignes directrices sur les essais de dissolution publiées par FDA (Food and Drug Administration) [139].

I. 9.2. Propriétés pharmacologiques du principe actif choisis :

Dans ce travail, nous étudierons la libération du diclofénac de sodium à partir d'une matrice à base de chitosane. L'objectif de l'étude était de maintenir l'action du diclofénac sodique et de montrer l'effet de diverses conditions sur la cinétique de libération

Le diclofénac de sodium a des propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. C'est un inhibiteur de la cyclooxygénase. Il semble diminuer les concentrations intracellulaires d'arachidonate libre dans les leucocytes, peut être par altération de la libération ou du recaptage des acides gras [108]. Le diclofénac de sodium fait partie des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est l'un des plus utilisés.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont des médicaments symptomatiques à action rapide qui ont des propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Malgré leur hétérogénéité chimique, ils ont un mode d'action commun : diminution de la production tissulaire des prostaglandines et thromboxanes, par inhibition réversible de la cyclooxygénase.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont parmi les médicaments les plus fréquemment prescrits dans le monde (4,5% dans les pays industrialisés), auxquels viennent s'ajouter une consommation importante sous forme d'automédication. Leur utilisation s'étend bien au-delà des seules maladies inflammatoires ou médicamenteuses à visée analgésique, quelle que soit l'origine de la douleur. Ils génèrent un certain nombre d'effets adverses, qui résultent pour l'essentiel de leur effet inhibiteur de la synthèse des prostaglandines. Il en découle un certain nombre de complications potentielles et des contre-indications à leur administration.

Les effets indésirables des anti-inflammatoires non stéroïdiens représentent plusieurs toxicités au niveau digestif, rénal, allergique, hépatique, gynéco-obstétricale et neuropsychique [140].

I. 9.3. Relargage de principes actifs à partir du chitosane :

Quelques études ont signalé l'instabilité des microsphères chitosane (préparées par précipitation) en milieu acide. Berthold et al. [141] ont préparé des microsphères de chitosane par précipitation au sulfate de sodium, mais la stabilité des microsphères aux acides s'est avérée médiocre. De plus, Berthold et al. [141] ont mené une enquête approfondie sur la stabilité des microsphères à l'acide et ont observé que la réticulation avec le glutaraldéhyde peut augmenter de la même manière. L'instabilité des microsphères peut s'expliquer par le procédé de fabrication suivi. L'ajout de sulfate de sodium à une solution de chitosane dans l'acide acétique conduit à des dérivés de chitosane peu solubles par neutralisation ionique des groupes amine chargés positivement. Lors de l'ajout de l'acide, l'équilibre se déplace vers la solubilisation du chitosane et la dissolution des microsphères [142]. Bodmeier et al. [143] ont préparé des billes de chitosane chargées de sulfadiazine à l'aide de tripolyphosphate et ont observé que leur résistance mécanique était médiocre.

Bien que le chitosane soit un biomatériau très intéressant pour l'administration de médicaments, son utilisation en administration orale est limitée par sa rapidité d'absorption d'eau et le fort degré de gonflement en milieu aqueux. Ce gonflement se traduit par un relargage rapide des médicaments, incompatible avec les objectifs thérapeutiques envisagés. La stratégie de modification du polymère permet de développer de nouveaux matériaux aux propriétés améliorées et est la plupart du temps plus simple à mettre en œuvre et moins coûteuse que le développement de nouveaux monomères. Afin d'obtenir les propriétés souhaitées, le chitosane peut être modifié chimiquement avec différents composés et former un matériau composite plus efficace. Le matériau composite par définition est un assemblage d'au moins de deux matériaux non miscibles ayant une forte capacité d'adhésion. Le nouveau matériau ainsi constitué possède des propriétés que les éléments seuls ne possèdent pas.

I. 10. Généralités sur les nano-composites :

La stabilité thermique et mécanique limitée du chitosane constitue un frein pour son utilisation comme étant transporteur de médicaments. Dans cette perspective, la préparation de systèmes combinés «chitosane-argile» apparaît comme solution originale pour améliorer la stabilisation de supports de médicaments à base de chitosane. Comme cité précédemment, il est possible d'améliorer les propriétés mécaniques et thermiques du biopolymère par l'incorporation de nano-objets au sein de la matrice biopolymère afin de concevoir par exemple des matériaux hybrides organiques-inorganiques présentant des propriétés mécaniques, barrières, thermiques et optiques améliorées [144].

Un nanocomposite est constitué de deux éléments : jouant le rôle de renfort rigide et un polymère jouant le rôle de matrice. Il existe différents types de charges et différentes catégories de polymère. La grande diversité des éléments fait qu'il existe dans la littérature un très grand nombre de systèmes nanocomposites. Le point commun à tous ces systèmes est l'effet nano, qui lorsque la taille de la charge est du même ordre de grandeur que la taille caractéristique du polymère, fait que les propriétés macroscopiques du polymère sont grandement modifiées. La surface de contact entre les charges et le polymère devient grande et ceci augmente l'intensité des interactions entre la charge et le polymère. Les propriétés macroscopiques modifiées peuvent être des propriétés barrières, optiques, diélectriques, thermique et mécaniques [145]. Les bionanocomposites sont un nouveau type de matériaux basés sur des matrices de biopolymère renforcées par des nano-charges d'argile, les deux étant la plupart du temps biosourcés. Ils ont fait l'objet d'une attention considérable au cours de la dernière décennie en raison de leur provenance et de leurs propriétés fonctionnelles. Ils sont formés par la combinaison de polymères naturels et d'argiles qui présentent au moins une dimension à l'échelle nanométrique. Ainsi, les matériaux résultant sont caractérisés par des propriétés inhérentes aux deux types de composants. Les recherches ont démontré que l'élaboration de bionanocomposites pourrait être une stratégie intéressante pour remédier aux inconvénients classiques des biopolymères.

I. 10.1. Composites à base de chitosane et à base d'argile :

(Figure. I.24.).

Figure. I.24. Schéma illustrant les domaines d'application des composite a base de chitosane/argile

Les nanocomposites à renfort d'argile peuvent être obtenus par mélange d'argile dans un polymère à l'état fondu. En les dispersant au niveau nanométrique, ces minéraux augmentent les propriétés mécaniques ainsi que le niveau d'imperméabilité et la résistance au feu, et ce pour un faible taux de charges. La qualité de la dispersion des charges dans la matrice polymère dépend de la nature de l'interaction charge/polymère. Aujourd'hui, l'enjeu expérimental est de trouver un système modèle qui permette de corréler les effets de ces deux contributions sur le renforcement, la difficulté réside cependant dans la compatibilité entre les argiles et les polymères. Pour remédier à ce problème, les argiles utilisées sont en général modifiées par des surfactants cationiques, tels que l'alkyl ammonium. Ces modifications de propriétés sont liées à la morphologie du nanocomposites, qui va de

la morphologie intercalée (pénétration des chaînes de polymère entre les feuillets) à la morphologie exfoliée (dissociation totale des feuillets) [148].

I. 10.2. Propriétés des composites chitosane/argile :

- **Propriétés mécaniques :** Les propriétés mécaniques en traction des bionanocomposites sont liées à la dispersion. Ainsi, une dispersion isotrope des feuillets dans une matrice de polymère conduit à un module trois fois plus élevé que celui mesuré sur un composite à fibres de verre. Des chercheurs expliquent ce renfort par un couplage efficace entre les feuillets et la matrice ainsi que par une diminution de la mobilité des chaînes macromoléculaires au voisinage des feuillets.
- **Propriétés barrières :** Les propriétés barrières sont liées à la longueur du chemin parcouru par les gaz diffusants. plus la tortuosité augmente, plus la perméabilité à la matrice diminue. Une autre propriété de ces nanocomposites, qui est liée aux propriétés barrières, est la résistance aux solvants.
- **Propriétés thermiques :** l'ajout de charges minérales dans une matrice polymère permet d'accroître sa stabilité thermique.

I. 10.3. Applications des composites chitosane/argile dans l'administration de médicaments :

En raison des propriétés uniques des composites de chitosane/argile mentionnés dans les sections précédentes, ils ont de nombreuses applications potentielles dans divers domaines, notamment dans l'administration des médicaments dont il est question ici [3]. Les argiles inclus dans les matrices polymère ont démontré leur capacité à améliorer de manière substantielle les caractéristiques mécaniques et rhéologiques de ces supports d'administration de médicaments [149].

Cojocariu et al. [150] ont rapporté l'étude du système à base d'hydrogels de nanocomposites de chitosane/montmorillonite en utilisant différents médicaments (par exemple, paracétamol, théophylline). Le comportement de gonflement des nanoparticules d'hydrogels réticulés a été suivi en milieu acide à $\text{pH} = 2,2$. Le moyen

le plus efficace d'obtenir une libération plus lente des médicaments était d'augmenter la teneur en argile.

Wang et al. [151] ont préparé des nanocomposites de chitosane/montmorillonite quaternisés par la technique d'intercalation. Les nanocomposites ont été modifiés pour préparer les nanoparticules et leurs comportements de libération contrôlée du médicament ont été évalués.

Salcedo et al. [152] ont développé un nanocomposite à base de chitosane et de montmorillonite en tant que vecteur pour améliorer la biodisponibilité orale de l'oxytétracycline. Le nanocomposite a été préparé par simple interaction solide-liquide.

Bien que la plupart des travaux de recherche se soient généralement concentrés sur les silicates en couches, les minéraux argileux fibreux sont également un vecteur approprié pour l'administration de médicaments, montrant une bonne interaction directe avec plusieurs médicaments.

Par exemple, en offrant la possibilité d'une modification préalable. Des nanocomposites impliquant l'assemblage de sépiolite avec le polymère d'alcool polyvinylique ont été proposés pour la libération contrôlée de rifampicine [153]. Au lieu d'agir comme vecteurs, le rôle des fibres de sépiolite dispersées dans le polymère chargé de médicament est de réduire la capacité de gonflement et la migration de l'eau dans la matrice de polyvinylique, ajustant ainsi la vitesse de libération de la rifampicine.

La palygorskite a également été incorporée dans des systèmes biohybrides plus complexes comprenant de l'alginate de sodium et le chitosane [154] qui est greffé sur le polymère synthétique « polyacideacrylique ». Dans ce cas, les propriétés absorbantes de bionanocomposite ont été combinées aux capacités spécifiques de l'alginate incorporé pour avoir un système sous forme de billes, par réticulation ionique au moyen d'ions Ca^{2+} . Des espèces actives telles que le diclofénac sodique peuvent être piégées dans le réseau résultant, permettant la préparation de nouveaux systèmes d'administration de médicament (DDS).

Sur la base de ce concept, les bionanocomposites à base d'argiles fibreuses comme la sépiolite ou la palygorskite pourraient également être considérés comme des candidats prometteurs pour ce type d'applications. La combinaison de nanocomposites de chitosane avec d'autres systèmes argileux a donné de bons résultats en ce qui concerne l'efficacité du médicament. Ces nouveaux nanocomposites seront probablement impliqués dans l'industrie pharmaceutique et nos vies futures.

I. 11. Généralité sur les argiles :

L'argile est l'un des matériaux de la couche superficielle de l'écorce terrestre. Elle se forme le plus souvent par altération des roches sous l'action des eaux de surface, ou des eaux hydrothermales. L'argile, en tant que roche, est constituée par des substances diverses sous formes de particules de très petite taille telles que: les carbonates, la silice, l'alumine, les sulfures, l'oxyde et l'hydroxyde de fer, l'oxyde de manganèse, la matière organique. Leurs propriétés de plasticité et d'adsorption sont imputables à la présence de particules fines de taille inférieure à 2 μm . Ainsi, on a défini la fraction argileuse fine comme étant la fraction formée de minéraux argileux de différentes natures et dont la taille des particules est inférieure à 2 μm [155].

Les roches argileuses sont des roches sédimentaires à grains très fins contenant au moins 50% de minéraux argileux, elles sont tendres et rayables à l'ongle, fragiles à l'état sec, faisant pâte avec l'eau, et durcissent à la cuisson. Les minéraux argileux sont des phyllosilicates hydratés se présentant en très petits cristaux, en plaquettes hexagonales ou parfois en fibres [156].

Les minéraux argileux sont constitués essentiellement de silicium et d'aluminium, d'oxygène et d'ions d'hydroxyles (OH⁻) organisés en couches de deux types de façon que les oxygènes ou hydroxyles sont associés en tétraèdres ou en octaèdres. Les couches d'octaèdres et tétraèdres s'accrochent selon des plans, par mise en commun d'oxygènes (O) ou d'hydroxyles (OH), ce qui dessine une structure en feuillets séparés par des espaces inter- foliaires [157]. La formule générale conventionnelle des minéraux argileux est du type mentionné ci-dessous [158] :

La classification des minéraux argileux fait intervenir plusieurs paramètres [155], dont les plus importants sont :

- le mode d'association des couches tétraédriques et octaédriques entre elles ;
- le caractère tri ou di octaédrique du plan octaédrique ;
- le caractère continu ou discontinu du plan octaédrique ;
- les défauts structuraux, la taille des feuillets, ainsi que leur forme ;

La classification la plus complète des minéraux argileux est celle adoptée par [158]. Cette classification correspond au schéma international, qui envisage trois niveaux : Le groupe, le sous – groupe et l'espèce (**Figure. I.25.**).

Figure. I.25. Classification générale des minéraux argileux [158].

I. 11.1. La palygorskite :

La palygorskite (Pal) (appelée aussi attapulgite) est une argile qui appartient au groupe des phyllosilicates hydratés fibreux. La palygorskite est riche en Mg et Al; sa formule idéale se présente comme $\text{Si}_8\text{O}_{20}\text{Al}_2\text{Mg}_2(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_4$. Les substitutions isomorphiques de Si par Al dans les couches tétraédriques de ces minéraux fibreux sont limitées. Al et Fe se substituent à Mg dans la couche octaédrique. Pour une palygorskite à caractère dioctaédrique prédominant, les ions Mg^{2+} tendent à occuper les sites de bords (M3) tandis que les ions Al^{3+} , relativement plus petits, et éventuellement les ions Fe^{3+} , occupent les sites intérieurs (M2) tandis que les sites M1 restent vacants (Figure. I.26.) [161-162]. Par ailleurs, pour des palygorskites à caractère mixte di-trioctaédrique, Suarez et Garcia-Romero [161] proposent que les ions Al^{3+} et Fe^{3+} peuvent occuper les sites M2 alors que les ions Mg^{2+} peuvent exister dans tous les sites M1, M2 et M3. Une faible teneur de cations échangeables Ca^{2+} et Mg^{2+} ainsi que des quantités variables d'eau zéolitique sont contenues dans les canaux rectangulaires. En plus de l'eau zéolitique, les molécules d'eau liées se localisent aux bords des rubans, complétant la coordination des cations octaédriques Mg. Il résulte de la discontinuité des couches tétraédriques de Si dans ces minéraux fibreux la présence notable de groupes silanols Si-OH sur les surfaces externes des particules. Ces groupes silanols sont localisés sur les bords des canaux.

Figure. I.26. Structure du ruban octaédrique dans une palygorskite [159].

I. 11.1.1. Composition chimique :

Sur la base du schéma structurale de la palygorskite (**Figure. I.27.**), les cations des éléments Mg, Al et Fe qui composent la couche octaédrique proche du type dioctaédrique sont ordonnés de telle sorte que le site vacant soit au centre du ruban. La charge électrique négative globale résultant des substitutions Si-Al dans les tétraèdres et dans les octaèdres est généralement faible. Elle est compensée par des cations échangeables qui sont logés dans les chenaux avec l'eau zéolitique. Bradley (1940) [162] propose pour la palygorskite la formule chimique suivante (Modèle tri octaédrique) :

En effet leur couche octaédrique est discontinue, car les tétraèdres $[\text{SiO}_4]^{4-}$ qui sont formés en partie par les couches des oxygènes continus sont périodiquement orientés pointe en haut, puis pointe en bas par groupe de quatre. De ce fait, les tétraèdres forment des rubans liés à la couche octaédrique discontinue ayant une structure de base formée par cinq octaèdres.

Figure. I.27. Structure de la palygorskite [159].

I. 11.1.2. Propriétés :

La palygorskite présente au microscope électronique l'aspect de petites fibres rigides ayant 50 à 100 Å de large, leur longueur est de l'ordre du micron. Les faces internes des canaux existant dans la palygorskite sont peu accessibles et sa structure tridimensionnelle interdit le gonflement. En conséquence, sa capacité d'échange des cations est de l'ordre de 20 à 30 eq/100g d'argile.

En revanche, la palygorskite a la propriété d'encastrement dans l'enchevêtrement de ses fibres les particules et des substances pulvérulentes conduisant à des structures relativement stables surtout en présence d'eau. C'est pour cette raison que cette argile est largement utilisée comme agglomérant de granulés notamment dans le domaine des engrais.

La palygorskite développe de remarquables propriétés d'absorption et d'adsorption vis-à-vis de l'eau, ainsi que vis-à-vis d'un certain nombre de substances liquides ou gazeuses. Son importance surface spécifique qui peut atteindre 100 à 400 m²/g se traduit par une grande capacité d'absorption, elle peut absorber jusqu'à 110 de son poids en eau.

I. 11.1.3. Utilisation et ressources :

Les propriétés de la palygorskite lui confèrent plusieurs applications qui vont de l'environnement vers la santé. Cependant, La **Figure. I.28.** montre clairement le vaste domaine d'emploi de la palygorskite [163]. La production mondiale annuelle de palygorskite est estimée de 1 300 000 tonnes dont les principales ressources mondiales sont diverses et courantes. On les retrouve en Espagne, Sénégal, Chine, Etats-Unis et notamment en Algérie.

Figure. I.28. Domaines d’application de la palygorskite, adapté d’après RHS Roberston 1960 [163].

I. 11.2. Composite palygorskite/chitosane existants dans la littérature :

Une panoplie de travaux ont été faits par différents chercheurs en utilisant le chitosane en association avec l'argile fibreuse qu'est la palygorskite. Ces matériaux ont été évalués majoritairement en tant qu'adsorbant des métaux lourds.

Le composite chitosane-g-poly(acide acrylique)/palygorskite a été appliqué par Wang et al. (2009) [164] en tant qu'adsorbant pour éliminer l'oxyde de cuivre (II) d'une solution aqueuse. Les billes de palygorskite/chitosane ont été préparées par Pang et al. (2010) [165] en appliquant le chitosane sur la palygorskite naturelle, puis transformées en billes pour adsorber l'uranium à partir des solutions aqueuses. Zou et al. (2011) [166] ont élaborés des composites chitosane/palygorskite dans le but d'éliminer par adsorption l'oxyde de chrome (III) et l'oxyde de fer (III) d'une solution aqueuse. Wu et al. (2013) [167] ont appliqué le même composite comme adsorbants pour l'élimination de l'acide tannique (TA) d'une solution aqueuse. En utilisant la palygorskite comme matrice, le chitosane en tant que monomère fonctionnel et en introduisant le concept d'impression d'ions de surface, un composite a été préparé par Shi et al. (2014) [168] dans le but d'adsorber l'oxyde de cuivre (II) des solutions aqueuses. D'autres billes composites de chitosane-palygorskite ont été synthétisées par Rusmin et al. (2015) [169] pour l'élimination du plomb aqueux à partir de solutions aqueuses. Sun et al. (2017) [170] ont préparé le même composite pour l'adsorption d'acide humique à partir d'une solution aqueuse à basse température.

Plusieurs systèmes de délivrance de médicament ont été étudiés concernant l'utilisation de chitosane en association avec la palygorskite. A cette fin, un travail récent est publié par Wang et al. (2011) [171], fait état de la préparation de ces bio-nanocomposites transformés en microsphères par séchage de pulvérisation. Ces matériaux ont été évalués en tant que vecteurs de l'administration orale de diclofénac sodique (DFNa). La présence de palygorskite est non seulement bénéfique pour augmenter le point isoélectrique et aussi pour obtenir des microsphères uniformes avec une distribution de taille étroite, mais elle évite également la libération de DS dans le liquide gastrique, permettant ainsi son administration complète et contrôlée dans la région intestinale.

De nouvelles microsphères composites, basées sur l'hybridation du chitosane et de la palygorskite organomodifiée ont été préparées par Wu et al. (2014) [172] avec la technique de réticulation en émulsion et appliquées en tant que support de médicament. Comparé aux microsphères de chitosane pures, le composite possédait une efficacité d'encapsulation supérieure et une libération cumulative plus lente et continue du diclofénac sodique (DFNa) dans une solution tampon de phosphate (pH 6,8).

Une autre étude était faite par Santana et al. (2017) [173] dans le but d'obtenir des composites à partir de palygorskite et de chitosane en utilisant du glutaraldéhyde comme agent réticulaire, afin de modifier la libération de 5-aminosalicylique. Le composite a présenté une augmentation significative de l'adsorption de 5-ASA par rapport à Pal et au CS. Les profils de libération montrent que le composite a modifié la vitesse de libération du 5-aminosalicylique et présente donc des avantages potentiels pour la vectorisation des médicaments.

But du projet :

Le principal but de ce projet de recherche est d'évaluer le potentiel du système à base de chitosane et de palygorskite en tant que transporteur permettant une libération prolongée de médicaments par la technique de gélification ionique en utilisant le tripolyphosphate comme un agent réticulant. Les chapitres suivants présentent les résultats obtenus.

Chapitre

II

Matériaux & Méthodes de caractérisations

Chapitre II : Matériaux & méthodes de caractérisations

II. 1. Techniques de caractérisations :

A l'issue de toute synthèse, la caractérisation physico-chimique se révèle indispensable. La spectroscopie infrarouge (IRTF) permet l'identification des espèces présentes à la surface des solides à travers la détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques.

Pour les structures cristallines, telles que les argiles, la technique de diffraction de rayons X (DRX) est largement utilisée. Elle permet une caractérisation rapide et donne des informations importantes sur la nature et périodicité du réseau. Cependant, elle ne révèle que peu d'informations sur les propriétés des produits organiques.

La microscopie électronique à balayage (MEB) est indispensable pour connaître la morphologie, la distribution et la taille des cristaux et donne des informations sur la pureté de l'échantillon. Cette technique permet aussi de visualiser la texture fibrillaire de la matrice chitosane.

L'adsorption de gaz, en particulier l'azote, est particulièrement indiqué pour l'étude des caractéristiques texturales. En effet, la forme de l'isotherme est très sensible au type de pores présents et son exploitation donne accès aux grandeurs des pores et des surfaces spécifiques.

En général, d'autres techniques complémentaires, tel que la thermogravimétrie, l'analyse thermique différentielle ou même la microcalorimétrie, sont indispensables pour parvenir à avoir l'information complète sur les propriétés du matériau synthétisé. Dans cette section, nous décrivons les techniques utilisées pour notre étude.

II. 1.1. Spectroscopie infrarouge a transformée de fourier (IRTF) :

La Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier IRTF (ou FTIR : Fourier Transformed Infra Red Spectroscopy) est basée sur l'absorption d'un rayonnement infrarouge par le matériau analysé. Elle permet via la détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques, d'effectuer l'analyse des fonctions chimiques présentes dans le matériau. La spectroscopie infrarouge est une technique importante pour la caractérisation structurale et l'identification des espèces présentes à la surface des solides.

Le rayonnement infrarouge est moins énergétique que les rayonnements ultraviolets et visibles. Ses longueurs d'onde n'affectent pas la configuration électronique des atomes, mais elles peuvent être absorbées par les molécules. Si la fréquence du rayonnement IR concorde avec la fréquence naturelle de vibration de la molécule, la molécule absorbera le rayonnement. Cela est une fluctuation dans l'amplitude de vibration de la molécule ce qui entraîne un changement dans le moment dipolaire de la molécule. De même, les molécules asymétriques tournent autour de leur centre de gravité, ce qui provoque un changement périodique du dipôle. Les molécules qui subissent un changement dans leur moment dipolaire peuvent absorber les infrarouges.

Les billes ont été séchées et broyées avant l'analyse IR. Le modèle du Spectrophotomètre utilisé est le JASCO 6200. Les échantillons ont été étudiés dans un intervalle de $[400 - 4000 \text{ cm}^{-1}]$ avec une résolution de 2 cm^{-1} .

II. 1.2. Diffraction des rayons X (DRX) :

Les rayons X sont des radiations électromagnétiques, ils sont caractérisés par de très courtes longueurs d'onde ($0,1 < \text{Å} < 10 \text{ Å}$). La diffraction de rayons X est une technique couramment utilisée pour obtenir des renseignements sur la structure cristalline des phases solides.

L'étude par diffraction des rayons X permet de caractériser les minéraux lamellaires, en se basant sur les valeurs de leurs distances inter-lamellaires. Cette technique permet aussi de vérifier l'efficacité du traitement de purification et la cristallinité des matériaux utilisés

par comparaison des diffractogrammes. Par ailleurs, l'analyse par diffraction de rayons X fournit un diagramme de diffraction caractéristique pour chaque espèce cristalline. Ce diagramme est sous forme d'un ensemble de raies de diffraction dont la position et l'intensité correspondent à une structure cristalline donnée. Dans le cas des matériaux en feuillets, les diffractogrammes de rayons X présentent principalement des raies $00l$ correspondant à l'espacement basal ou périodicité et des raies de diffraction hkl du feuillet silicate.

Cette technique a permis de vérifier la structure de la palygorskite ainsi que son comportement dans le réseau chitosane utilisé dans le présent travail. Les analyses de diffraction de rayons X (DRX) ont été effectuées sur un diffractomètre PANalytical X'Pert Pro et d'un porte-échantillon tournant pour éviter les orientations préférentielles. Les diffractogrammes de rayons X sur poudre ont été enregistrés en utilisant des montages à orientation aléatoire avec un rayonnement $\text{CuK}\alpha$ sous 45 kV et 40 mA. Les billes ont été broyées pour obtenir une poudre.

II. 1.3. La microscopie électronique à balayage (MEB) :

La microscopie électronique à balayage (MEB) est une technique capable de produire des images en haute résolution de la surface d'un échantillon en utilisant le principe des interactions électrons-matière. Le principe du MEB consiste en un faisceau d'électrons balayant la surface de l'échantillon à analyser qui, en réponse, réémet certaines particules. Ces particules sont analysées par différents détecteurs qui permettent de reconstruire une image en trois dimensions de la surface. Les principaux éléments composant un Microscope Electronique à Balayage sont : une source d'électrons (canon) et un dispositif de haute tension, une colonne maintenue sous un vide secondaire, un ensemble de lentilles électroniques permettant l'obtention d'un fin faisceau, une platine permettant d'installer les échantillons, un détecteur d'électrons couplé à un amplificateur de signal et enfin un système de visualisation des images. Les avantages de la microscopie électronique à balayage sont multiples. Tout d'abord, la grande profondeur de champ observable qui va de quelques micromètres à faible grandissement à quelques nanomètres à grandissement maximum.

La morphologie des billes non chargées a été examinée à l'aide d'un microscope électronique à balayage Hitachi S-510. Les images ont été capturées au format numérique à l'aide du programme Scan Vision, version 1.2. Les billes séchées ont été montées sur des pièces d'aluminium à broches courtes. Certaines billes ont été cassées manuellement et les fragments ont également été placés sur le talon afin de visualiser la structure et la texture interne.

II. 1.4. Mesure de la surface spécifique et de la porosité :

La méthode Brunauer, Emmet et Teller (BET) permet de déterminer les propriétés texturales d'un matériau (surface spécifique et la porosité) par l'adsorption/désorption d'une molécule modèle à l'état liquide telle que l'adsorption/désorption de l'azote à 77K (**Figure. II. 3**). L'exploitation des isothermes d'adsorption permettent d'aboutir à la nature poreuse de poreuse [176-177] du matériau étudié et permet de mesurer sa surface spécifique et son volume poreux. Elle permet aussi de déterminer la nature, la distribution et la taille des pores.

Figure. II. 1. Principe de la mesure de l'air spécifique d'un adsorbant [175].

. Les échantillons ont été dégazés toute une nuit à 373 K, puis conditionnés avec N_2 à 77,35 K. Nous avons déterminé l'adsorption d'azote pour chaque échantillon sur la plage de pression d'adsorption relative à l'équilibre (P/P_0) de 0,05 à 0,22, où P est la pression d'équilibre d'absorption absolue et P_0 est la pression de condensation de l'azote dans les conditions de laboratoire. Le volume total des pores a été évalué à partir de l'absorption d'azote à une pression relative comprise entre 0,02 et 0,95 cm^3/g .

II. 1.5. Analyse calorimétrique différentielle (DSC):

Le principe de cette technique repose sur la différence de flux de chaleur échangé entre une référence et un échantillon, afin de les maintenir à la même température lors d'un balayage en température. Les changements de phase observés sont des processus endo- ou exothermiques, c'est-à-dire qu'ils produisent respectivement une absorption ou un dégagement de chaleur. Nous pouvons donc réaliser une étude quantitative des transitions de phase, notamment dans le cas des polymères semi-cristallins, la détermination du taux de cristallinité. Ainsi les transitions observées, dans le cas de polymères semi-cristallins, sont en général les transitions vitreuses, les cristallisations et les fusions.

La DSC a été réalisées à l'aide d'un appareil Mettler Toledo, équipé d'un capteur et d'une microbalance FRS5 avec une précision de 0,1 µg. Les échantillons ont été chauffés de 30 à 500 °C (10 °C / min, oxygène).

II. 1.6. Analyse thermogravimétrique (ATG) :

L'analyse thermogravimétrique permet d'évaluer les pertes de masse engendrées par un traitement thermique sous flux de gaz. L'appareil utilisé pour cette étude est un Mettler Toledo, équipé d'un capteur et d'une microbalance FRS5 avec une précision de 0,1 µg. Le traitement thermique utilisé communément pour l'analyse est une rampe en température de 35°C à 950°C sous flux d'oxygène. La vitesse de montée en température est de 10°C par minute pour tous les échantillons. Pour atteindre l'équilibre, l'analyse se termine par un palier de 30 minutes à 950°C. Dans notre étude cette technique nous a permis de voir clairement le domaine de stabilité des matériaux utilisés et de quantifier la quantité d'eau ainsi que les composés organiques et inorganiques présents dans les matériaux composites.

II. 1.7. Mesure du pH :

Les valeurs de pH des différentes solutions préparées contenant le principe actif ou les solutions du milieu souhaité ont été mesurées à l'aide d'une électrode en verre, reliée à un enregistreur de données (pH-mètre).

II. 1.8. Spectrophotométrie UV-Visible :

La spectrométrie UV-visible est utilisée pour doser les molécules principes actifs présentes de en solution à condition que celles-ci absorbent des photons UV-visible dans la gamme de longueur d'onde entre 200nm - 800nm.

Le spectrophotomètre utilisé au cours de ce travail est de modèle (Lambda 25 Perkin Elmer, S). C'est un spectrophotomètre à double faisceaux : une source de lumière blanche émet un rayon lumineux ; celui-ci passe dans un monochromateur permettant de sélectionner une longueur d'onde, puis est séparé en deux faisceaux. L'un est dirigé vers la cuve de référence contenant seulement du solvant, l'autre traverse l'échantillon à analyser. Deux photorécepteurs permettent de mesurer l'intensité lumineuse de chaque faisceau (**Figure. II. 4.**).

Figure. II. 2. Schéma expliquant le mode de fonctionnement de l'UV-visible.

La comparaison des 2 faisceaux d'intensités respectives **I** (la solution) et **I₀** (le solvant) permet de calculer l'absorbance **A** de l'échantillon. $A = \log\left(\frac{I_0}{I}\right)$. Où **I₀** est l'intensité du faisceau de référence et **I** l'intensité transmise du faisceau traversant l'échantillon.

La concentration en colorant est déduite de l'absorbance à l'aide de la loi de Beer-Lambert.

$$A = \epsilon l C$$

- ϵ : coefficient d'extinction molaire qui dépend du solvant, de la température, et de la longueur d'onde ($L \cdot \text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$).
- l : épaisseur de solution traversée (cm).
- C : concentration molaire de l'espèce colorée dans la solution **A** est **sans unité**.

Dans le présent travail, cet appareil est utilisé pour déterminer les concentrations du diclofénac employé comme médicament modèle. Les mesures ont été effectuées à 276 nm.

II. 2. Matériels et méthodes:

II. 2.1. Matériaux :

- ✓ La palygorskite (Pal), minéral d'origine Algérienne, est choisie comme additif inorganique composé notamment de palygorskite (69%), de dolomie (19%), de calcite (6%) et d'autres phases minérales en pourcentages mineurs (Belaroui et al., 2014 [176]; Ouali et al., 2015 [177]).
- ✓ Le chitosane (CS), produit Sigma-Aldrich®, de faible poids moléculaire et d'un degré de désacétylation de 85%. Il est utilisé pour synthétiser les billes de chitosane, et le matériau composite palygorskite-chitosane (Pal/CS).
- ✓ Le tripolyphosphate de sodium (TPP), origine Sigma-Aldrich®, est utilisé comme un agent de complexation pour la formation des billes chitosane (CS) et composite (Pal/CS).
- ✓ Le diclofénac sodique (DFNa), provenant de la société Fagron Ibérica, est utilisé comme un médicament modèle dans la présente étude.

II. 2.2. Produits chimiques :

- ✓ L'acide chlorhydrique concentré (HCl, 36,5-38%), origine SIGMA-ALDRICH. Il est utilisé pour purifier la palygorskite.

- ✓ Acide acétique (CH_3COOH) provenant de BIOCHEM et désigné par AA) : il est utilisé pour préparer une solution homogène de chitosane.
- ✓ L'hydroxyde de sodium (NaOH), R.P NORMAPUR, sous forme de pastilles : il est utilisé d'une part pour ajuster le pH des solutions préparées aux valeurs du voulos et d'autre part, pour la préparation de la solution tampon de phosphate (PBS).
- ✓ Phosphate de potassium monobasique (KH_2PO_4), produit SIGMA-ALDRICH, sous forme de poudre blanche : il est utilisé dans la préparation de la solution tampon de phosphate (PBS).

Chapitre

III

**Synthèse et Caractérisation des
matériaux**

Chapitre III : Synthèse et caractérisation des matériaux

Dans ce chapitre, nous présenterons les protocoles de préparation des matériaux utilisés lors de cette étude, à savoir :

- La méthode de purification choisie pour purifier la palygorskite (Pal) afin de s'en débarrasser des impuretés inclus dedans. On notera que cette étape est précédée préalablement par le concassage, le broyage et le tamisage de cette argile.
- La méthode d'élaboration des billes uniformes de chitosane (CS) en utilisant le tripolyphosphate (TPP) comme agent réticulant.
- La méthode de préparation des billes composites Palygorskite-chitosane (Pal/CS) uniformes.

Ces matériaux obtenus sont caractérisés par différentes techniques d'analyses à savoir ; la spectroscopie infrarouge IRTF, la diffraction des rayons X, la microscopie électronique à balayage (MEB), les analyses thermiques (TG-DSC) et la méthode d'adsorption d'azote à 77,3K (BET). Ces techniques permettront d'une part de confirmer ou non la présence d'impuretés dans la palygorskite utilisée, et d'autre part la bonne incrustation ou non de cette argile dans le réseau organique du chitosane.

III. 1. Purification de la palygorskite :

La purification de la palygorskite est une étape indispensable pour éliminer les impuretés. Tout d'abord, la roche palygorskite est concassée puis broyée dans un mortier puis broyée une deuxième fois à l'aide d'un broyeur de type KIKA-WERKE M20 pour obtenir une poudre fine qui est à son tour tamisée à 90 µm. Cette étape est suivie par la purification de l'argile qui consiste en une activation acide, qui entraîne l'augmentation du volume poreux et de la surface spécifique. Cette purification acide est réalisée en dispersant une masse connue de l'argile tamisée dans l'acide chlorhydrique. La suspension obtenue est agitée, puis filtrée et lavée à trois reprises avec de l'eau distillée et enfin séchée à 70°C pendant une nuit [179 - 180]. Cette méthode de purification est illustrée ci-dessous :

III. 1.1. Diffraction des rayons X (DRX) de palygorskite :

Les diffractogrammes de la Palygorskite naturelle et pure sont reportés sur la **Figure. III.1**. On observe un premier pic caractérisant la raie principale de la Palygorskite présent dans les deux diffractogrammes à une distance de 10,47Å ($2\theta=8.42^\circ$). D'autres raies caractéristique de cette argile apparaissent à 6.38Å ($2\theta=14.17^\circ$), 5,40Å ($2\theta=16.58^\circ$), 4.47Å ($2\theta=20.02^\circ$), 4.14Å ($2\theta=21.82^\circ$), 3.1Å ($2\theta=27.82^\circ$) et à 2.54Å ($2\theta=36.22^\circ$).

Le diffractogramme de la Palygorskite naturelle fait apparaître des raies supplémentaires attribuées aux impuretés principalement le quartz, la calcite et la cristobalite 2.63Å ($2\theta=11.63^\circ$), 2.23Å ($2\theta=21.06^\circ$), 3.03Å ($2\theta=26.88^\circ$), et à 7.41Å ($2\theta=31.42^\circ$), 2.31Å ($2\theta=41.72^\circ$), 1.65Å ($2\theta=45.25^\circ$) et à 1.86Å ($2\theta=50.82^\circ$). L'absence de ces pics dans le diffractogramme de Pal pure confirme l'élimination de la majorité des impuretés. Après purification, l'échantillon de Pal est constitué de 85% de palygorskite, de 9% de quartz et de 6% de cristobalite. [179 -181].

Figures. III.1. Diffractogrammes de palygorskite naturelle et pure.

III. 1.2. Spectroscopie infrarouge (IRTF) de palygorskite:

Le spectre IRTF de l'argile purifiée (**Figure. III. 2**) montre la présence d'une bande fine à 3612 cm^{-1} correspondant à l'élongation des groupements OH dans $\text{Al}_2\text{-OH}$ et Al/Fe-OH . La bande de vibration à 3540 cm^{-1} correspond à la vibration des molécules d'eau situées dans les canaux de la palygorskite. La bande à 1651 cm^{-1} est attribuée à la déformation des molécules d'eau libres. La bande à 1191 cm^{-1} est particulière aux minéraux argileux fibreux (palygorskite et sepiolite) et correspond aux vibrations des liaisons Si-O-Si entre les tétraèdres. Les bandes comprises entre 1012 et 800 cm^{-1} correspondaient aux vibrations d'élongation des liaisons Si-O-Si. Plus spécifiquement, la bande apparaissant à 974 cm^{-1} est attribuée à la déformation de la liaison Al-OH en raison du caractère dioctahedral dominant du palygorskite. Les bandes comprises entre 470 et 660 cm^{-1} sont dues aux liaisons du feuillet tétraédrique en raison de leur intensité constante [163-175-182-183].

Figure. III.2. Spectre IRTF de palygorskite pure.

III. 1.3. Analyse thermogravimétrique (ATG) de palygorskite:

La courbe TG de la palygorskite purifiée est représentée dans la **Figure. III.3.** Une première perte de poids de 9,2% est observée entre 30°C et 163°C, due à la perte d'eau physisorbée. La deuxième perte de poids de 3,2% observée entre 180 et 285°C est due au départ de l'eau de structure (eau zéolithique). La dernière perte de poids d'environ 5,8% observée à partir de 300°C est due aux réactions de déshydroxylation [184-185], et probablement aussi à l'oxydation de la matière organique occluse dans les pores de ce matériau.

Figure. III.3. ATG de la palygorskite pure.

III. 1.4. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) de palygorskite :

La courbe DSC de la palygorskite purifiée est montrée sur la **Figure. III.4**. Le pic endothermique centré vers 120°C correspond à l'eau de surface. Le pic endothermique centré à 232°C est attribuée à la perte d'eau de structure de type I et celui à 435°C est du à la perte d'eau de structure de type II. L'événement de déshydroxylation n'est pas visible car l'analyse par DSC n'a atteint que 500°C [181]. Néanmoins, il a été signalé que les cas de déshydroxylation de la palygorskite chevauchent partiellement avec la perte d'eau liée de type II [182].

Figure. III.4. Courbe DSC de la palygorskite pure.

III. 2. Elaboration des billes chitosane (CS) :

III. 2.1. Méthode de synthèse :

La chitosane (CS) est tout d'abord dissout sous agitation (3000 tr/min) dans une solution aqueuse d'acide acétique à 2%, pendant 2 heures à 40°C. La solution de chitosane obtenue (6%) est ensuite laissée à l'air libre pendant 30 minutes pour éliminer les bulles d'air formées lors de l'agitation.

A l'aide d'une seringue munie d'une aiguille de 0,45mm de diamètre, la solution de chitosane (6%) est gélifiée goutte à goutte dans 100 mL d'une solution de tripolyphosphate (TPP, 3% m/V). Des billes appelées aussi microsphères de forme sphérique et de taille homogène sont formées. La formation de ces billes gélatineuses engendrée par la mise en contact de la solution de chitosane (CS) dans le tripolyphosphate (TPP) est due aux interactions électrostatiques entre les groupes amino protonés du CS et le TPP négatif. Les billes ainsi formées sont laissées dans la même solution pendant 24h, puis extraites et enfin lavées trois fois avec l'eau distillée.

Le séchage a pour but d'éliminer l'eau des billes hydrogels ainsi formée. Après séchage, les billes chitosane subissent une perte de volume importante, due à la diminution de la tension superficielle du liquide qui s'évapore. Le séchage se fait par évaporation d'eau à température ambiante pendant 24h. Le protocole de synthèse est schématisé dans la **Figure. III.5.**

Figure. III.5. Protocole d'élaboration des billes CS.

III. 2.2. Morphologie des billes chitosane :

Une fois le séchage achevé, le gel deviendra solide et compact. Les billes obtenues sont de forme sphérique et ont une taille homogène. En effet, celle-ci passe d'environ 2 mm de diamètre avant séchage à 1 mm de diamètre après séchage. Les photos des microsphères à l'état humide et séchées sont montrées sur la **Figure. III.6.** Les billes de chitosane humides sont sphériques et homogènes (**Figure. III.6.a**). Après le séchage, leur forme sphérique est conservée, or une diminution de volume est observée et deviennent rigides de couleur jaune pâle (**Figure. III.6.b**).

Figure. III.6. Photographies numériques des billes CS, **a** : Hydrogels ; **b** : Xérogels.

III. 2.3. Microscopie à balayage (MEB) des billes chitosane :

L'analyse MEB d'une bille chitosane entière et celle divisée en deux a été réalisée pour obtenir des informations texturales plus détaillées (**Figure III.5.**).

La vue générale de la bille CS confirme sa forme sphérique et homogène. Elle est visuellement compacte, avec une surface lisse (**Fig. III.7.a**). Cependant un agrandissement poussé montre une surface plutôt rugueuse ayant l'apparence d'une peau humaine dont les petits plis sont visibles et sont probablement dues au retrait de l'eau lors du séchage (**Fig. III.7. b**). La vue intérieure de la bille montre que la bille est aussi compacte de l'intérieur due probablement à la formation d'un xérogel (**Fig. III.7.c**). [186-187].

Figure. III.7. Microscopie électronique à balayage d'une bille séchée de chitosane CS ;
a : Vue globale ; **b** : Vue extérieure ; **c** : Vue intérieure

III. 2.4. Diffraction des rayons X (DRX) du chitosane:

La **Figure. III.8.** montre les diffractogrammes des rayons X du chitosane à l'état pure (Pure CS) et réticulé (CS). Le CS pure montre des pics à $9,5^\circ$, $18,20^\circ$ et $20,18^\circ$ 2θ . La largeur et la faible intensité de ces pics montre que le Pure CS est faiblement cristallin. La disparition de ces pics dans le diffractogramme du CS montre que la structure devient amorphe après réticulation, en bon accord avec la littérature [185].

Figure. III.8. Diffractogrammes du chitosane pure (Pure CS) et réticulé (CS).

III. 2.5. Spectroscopie infrarouge (IRTF) du chitosane :

Le spectre IRTF de chitosane à l'état pure (Pure CS) et réticulé (CS) sont illustrés sur la **Figure. III. 2.** Le spectre IRTF du CS pure montre une bande caractéristique large centrée à 3320 cm^{-1} due aux vibrations d'élongation du $-\text{NH}_2$ et $-\text{OH}$. Les bandes à 2860 et 2925 cm^{-1} sont attribuées aux vibrations des groupements $-\text{CH}_3$ et $-\text{CH}_2$. Les deux bandes de vibrations à 1650 et 1587 cm^{-1} sont dues à la déformation de N-H. La bande à 1420 cm^{-1} est attribuée à la vibration du groupement C-O de l'amide I et celle à 1372 cm^{-1} est due à la vibration du groupement C-N de l'amide II. La vibration d'élongation asymétrique des groupements C-O-C et C-N se

produisent à 1148 cm^{-1} . Enfin, les vibrations des groupements C-O sont observées à 1020 cm^{-1} [184-185-189-190].

Certaines différences ont été observées dans le spectre de billes de CS réticulées par le TPP causées par l'interaction électrostatique entre les deux composés. Les bandes de vibration du groupement C-H (signalées à 2860 et 2925 cm^{-1} pour CS) sont devenues plus pointues et celle de 3320 cm^{-1} est devenue plus large et plate [188]. Le léger décalage intervenant à 1633 et 1539 cm^{-1} pour les billes de CS réticulées (1650 et 1587 cm^{-1} dans le CS pure) confirme l'interaction électrostatique entre les groupes phosphoriques du TPP et les groupes amine du CS dans les billes [191-192].

Figure. III.9. Spectres IRTF du chitosane pure (Pure CS) et réticulé (CS).

III. 2.6. Analyse thermogravimétrique (ATG) du chitosane :

Les courbes TG de chitosane pure (Pure CS), réticulé (CS) et du tripolyphosphate (TPP) sont présentées sur La **Figure. III.10**. Le CS montre un profil typique d'ATG tel que reporté dans la littérature [173]. La première étape correspond à une perte d'eau se terminant à 95 °C (7,5%), suivie d'une décomposition du polymère représentée par une perte de poids en deux étapes. La première étape

correspond à la fragmentation des liaisons glycosidiques CS, débutant à 230°C et se terminant à environ 280°C. La carbonisation s'est produit entre 320°C et 600°C [190].

Le CS réticulé montre deux étapes de perte de poids. Les pertes en eau se sont produites entre 50 et 220°C et représentaient 13%. Le réseau tridimensionnel formé lors de la réticulation entraîne des changements physiques et moléculaires dans la structure et suggère par conséquent, la rétention d'une plus grande quantité d'eau, par rapport à la teneur en eau initiale du CS [194-195]. La deuxième perte de poids majeure commence aux alentours de 250°C, correspondant à la décomposition de la matrice organique, cependant la carbonisation totale se termine vers 800°C, ce qui signifie une augmentation de stabilité thermique lorsque le chitosane est réticulé. La masse résiduelle correspondait aux particules de TPP [193].

Figure. III.10. Analyse thermogravimétrique du chitosane pure (Pure CS), réticulé (CS) et du tripolyphosphate (TPP).

III. 2.7. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) du chitosane:

Les courbes DSC du TPP, chitosane pure et réticulé sont présentées sur la **Figure. III.11**. La courbe DSC du chitosane commercial montre un large pic endothermique centré à 97 °C dû à la perte en eau. Il est suivi de quatre pics exothermiques dus à la décomposition de la matière organique qui se produit en plusieurs étapes en bon accord avec d'autres travaux [190-197].

Le CS réticulé montre deux pics endothermiques larges. Le premier centré à 97°C est dû au départ de l'eau physisorbée et le deuxième centrée vers 220°C est dû au départ de l'eau retenue par le réseau du chitosane réticulé en bon accord avec les résultats de la TG. Contrairement au CS pure, le CS réticulé montre cinq pics exothermiques dus à l'oxydation de matière organique. Le premier pic centré à 254°C, absent dans le spectre DSC du CS, peut être attribué aux réactions de réticulation avec le TPP. Les quatre pics exothermiques restants coïncident avec ceux de CS pure et sont légèrement décalés vers des températures plus élevées en raison d'un effet de protection thermique engendré par la réticulation [196-197]. L'analyse calorimétrique TPP a démontré la stabilité thermique de ce produit.

Aucun événement de décomposition ou de perte de poids n'est détecté. Le pic endothermique à 118 °C est attribué à l'évaporation de l'eau humide coïncidant avec la première perte de masse de la courbe TG.

Figure. III.11. Courbes DSC du chitosane pure (CS Pure), réticulé (CS) et du tripolyphosphate (TPP).

III. 3. Elaboration des billes composite palygorskite/chitosane (Pal/CS) :

Des matériaux composites à base de palygorskite et chitosane ont été également préparés dans le but de combiner les propriétés de réticulation du chitosane avec les propriétés caractéristiques de la palygorskite. Cette nouvelle voie de recherche a pour but de compenser les limitations d'emploi d'un type de matériau avec les avantages d'un autre.

III. 3.1. Méthode de synthèse :

Les billes Pal/CS sont préparées selon le schéma montré sur la **Figure. III.12**. Tout d'abord, une solution de chitosane est préparée à partir de CS pure et dissoute dans une solution de 2% d'acide acétique. Ensuite, des quantités connues de Pal sont dispersées sous agitation (500 tr/min) dans de l'eau pendant 30 min à 40°C. Aux suspensions de Pal obtenus sont ensuite ajoutées la solution de CS afin d'obtenir des

rapports (Pal/CS) de 10, 30 et 50 %, nommées Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3 respectivement.

Finalement, les suspensions sont maintenues sous agitation magnétique continue (agitateur magnétique In-tllab® à 3000tr/min, 40°C pendant 2 h), puis laissées au repos pendant 30 min afin d'éliminer les bulles résultantes. Les billes composites Pal/CS sont formées en laissant tomber via une aiguille d'une seringue de 0,45 mm la suspension susmentionnée dans 100 ml de solution aqueuse de TPP à 3%. A la fin de cette opération, Les billes obtenues en suspension dans leur solution sont laissées durcir sous agitation (avec un malaxeur à rouleau) pendant 24 h à température ambiante. Elles sont ensuite recueillies, lavées trois fois, à l'eau désionisée et séchées à la température ambiante pendant 12 h.

Figure. III.12. Protocole d'élaboration des billes composites (Pal/CS).

III. 3.2. Morphologie des billes composites:

Les billes composites préparées Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3 sont photographiées avant et après séchage et présentées sur la **Figure. III.13**. Il est clair sur les photos que ce type de synthèse permet d'obtenir des microsphères composites

de morphologie sphérique, de surface homogène et lisse quelque soit la nature du gel. Le séchage évaporatif conduit à une contraction des billes.

Toutes les billes préparées ont un diamètre compris approximativement entre 1,9 et 2,5 mm (Fig. III.13. a, b, c). Après séchage à l'air, les billes subissent une contraction importante de volume due au départ de l'eau et présentent toutes une taille réduite d'environ 1 mm de diamètre (Fig. III.13. d, e, f). La différence de couleur des billes composites humides et séchées est due à la teneur en palygorskite qui deviennent plus foncées et jaunâtres lorsque cette teneur augmente.

Figure.III.13. Photographies numériques des billes Pal/CS avant et après séchage.
a : Hydrogels Pal/CS-1 ; **b :** Hydrogels Pal/CS-2 ; **c :** Hydrogels Pal/CS-3
d : Xérogels Pal/CS-1 ; **e :** Xérogels Pal/CS-2 ; **f :** Xérogels Pal/CS-3

III. 3.3. Microscopie à balayage (MEB) des billes composites:

La **Figure. III.14.** montre des microphotographies MEB des billes entières et coupées. La vue générale de toutes les billes confirme leurs formes sphériques et homogènes. Les billes (Pal/CS) séchées présentent un diamètre plus grand et des surfaces intérieures et extérieures plus rugueuses que les billes CS réticulée.

Les billes Pal/CS-1 contenant la plus basse quantité de Pal présentent la surface la plus lisse (**Fig. III.14. d, g**), tandis que les billes Pal/CS-2 et Pal/CS-3 sont plus rugueuses (**Fig. III.14. e, h et f, i**) et montrent mieux la structure fibreuse de la palygorskite à la fois à la surface et à l'intérieur de la bille. Celle-ci est beaucoup plus visible dans les billes de Pal/CS-3. Ces changements morphologiques après l'addition de palygorskite sont comparables à ceux trouvés dans d'autres études [171]. La présence de sinuosités concaves dans certaines des billes peut être due au rétrécissement des billes après séchage [171].

Figure. III.14. Microscopie électronique à balayage des billes composites Pal/CS.

III. 3.4. Diffraction des rayons X (DRX) des billes composites :

Les diffractogrammes de diffraction des rayons X des billes composites préparés et leurs composants bruts sont représentés sur la **Figure. III.15**. Les diffractogrammes des composites Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3 montrent la présence de la palygorskite dans les billes composites de ces trois matériaux. L'intensité du premier pic caractéristique de Pal suit l'ordre Pal/CS-1 < Pal/CS-2 < Pal/CS-3, ce qui est expliqué par l'augmentation de la teneur de l'argile dans le composite. La présence de CS dans ces composites peut être confirmée par la présence d'une bosse très large aux alentours de $20^\circ 2\theta$ caractéristique du chitosane réticulé amorphe.

L'apparition d'un nouveau pic de diffraction à $2\theta = 7,74^\circ$ ($11,41 \text{ \AA}$) est fort probablement due à l'intercalation du chitosane dans la palygorskite confirmant la formation en partie d'un matériau hybride organique –inorganique.

Figure. III.15. Diffractogrammes de Pal, billes de CS et Pal/CS1, Pal/CS2 et Pal/CS3.

III. 3.5. Spectroscopie Infrarouge (IRTF) des billes composites:

La **Figure. III.16.** illustre les tracés des spectres IRTF des composites et leur composants purs. En présence de palygorskite, les bandes de CS réticulées et de Pal sont également observables dans Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3. Les bandes à 3612 cm^{-1} et 3540 cm^{-1} correspondant à $\text{Al}_2\text{-OH}$, Al/Fe-OH , Al/Mg-OH , Fe/Mg-OH et $\text{Fe}_2\text{-OH}$ sont toujours présentes. De plus, la vibration à 1191 cm^{-1} , signalée comme l'une des vibrations typiques du palygorskite, est visible dans les composites et ne subissait aucun décalage ni chevauchement avec aucune bande CS.

La présence de CS dans les composites est confirmée par la présence des bandes d'élongation du groupement C-H à 2930 et 2870 cm^{-1} . Le décalage vers les basses fréquences de 1587 cm^{-1} de la bande de vibration du groupement -N-H du chitosane à 1536 cm^{-1} , 1538 cm^{-1} et 1540 cm^{-1} dans Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3, respectivement confirme l'interaction électrostatique entre des groupes amino chargés positivement du polymère avec le TPP et/ou les groupes silanol de Pal (chargés négativement) [173-175-186].

Figure. III.16. Spectres IRTF de Pal, billes de CS et Pal/CS1, Pal/CS2 et Pal/CS3.

III. 3.6. Analyse thermogravimétrique (ATG) des billes composites :

Les courbes TG sont représentées à la **Figure. III.17**. Pal/CS-1 montre deux événements de perte de poids. La première perte d'eau de surface située entre 50 et 150°C est de 5%. Elle est suivie par une deuxième perte de poids d'environ 41% entre 220 et 750°C due à la décomposition de la matière organique. La masse résiduelle correspond à la TPP non décomposée et à la palygorskite. Les matériaux Pal/CS-2 et Pal/CS-3 présentent le même profil, avec trois événements thermiques de perte de poids. Le premier événement de perte de poids dans Pal/CS-2 (7,5%) et dans Pal/CS-3 (5,1%) en raison de l'évaporation de l'eau. Les deux autres pertes de masse sont entre 250 et 540°C et 600 et 800°C sont dues à la décomposition de la matière organique du chitosane qui se fait en deux étapes distinctes montrant que l'incorporation de l'argile dans le réseau chitosane augmente la stabilité thermique de ce dernier.

Pal/CS-1 est élaboré avec un rapport massique de 1: 10, ce qui signifie qu'environ 20% correspondant à Pal, Pal/CS-2 est préparé avec un rapport 1: 3, ce signifiant ainsi qu'environ 25% correspondant à Pal, tandis que Pa/CS-3 avec un rapport 1: 2, ce qui signifie que le minéral argileux compte environ 33% de Pal. Ces pourcentages concordent avec la quantité d'échantillon restante après analyse par TG.

Figure. III.17. Analyse thermogravimétrique des matières premières (Pal, CS, TPP) et les billes résultantes (CS, Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3).

III. 3.7. Calorimétrie différentielle à balayage (DSC) des billes composites:

Les courbes DSC des composites et leur composants pures sont représentées sur la **Figure. III.18**. Les composites Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3 présentent tous un pic endothermique centré vers $96 \pm 1^\circ\text{C}$ et qui est dû au départ de l'eau physisorbée. Celui-ci est suivi par plusieurs pics exothermiques dus à l'oxydation de la matière organique qui se fait en plusieurs étapes. Ces pics se déplacent légèrement vers les hautes températures avec l'augmentation de la teneur en argile du composite ; ce qui peut être expliqué par le fait que la stabilité thermique de la matrice chitosane est augmentée par l'introduction de la palygorskite. En effet, celle-ci évolue dans l'ordre Pal/CS-1 < Pal/CS-2 < Pal/CS-3.

Figure. III.18. Calorimétrie différentielle à balayage des billes (CS réticulé, Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3).

III. 3.8. Mesure de surface BET et Porosité :

Les résultats des analyses par manométrie d'adsorption d'azote à 77.3K sont donnés dans **Tableau. III.1.** la surface spécifique de la palygorskite est de l'ordre de $85 \text{ m}^2/\text{g}$ en bon accord avec des travaux antérieures [198-199]. Les billes de CS réticulé et les composites Pal, CS, Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3 présentent des valeurs de surface spécifiques très faibles montrant qu'il s'agit plutôt de matériaux non poreux.

Tableau. III.1. Surfaces BET et porosité du Pal, CS, Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3.

Echantillons	Surface BET (m^2/g)	Volume des pores (cm^3/g)
Palygorskite	85,50	0.155
Chitosane	3,00	0.002
Pal/CS-1	4,00	0.009
Pal/CS-2	5,00	0.006
Pal/CS-3	5,50	0.001

III. 3.9. Teneur en eau :

Le **Tableau. III.2.** présente la teneur de la palygorskite dans les composites préparés à partir de l'ATG. Les échantillons ont également été pesés avant et après séchage et la teneur en eau a été calculée et donnée en pourcentage. Le composite qui contient des teneurs faibles de palygorskite ont une teneur en eau la plus élevée. Avec l'augmentation des quantités de l'argile dans le composite, cette teneur en eau diminue au fur et à mesure. Ces résultats dus à la présence d'argile auront donc une influence sur l'encapsulation et la diffusion du médicament.

Tableau. III.2. Teneurs en eau des échantillons CS réticulé, Pal/CS-1, Pal/CS-2 et Pal/CS-3.

Echantillons	(%) Pal (ATG)	(%) Teneur en eau
CS réticulé	00,0	92,55
Pal/CS-1	17,9	91,55
Pal/CS-2	21,4	90,20
Pal/CS-3	22,4	89,20

Conclusion :

Nous avons optimisé les conditions de formation des microsphères de chitosane et déterminé les caractéristiques utiles pour la formation des billes palygorskite-chitosane. La réticulation du biopolymère (chitosane) ou de la matrice argile-biopolymère (palygorskite/chitosane) dans la solution de TPP a permis d'obtenir des microsphères de morphologie sphérique. Les différentes techniques de caractérisation ont indiqué la bonne incorporation de l'argile dans la matrice organique du chitosane. L'intérêt majeur de ce résultat est la possibilité d'envisager l'incorporation de principe actif. Pal/CS-3 a été choisi comme le composite le plus appropriée pour incorporer le diclofénac sodique (DFNa) en raison de sa surface rugueuse et ses propriétés de gonflement supposées meilleures.

Chapitre

IV

Incorporation du principe actif

Chapitre IV : Incorporation du principe actif

Dans cette partie, nous décrivons les différentes voies de synthèse des billes composites palygorskite/chitosane et chitosane chargé avec le médicament choisi ayant une morphologie sphérique et des propriétés texturales contrôlées. Nous décrivons aussi les méthodes utilisées pour une bonne incorporation du principe actif dans les matrices solides ainsi préparées.

Afin d'étudier l'influence de la composante inorganique sur l'incorporation du principe actif dans les billes composites, celui-ci est tout d'abord chargé dans les billes composées du chitosane seul. Les matériaux chargés obtenus sont ensuite analysés afin de déterminer leur teneur en médicament et décider du choix du meilleur matériau à utiliser dans la suite du présent travail.

La molécule modèle choisie pour la libération *in vitro* est le diclofénac sodique (DFNa). Comme l'absorption de ce médicament par l'organisme se fait à partir des intestins, l'étude de la libération se fera dans un milieu intestinal simulé, c'est pourquoi une solution phosphate saline est utilisée (PBS, pH=6,8) comme milieu de réaction.

Le tampon phosphate salin (souvent abrégé PBS, de l'anglais phosphate buffered solution) est une solution tampon couramment utilisée en biochimie. Il s'agit d'un soluté physiologique contenant du chlorure de sodium, du phosphate disodique, du phosphate monopotassique et un peu de chlorure de potassium. Cette solution simule le milieu intestinal du corps humain. PBS est aussi employé pour la préparation de suspensions de cellules microbiennes, comme les suspensions de bactéries lors de procédures de sensibilité aux antimicrobiens. Les sels contenus dans ces liquides de suspension fournissent un milieu isotonique qui maintient l'intégrité et la viabilité des cellules. De plus, une valeur de pH physiologique (entre 6,8 et 7,4) peut être importante pour garantir la viabilité. Ce milieu convient aussi pour effectuer les opérations de rinçage et de lavage [200-202].

IV. 1. Courbe d'étalonnage du diclofénac sodique (DFNa) :

La détermination de la teneur en DFNa de nos échantillons est obtenu du tracé de la courbe d'étalonnage du DFNa, $A = f(C)$, où A est l'absorbance, mesurée à $\lambda_{max} = 276 \text{ nm}$, et C est la concentration des solutions de DFNa (variant de 5 à 40 ppm). Ces solutions sont préparées à partir d'une solution mère de DFNa de concentration connue dans une solution tampon phosphate (pH=6.8). La courbe d'étalonnages obtenue est présentée sur la **Figure. IV.1**.

Figure. IV.1. Courbe d'étalonnage du diclofénac sodique dans la solution tampon phosphate (PBS, pH=6,8).

IV. 2. Protocole de calcul du taux de médicament chargé (EE) :

La méthode choisie pour le calcul du taux de chargement du médicament DFNa sur les matériaux utilisés est illustré sur la **Figure. IV.2**. Cette méthode consiste à mettre en contact 100 mg de billes de (CS et/ou Pal/CS) chargées avec le DFNa dans 100 mL de solution PBS (pH=6,8). La solution est agitée à une température ambiante pendant 24 heures puis filtrée et la concentration du DFNa libérée est déterminée par UV visible.

L'efficacité d'encapsulation (EE%) est calculé selon **(IV.1)** :

$$EE (\%) = \frac{\text{Concentration du DFNa dans les billes}}{\text{Concentration du DFNa théorique dans les billes}} \times 100 \quad \text{(IV.1)}$$

Figure. IV.2. Méthode pour calculer l'efficacité d'encapsulation (EE%) du DFNa.

IV. 3. Préparation des matériaux chargés avec le DFNa :

L'encapsulation du diclofénac sodique est réalisée par deux méthodes à savoir ; la voie physique (Adsorption du principe actif) et la voie chimique (incorporation in-situ du principe actif). Le principe général est illustré dans la

Figure. IV.3.

Figure. IV.3. Schématisation de chargement du médicament sur la bille Pal/CS.

IV. 3.1. Par voie physique (Adsorption du principe actif) :

Les billes préparées décrites dans le chapitre III (CS et Pal/CS-3) sont utilisées dans cette partie. Les études expérimentales d'adsorption du diclofénac de sodium sur ces matériaux sont réalisées sous les conditions suivantes : $m=1000 \text{ mg}$, $V= 100 \text{ ml}$, $T=25^\circ\text{C}$, $C_i=10^{-2}\text{M}$.

Dans des erlenmeyers, Mille (1000) mg de billes (CS ou/et Pal/CS-3) sont mise en contact avec 100 ml de la solution de diclofénac de sodium de concentration constante $C_0=10^{-2}M$. Les erlenmeyers sont ensuite fermés et agités à une température ambiante pendant 24 heures. Les billes sont ensuite collectées, séchées à l'air libre pendant 12 heures et la concentration de la nouvelle solution est déterminée par UV visible. Ce protocole est schématisé sur la **Figure. IV.4**.

Figure. IV.4. Protocole d'adsorption du médicament par les billes (CS et/ou Pal/CS-3).

Les résultats montrent que la concentration de la solution n'a pas changé après adsorption dans les cas de CS et Pal/CS3.

IV. 3.2. Par voie chimique (Incorporation in-situ du principe actif) :

IV. 3.2.1. Elaboration de billes chitosane chargées avec DFNa :

Les billes du chitosane réticulées chargées avec le diclofénac sont préparées selon le protocole schématisé sur la **Figure. IV.5**. La solution de chitosane est d'abord préparée par dissolution d'une solution de chitosane à 6% dans une solution d'acide acétique à 2%. A cette solution sont ajoutées des solutions de DFNa dans l'eau de concentrations respectives de 3, 6, 9 mg/mL. Les trois nouvelles solutions obtenues sont homogénéisées sous agitation continue (500 tr/min, 40°C) pendant 30 min. Les rapports stœchiométriques de DFNa/CS sont respectivement de 1/20 ; 10/20 et 20/20.

Les billes sont formées en faisant tomber le mélange de DFNa/CS dans une solution de TPP (100 mL, 3%) en utilisant une aiguille de seringue (0,45 mm). Le temps de durcissement des billes est limité à une heure afin d'éviter une perte excessive de DFNa [200]. Les billes sont ensuite collectées, lavées et séchées à la température ambiante pendant 12h. Les échantillons sont nommés DFNa-CS1, DFNa-CS2 et DFNa-CS3 respectivement.

Figure. IV.5. Protocole de chargement du DFNa sur les billes (CS) par voie chimique.

IV. 3.2.1.1. Morphologie des billes DFNa-CS :

Les billes du chitosane chargées avec le DFNa présentent une morphologie sphérique (**Figure. IV.6**). Les clichés ne révèlent pas de différences significatives de taille avec la variation du DFNa inclus. Le diamètre moyen des billes humides varie entre 2 et 3 mm (**Fig. IV.6. a, c, e**) qui est remarquablement plus élevé que celui des billes CS non chargées (2mm) (**Figure. III.6**). Après un séchage évaporatoire, une diminution de la taille des billes est remarquée. Celle-ci est de l'ordre de 1 à 1,5 mm. Cependant, la morphologie sphérique est conservée (**Fig. IV.6. b, d, f**). Par ailleurs, la couleur jaune après des billes xérogels deviennent de plus en plus pale après incorporation du DFNa.

Figure. IV.6. Aspect physique des billes CS chargées avec différentes teneurs en DFNa.

Hydrogels de : a) DFNa-CS1 c) DFNa-CS2 e) DFNa-CS3
 Xerogels de : b) DFNa-CS1 d) DFNa-CS2 f) DFNa-CS3

IV. 3.2.1.2. Calcul de l'efficacité d'encapsulation de DFNa-CS:

Les résultats du EE% du DFNa libéré à partir des billes du chitosane chargées sont montrés sur le **Tableau. IV.1**. DFNa-CS1 présente le taux de DFNa libéré, EE, le plus important (environ 24,50%). L'échantillon DFNa-CS3 montre l'EE le plus faible (17,20%) et DFNa-CS2 présente un EE moyen.

Tableau. IV.1. Efficacité d'encapsulation de DFNa dans les billes de DFNa-CS.

Echantillons	DFNa (mg/mL)	EE (%)
DFNa-CS1	3	24,50%
DFNa-CS2	6	20,15%
DFNa-CS3	9	17,20%

IV. 3.2.2. Elaboration de billes palygorskite/chitosane chargé avec DFNa :

La composition chimique des billes Pal/CS-3 est sélectionnée pour déterminer leur capacité à charger le diclofénac sodique. Les billes DFNa-Pal/CS sont préparées en suivant le protocole montré sur la **Figure. IV.7.**

A une dispersion de palygorskite à 6 mg/mL sont ajoutés respectivement des solutions de DFNa à 3, 6, 9, 12, 15 mg/mL, les cinq solutions obtenus homogénéisées sous agitation continue (500 tr/min) à 40°C. Ces solutions sont ensuite ajoutées chacune à la solution de chitosane préalablement préparée (Section III.2.1.). Les dispersions obtenues sont ensuite maintenues sous agitation continue pendant 2 heures à 40°C. Les billes composites chargées de DFNa sont formées en versant séparément chacune des dispersions dans une solution de TPP (100 ml, 3% m/V), à l'aide d'une aiguille de seringue (0,45 mm). Le temps de durcissement des billes est limité à une heure afin d'éviter la perte excessive de DFNa [200]. Les billes sont ensuite collectées, lavées et séchées à la température ambiante pendant 12h. Les échantillons obtenus sont nommés respectivement DFNa-Pal/CS1, DFNa-Pal/CS2, DFNa-Pal/CS3, DFNa-Pal/CS4 et DFNa-Pal/CS5.

Figure. IV.7. Protocole de chargement du DFNa sur CS par voie chimique.

IV. 3.2.2.1. Morphologie des billes DFNa-Pal/CS :

Les billes composites Pal/CS humides et séchées chargées de DFNa sont montrées sur la **Figure IV. 8**. Les billes humides des cinq (05) composites préparés présentent une morphologie sphérique ayant pratiquement le même diamètre (2,5 – 3 mm) (**Figure IV. 8. a, c, e, i, k**). Celui-ci est plus grand que celui des billes composites Pal/CS non chargées (1,9 – 2,5 mm) (**Figure III. 13**). Les billes séchées conservent leurs morphologies sphériques, avec l'existence d'un léger creux. On constate aussi une légère augmentation de leur diamètre (1,5 – 2,0 mm) par comparaison avec les billes non chargées (1,0 – 1,5 mm), et une variation de couleur allant du marron à un marron plus claire (**Figure IV. 8. b, d, f, j, l**). Ceci s'explique par l'ajout progressif du DFNa dans la matrice Pal/CS.

Figure. IV.8. Aspect physique des billes Pal/CS chargé avec des teneurs variables en DFNa.

Hydrogels de : a) DFNa-Pal/CS1 c) DFNa-Pal/CS2 e) DFNa-Pal/CS3 g) DFNa-Pal/CS4 i) DFNa-Pal/CS5
 Xerogels de : b) DFNa-Pal/CS1 d) DFNa-Pal/CS2 f) DFNa-Pal/CS-3 h) DFNa-Pal/CS4 j) DFNa-Pal/CS5

IV. 3.2.2.2. Calcul d'efficacité d'encapsulation de DFNa-Pal/CS :

Le pourcentage, EE%, du DFNa libéré à partir des billes composites DFNa-Pal/CS chargées sont montrés sur le **Tableau. IV.2**. Les microsphères DFNa-Pal/CS2 présente le taux de DFNa libéré le plus important (30,44%).

Tableau. IV.2. Efficacité d'encapsulation de DFNa dans les billes de DFNa-Pal/CS.

Echantillons	DFNa (mg/mL)	(EE%)
DFNa-Pal/CS1	3	16,70%
DFNa-Pal/CS2	6	30,44%
DFNa-Pal/CS3	9	27,70%
DFNa-Pal/CS4	12	26,81%
DFNa-Pal/CS5	15	19,40%

IV. 3.2.3. Efficacité de chargement (LE) des billes DFNa-CS et DFNaPal/CS :

Grâce aux valeurs de EE% les plus importantes obtenues dans l'étude précédente, deux échantillons sont choisis pour déterminer la quantité exacte de DFNa chargé à savoir ; DFNa-CS1 et DFNa-Pal/CS2. La solution du TPP utilisé lors de la réticulation de ces billes chargées est filtré à l'aide d'une membrane de 0,45 µm. La concentration de diclofénac sodique non chargée est déterminée par spectrophotomètre UV – Vis à 276 nm. La différence entre les concentrations initiale et finale de DFNa est considérée comme étant la quantité de médicament chargée dans les billes. L'efficacité de chargement (LE%) (En anglais Loading Efficiency) est calculée selon l'équation **IV.2**. Les essais ont tous été répétés 03 fois.

$$LE (\%) = \left(\frac{C_i.V_i - C_f.V_f}{C_i.V_i} \right) \times 100 \quad (\text{IV.2})$$

Où, C_i : la concentration initiale de DFNa (mg/mL).

V_i : le volume initial de solution de DFNa/Pal /CS (mL).

C_f : la concentration de DFNa dans le filtrat total (mg/mL).

V_f : le total volume de filtrat (mL).

Le LE% calculée des billes DFNa-CS1 est de 25,98 %. Cependant, le LE% des billes de DFNa-Pal/CS-3 est de 35,38 %. Cette augmentation de LE est certainement dû à l'introduction de la palygorskite dans le composite.

IV. 4. Caractérisation de billes de chitosane chargées :

La **Figure. IV.9.** montre les spectres IRTF des billes de chitosane chargées (DFNa-CS) et non chargé (CS). La présence de DFNa dans les CS est difficile à détecter en raison de la superposition des vibrations. Néanmoins, les bandes de DFNa à 3385 et 3255 cm^{-1} dus aux vibrations des groupements N-H et N-H-O sont détectables, bien qu'avec une faible intensité due à la présence mineure du médicament. Aucune interaction chimique entre le médicament et le chitosane n'a été détectée.

Figure. IV.9. Spectres IRTF des billes CS et DFNa-CS.

IV. 5. Caractérisation de billes de palygorskite/chitosane chargées :

IV. 5.1. Spectroscopie infrarouge (IRTF) :

La **Figure.IV.10.** montre les spectres IRTF des billes de palygorskite/chitosane chargées (DFNa-Pal/CS), non chargée (Pal/CS-3) et celui du DFNa.

Le spectre de DFNa est en accord avec ceux rapportés précédemment dans la littérature [204-207]. Les bandes à 3385 cm^{-1} et 3325 cm^{-1} sont dues aux vibrations d'élongations du groupement N-H. Les petites bandes détectées entre 3100 et 3000

cm^{-1} sont dues aux vibrations des groupements C-C. Les bandes intenses entre 1400 à 1600 cm^{-1} correspondent à l'élongation du groupement C-C aromatique.

Les bandes à 3385 et 3255 cm^{-1} dues aux vibrations des groupements N-H et NH-O de DFNa sont présente dans le spectre IRTF des billes de DFNa-Pal/CS indiquant la présence du DFNa dans ces matériaux. Ce résultat est confirmé aussi par des bandes de vibrations à 878, 1152, 1125, 1075 cm^{-1} n'ont détectées dans le spectre IRTD du composite non chargé (Pal/CS-3) et qui sont attribuées donc à la présence du DFNa. Aucune interaction chimique entre le médicament et le composite n'a été détectée.

Figure. IV.10. Spectres IRTF des billes de (DFNa-Pal/CS), (Pal/CS-3) et du DFNa.

IV. 5.2. Diffraction des rayons X (DRX) :

Le diffractogramme du DFNa-Pal/CS est présenté sur la **Figure. IV.11**. Les pics caractéristiques de DFNa ne sont pas observés dans le diffractogramme de DFNa-Pal/CS, montrant ainsi qu'une forme amorphe du médicament s'était produite pendant la synthèse.

Le pic de de diffraction observé dans Pal/CS-3 à $2\theta = 7,74^\circ$ n'est pas présent dans le diffractogramme de DFNa-Pal/CS. La principale différence entre les synthèses Pal/CS-3 et DFNa-Pal/CS repose sur le temps de durcissement des billes dans la solution de TPP (24 h et 1 h, respectivement). Ceci suggère que la présence de pic à $7,74^\circ 2\theta$ de différence est liée à l'effet de réticulation du TPP.

Figure. IV.11. Diffractogrammes du DFNa, DFNa-Pal/CS, Pal/CS-3 et Pal.

Conclusion :

Deux voies d'incorporation du Diclofénac sodique dans des matrices composites ont été explorées. La voie dite par imprégnation de microsphères (voie physique) n'a donné aucun résultat, tandis que la deuxième voie qu'est l'incorporation in-situ du médicament (voie chimique) a permis de bien introduire le principe actif dans la matrice souhaité (chitosane et palygorskite/chitosane).

L'efficacité de chargement est plus élevée pour DFNa-Pal/CS que pour DFNa-CS ; résultat qui peut être attribuée à la présence de la palygorskite dans le composite finale. Des études antérieures ont également montré le rôle positif de la palygorskite et d'autres matériaux inorganiques dans l'augmentation de l'efficacité du chargement des médicaments dans les billes composite d'argile-polymère par rapport aux billes polymères seules [208- 209].

Chapitre

V

Libération du principe actif

Chapitre V : Libération du principe actif

La mise au point des systèmes médicamenteux à libération contrôlée nécessite une connaissance de la cinétique de libération des principes actifs. Les cinétiques de libération sont réalisées sur les billes de chitosane ou composite palygorskite/chitosane dans une cellule à flux continu. Celui-ci permet d'améliorer la mouillabilité des échantillons et de maintenir les conditions *in vitro* dans le milieu. Les conditions sink sont obtenues en prenant un grand volume de milieu de dissolution et en renouvelant le milieu régulièrement au cours de la cinétique.

Le choix du milieu de dissolution est la solution tampon PBS (pH = 6,8) qui simule le milieu intestinal. Les dimensions des dispositifs pour l'étude de libération des principes actifs à partir des formes pharmaceutiques sont normalisées. Différentes équations de modélisations mathématiques sont proposées et calculées qui permettront d'expliquer l'influence des matériaux sur la cinétique de libération.

Dans cette partie de thèse, nous étudierons l'influence de l'ajout de l'argile sur la libération de principe actif dans les billes de chitosane. Comme mentionné précédemment, la molécule modèle choisie pour la libération *in vitro* est le diclofénac sodique (DFNa). Les tests de libération sont réalisés dans le cadre d'une première approche visant à appréhender le comportement des matériaux en milieux physiologique.

V. 1. Le diclofénac de sodium :

V. 1.1. Structure et propriétés physico-chimiques :

Le diclofénac de sodium (DFNa) est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), qui est utilisé en pharmacothérapie humaine pendant de nombreuses années. Le diclofénac de sodium inhibe la biosynthèse des prostaglandines, mais il réduit également la formation de leucotriènes, ce qui peut contribuer à son activité anti-inflammatoire. Le diclofénac de sodium est contre indiqué dans l'ulcère gastrique et chez les sujets allergiques sensibilisés par l'aspirine ou d'autre inhibiteurs de la prostaglandine [207].

Figure. V.1. Structure chimique du diclofénac de sodium.

Tableau. V.1. Propriétés physico-chimiques du diclofénac sodique :

Formule Brute	C ₁₄ H ₁₀ Cl ₂ NNaO ₂
Formule Chimique	2-[(2,6-dichlorophényl) amino phényl] acétate de sodium
Poids Moléculaire	318,13 g/mol
Point de fusion	278,14°C
Classe thérapeutique	Anti inflammatoire
Apparence	Poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre, légèrement hygroscopique

V. 1.2. Les propriétés pharmacologiques du diclofénac de sodium :

- **Absorption:** Le diclofénac comprimé est rapidement absorbé. Les concentrations plasmatiques maximales sont atteintes à environ 2 heures après administration et se situent autour de 1,5 mg/L pour un comprimé à 50 mg et 0,8 mg/L pour un comprimé à 25 mg. L'aire sous courbe des concentrations plasmatiques en fonction du temps est approximativement le double de celle obtenue après une dose équivalente administrée par voie intraveineuse [208].
- **Distribution:** Le diclofénac est fortement lié aux protéines plasmatiques (> 99%). Dans le plasma, la décroissance des concentrations de diclofénac est bi-phasique. Elle correspond à une phase rapide de distribution tissulaire et à une phase plus lente d'élimination. Le diclofénac diffuse dans le liquide synovial où les concentrations maximales sont mesurées 2 à 4 heures après le pic plasmatique. La demi-vie apparente d'élimination du liquide synovial est de 3 à 6 heures [208].
- **Métabolisme:** Le diclofénac est métabolisé rapidement essentiellement au niveau du foie. Les principales voies de métabolisations sont l'hydroxylation et la glycuconjugaison. Les métabolites obtenus sont dénués d'activité pharmacologique [208].
- **Excrétion:** L'excrétion est à la fois urinaire et fécale. Moins de 1% du principe actif est éliminé inchangé dans les urines. Environ 60% de la quantité administrée est éliminée sous forme de métabolites dans les urines, le reste est éliminé dans les fèces. La demi-vie d'élimination plasmatique du diclofénac inchangé se situe autour de 1 à 2 heures. La clairance plasmatique totale est d'environ 263 mL/min [208].

V. 1.3. Effets indésirables du diclofénac de sodium :

Le diclofénac de sodium est un médicament non stéroïdien (AINS). Les AINS regroupent un ensemble de molécules présentant des propriétés anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques, mais qui peuvent également engendrer des effets secondaires parfois graves [140] :

- **Toxicité digestive:** cet effet indésirable est le plus fréquent. Il se traduit par des gastralgies, des nausées, des ulcères gastroduodénaux qui peuvent se compliquer d'hémorragie digestive.
- **Toxicité rénale:** insuffisance rénale aiguë, hypertension artérielle par rétention hydrosodée dans le compartiment vasculaire.
- **Toxicité allergique:** prurit, éruption cutanées, œdème de Quincke, crise d'asthme, voire un choc anaphylactique.
- **Toxicité hépatique:** élévation des transaminases, et plus exceptionnellement survenue d'hépatites.
- **Toxicité neuropsychique:** céphalées, vertiges, acouphènes, etc...

V. 2. Modèles de modélisation :

Le diclofénac sodique nécessite pour certaines pathologies chroniques une durée d'action prolongée sans atteindre des pics plasmatiques à l'origine de beaucoup d'effets indésirables. Ceci explique notre choix d'étude.

La libération du principe actif à travers une matrice polymérique est généralement régit par différents mécanismes complexes. Ils sont fortement dépendants de la nature de principe actif, et plus particulièrement des propriétés structurales du polymère.

Plusieurs théories et modèles cinétiques décrivent le test de dissolution des formes galéniques solides orales à libération immédiate ou prolongée. Plusieurs d'entre eux s'attachent à étudier la quantité de principe actif dissous (C) en fonction du temps de test (t). L'interprétation quantitative de valeurs obtenues lors du test de dissolution est facilitée par l'usage d'équations génériques qui traduisent mathématiquement la courbe de dissolution en fonction de paramètres reliés à la forme galénique. Il a été démontré que les meilleurs modèles mathématiques pour le test de dissolution sont les modèles d'ordre un, d'Higuchi, de Peppas, de Weibull et d'Hixson-Crowell [212-213]. Le **Tableau. V.2.** les présente.

Tableau. V.2. Les modèles mathématiques utilisés pour le test de dissolution (ordre un, Higuchi, Peppas, Weibull et Hixson-Crowel) :

Nom du modèle	Formule du modèle	Explications
Cinétique de premier ordre	$\frac{C_t}{C_\infty} = (1 - e^{-kt})$	C_t : concentration du PA initialement à t C_∞ : concentration du PA initialement à t_∞ k : constante cinétique du 1 ^{er} ordre
Modèle d'Higuchi	$\frac{C_t}{C_\infty} = k_H t^{1/2}$	C_t : concentration du PA initialement à t C_∞ : concentration du PA initialement à t_∞ k_H : constante cinétique du d'Higuchi
Modèle de Peppas	$\frac{C_t}{C_\infty} = k_p t^n$	C_t : concentration du PA initialement à t C_∞ : concentration du PA initialement à t_∞ k_p : constante cinétique du de Peppas n : exposant de libération
Modèle de Weibull	$\frac{C_t}{C_\infty} = 1 - \exp\left[\frac{-(t + t_0)^\beta}{t_D}\right]$	C_t : concentration du PA initialement à t C_∞ : concentration du PA initialement à t_∞ t_0 : temps initial β : temps à 60% de PA dissout t_D : facteur de sigmoïcité
Modèle d'Hixson- Crowell	$\frac{C_t}{C_\infty} = e^{-k_1 t}$	C_t : concentration du PA initialement à t C_∞ : concentration du PA initialement à t_∞ k_1 : constante cinétique du 1 ^{er} ordre

V. 2.1. Modèle du premier ordre :

Ce modèle a été décrit pour la diffusion à travers la matrice de polymère. La fraction de dissolution est en fonction du logarithme du temps, la vitesse de dissolution diminue en fonction du temps. Ce modèle est généralement observé avec une matrice poreuse pour un PA soluble dans l'eau. Le rapport de concentration varie exponentiellement en fonction de temps est celui qui représente le mieux les profils de la cinétique de la libération de PA en fonction de temps.

V. 2.2. Modèle d'Higuchi :

Le modèle Higuchi pourrait expliquer le mécanisme de la diffusion du principe actif à travers le réseau poreux créé par le solvant dans la matrice. Le modèle est connu comme un modèle de diffusion. La dissolution suit la loi de Fick. La fraction de libération du PA évolue linéairement en fonction de la racine carrée du temps, ce phénomène est souvent rencontré pour les formes semi-solides et les matrices avec un PA soluble.

V. 2.3. Modèle de Peppas :

Le modèle de peppas est requis pour les mécanismes de libération des systèmes polymériques plus complexes. L'équation de Peppas peut être également utilisée pour analyser les premiers 60% de la courbe de libération où celle-ci est linéairement reliée à t_n . Ce modèle permet de prendre en compte le mécanisme de libération avec la valeur de l'exposant n .

V. 2.4. Modèle de Weibull :

Pour des formes à libération immédiate ou prolongée et celles à base de polymère, la description du profil de dissolution avec un modèle théorique n'est pas toujours la plus appropriée. D'autres modèles empiriques sont plus utilisés, probablement car il prend en compte le temps de latence souvent observé en début de dissolution.

Le modèle de Weibull, ayant un paramètre d'échelle du temps et un paramètre de forme, est adapté pour presque tous les types de profils. Lorsque le profil s'écarte sensiblement du cas idéal d'ordre 1 aux temps faibles, du à un ralentissement au départ du relargage du PA. Ainsi, l'équation varie exponentiellement en fonction du temps, mais elle comporte aussi un coefficient de forme ou de sigmoïcité β .

V. 2.5. Modèle d'Hixson-Crowell :

Le Modèle d'Hixson-Crowell fait parti des modèles empiriques. Dans ce modèle, la racine cubique de la fraction du principe actif diminue linéairement avec le temps. Ce modèle est souvent adapté à la dissolution d'une poudre et aux formes multi-particulaires où la dissolution est due à l'érosion de la matrice.

V. 3. Cinétiques de modélisation :

La **Figure V.2.** donne les allures générales des modes de relargage dans l'eau pour les systèmes a libération prolongée. Elles sont gouvernées par les caractéristiques physico-chimiques du système (type de polymère utilisé et processus de fabrication). Les profils de libération par diffusion passive à travers la matrice polymère peuvent être différents.

Figure. V.2. Profils des cinétiques de dissolution de modèles fickiens.

Dans le cadre de la modélisation, la sélection d'un modèle mathématique est une étape essentielle non seulement pour une évaluation quantitative des mécanismes de dissolution, mais aussi pour une comparaison des profils de dissolution.

V. 3.1. Le coefficient de détermination multiple R^2 :

Il existe plusieurs critères qui indiquent le niveau d'ajustement du modèle. Pour les modèles contenant le même nombre de paramètres, R^2 peut indiquer de manière satisfaisante le niveau d'ajustement. Néanmoins, la valeur de R^2 a tendance à augmenter lorsque le nombre de paramètres augmente. Pour parer à cet inconvénient, il est conseillé de se tourner vers l'utilisation des alternatives suivantes : le $R^2_{\text{ajusté}}$, AIC et AICc [211].

V. 3.2. Le critère d'information d'Akaike (AIC) et (AICc) :

Le critère AIC s'applique aux modèles estimés par une méthode du maximum de vraisemblance : les analyses de variance, les régressions linéaires multiples, les régressions logistiques et de Poisson peuvent rentrer dans ce cadre. Avec ce critère, la déviance du modèle est pénalisée par 2 fois le nombre de paramètres.

L'AIC représente donc un compromis entre le biais, diminuant avec le nombre de paramètres, et la parcimonie, volonté de décrire les données avec le plus petit nombre de paramètres possibles. Il est nécessaire de vérifier que les conditions d'utilisation du modèle complet et de celui sélectionné sont remplies. Le meilleur modèle est celui possédant l'AIC le plus faible. Lorsque le nombre de paramètres est grand par rapport au nombre d'observations, il est recommandé d'utiliser l'AIC corrigé (AICc) [211].

V. 3.3. Cinétiques de libération de médicament :

Les données expérimentales de la dissolution in vitro provenant des deux composites (DFNa-CS et DFNa-Pal/CS) sont ajustées à l'aide des équations modèles du premier ordre, Higuchi, Peppas, Weibull et racine cube. La qualité d'ajustement des données pour chaque modèle de dissolution testé est décrite par le critère d'information d'Akaike corrigé (AICc) et $R^2_{\text{ajusté}}$, en suivant les équations d'équation (V.1-V.5). La valeur AIC est une mesure de qualité basée sur la probabilité maximale.

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (z - \bar{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_i)^2} \quad (\text{V.1})$$

$$R_{ajusté}^2 = 1 - \frac{(n-1)}{(n-p)} (1 - R^2) \quad (\text{V.2})$$

$$WSSR = \sum_{i=1}^n [(y_i - z)^2] \quad (\text{V.3})$$

$$AIC = n \ln (WSSR) + 2p \quad (\text{V.4})$$

$$AIC_c = AIC + \frac{2p^2 + 2p}{n-p-1} \quad (\text{V.5})$$

Avec :

z : Les valeurs prédites. y_i : Les données expérimentales. n : Le nombre de données de dissolution (taille de l'échantillon). p : Le nombre de paramètres déterminés sur chaque modèle. WSSR : Somme pesée du résidu carré

V. 4. Test in vitro de libération de médicament :

Les expériences in vitro de libération du médicament sont réalisées en triple fois en utilisant l'appareil USP 2 (Sotax AT7, S) à 100 tr/min et à 37°C dans des récipients contenant 300 ml de milieu de dissolution de solution tampon de phosphate (PBS, pH = 6,8).

Les études de dissolution sont effectuées pendant 8 h en utilisant 1 g de billes (DFNa-Pal/CS ou DFNa-CS) ainsi qu'une quantité bien déterminée du médicament seul (DFNa). Les échantillons sont prélevés dans chaque récipient (5 ml) à des intervalles de temps prédéterminés.

Le volume extrait est remplacé par une solution fraîche du milieu (PBS). Les échantillons sont filtrés à travers des filtres à membrane de nitrocellulose de 0,45 µm. La concentration en DFNa est déterminée par spectrophotomètre UV-Vis à 276 nm (courbe d'étalonnage du DFNa dans la solution tampon de phosphate $R^2=0,9997$).

V. 4.1. Profil de Dissolution du DFNa :

La **Figure. V.3.** montre le profil de dissolution du DFNa commercial dans la solution tampon de phosphate (milieu PBS, pH 6,8). Au cours des 40 premières minutes, 80% de DFNa pure s'est dissous et le profil de libération correspond à celui rapporté par au travail de [212].

Figure. V.3. Profil de dissolution de DFNa dans PBS (pH=6,8).

V. 4.2. Libération du DFNa à partir des billes chitosane chargées :

La **Figure. V.4.** montre le profil de dissolution de DFNa-CS dans la solution tampon de phosphate (milieu PBS, pH 6,8). Les billes de chitosane chargé avec le diclofénac (DFNa-CS) montrent une libération plus lente que celle du diclofénac commercial. 60% du médicament est libéré en 120 minutes jusqu'à un maximum de 66% pour le reste de l'expérience.

Des courbes similaires de dissolution sont obtenues par d'autres études [213] en utilisant des billes d'alginate de calcium et d'amidon, dans lesquelles environ 80% du médicament ont été libérés en moins de 120 minutes (tampon au phosphate, pH

6,8) ce qui était plus rapide que celui émis par les billes de DFNa-CS proposé dans cette étude.

Figure. V.4. Profil de dissolution de DFNa dans PBS (pH=6,8) à partir de DFNa-CS.

V. 4.3. Libération du DFNa à partir des billes composites chargées :

La **Figure. V.5.** montre les profils de dissolution du composite palygorskite-chitosane chargé avec le diclofénac (DFNa-Pal/ CS) dans la solution tampon de phosphate (milieu PBS, pH 6,8). La libération du médicament à partir des billes DFNa-Pal/CS est la plus lente, avec un total de 33% de médicament libéré après 45 minutes, qui est restée stable pour le reste du test (jusqu'à 8 heures). Ces résultats montrent clairement la capacité du composite Pal/CS à modifier le profil de libération du DFNa.

Le palier dissolution est stable après 45 minutes à pH 6,8. Ce qui est très similaire à celui trouvé par d'autres études [212]. Bien que les billes étudiées par d'autres auteurs soient de compositions différentes.

Figure. V.5. Profil de dissolution de DFNa dans PBS (pH=6,8) à partir de DFNa-Pal/CS.

V. 5. Cinétique :

Les paramètres de qualité statistique du résultat obtenus par ajustement des résultats expérimentaux de dissolution sont présentés dans le **Tableau. V.3.**

Tableau. V.3. Les paramètres des modèles cinétiques des résultats ajustés de la dissolution.

Modèle proposé	DFNa-CS			DFNa-Pal/CS		
	$R^2_{ajusté}$	AIC	AICc	$R^2_{ajusté}$	AIC	AICc
1^{er} ordre	0.5472	127.70	127.97	0.4861	57.052	57.552
Higuchi	0.8414	50.261	50.706	0.6909	42.314	42.841
Peppas	0.8314	- 68.820	- 67.320	0.7072	- 93.388	- 91.673
Weibull	0.7916	- 94.129	- 93.272	0.7872	- 90.854	- 89.139
Hixson-Crowell	0.7763	109.56	109.83	0.8192	41.080	51.581

Selon les valeurs de $R^2_{ajusté}$, les modèles décrivent à peine la libération de diclofénac sodique à partir des billes DFNa-CS et DFNa-Pal/CS. En regardant les valeurs d'AIC, nous avons pu distinguer les résultats. Précisément, les modèles de Weibull et de Peppas peuvent décrire les résultats de dissolution (AICc <0).

Les paramètres du modèle de Peppas sont présentés dans le **Tableau. V.4.**

DFNa-CS	$\frac{Q_t}{Q_\infty} = k_p t^n$	k _p = 0.01775	n = 0.4122
DFNa-Pal/CS		k _p = 0.01239	n = 0.2395

Tableau.V.4. Les paramètres cinétiques du modèle de Peppas.

La diffusion non fickienne du médicament entre les «pores» dans les billes de chitosane est le mécanisme le plus probable dans les deux systèmes (n < 0,5) [214].

Conclusion :

Les billes DFNa-Pal/CS ont libérées une quantité totale de médicament inférieure à celle de DFNa-CS. Cette différence significative est attribuée à l'influence de l'ajout de palygorskite. Cette dernière adsorbe plus de médicament et limite ainsi sa libération. En outre, il a déjà été prouvé que la combinaison de palygorskite avec des polymères diminuait la capacité de gonflement des billes d'hydrogel, ce qui pourrait également expliquer la faible quantité de DFNa libérée par DFNa-Pal/CS [205].

D'autres études similaires ont généralement montré des quantités totales de libération de DFNa plus élevées (60 à 80%), atteignant un plateau à partir de 3 h. Les résultats montrent une tendance à la réduction de la quantité et du taux de médicament libéré par les systèmes hybrides tant que la proportion de la fraction inorganique augmente [154-206-212].

Les résultats ont clairement montré une nécessité d'optimisation des composants des billes. La prochaine étape pour améliorer la capacité du composite conçu à délivrer le DFNa serait de réaliser des études détaillées et spécifiques avec des milieux gastriques et intestinaux simulés, ainsi qu'une optimisation des ratios CS, Pal et TPP.

Conclusion Générale

Les billes Pal/CS et CS réticulées ont été préparées avec succès en utilisant le TPP comme agent de réticulation. Les analyses IRTF, DRX, ATG, DSC et MEB ont été effectuées. Le DFNa a été chargé dans les billes CS et Pal/CS. L'interaction entre les deux matériaux a été confirmée par IRTF, dans laquelle certains changements ont été observés dans DFNa-Pal/CS par rapport à DFNa-CS. Les deux matériaux ont pu modifier le comportement du profil de libération de DFNa dans le PBS (pH 6,8). Il convient de noter que l'ajout d'une certaine quantité de l'argile améliore non seulement le piégeage des billes composites dans le médicament, mais affecte également la libération du médicament. Ainsi, l'inclusion de palygorskite dans le chitosane peut être utilisée pour la délivrance de médicaments et d'autres molécules bioactives. La palygorskite a modifié la texture des billes, conduisant à des surfaces plus rugueuses. En outre, l'efficacité du piégeage du médicament a également été modifiée de manière significative par l'incorporation de palygorskite par rapport aux billes du chitosane. Les profils de libération de DFNa obtenus suggèrent que le minéral argileux joue un rôle important qui devrait être clarifié lors d'études ultérieures. La technique proposée pour synthétiser des billes polymères/argile afin de transporter des principes actifs serait utile pour des médicaments ayant différentes caractéristiques physico-chimiques, ouvrant ainsi une nouvelle stratégie pour le transport de médicament et l'administration de médicaments.

Cette étude a démontré de nouveaux matériaux composites à partir du chitosane et de palygorskite. Ces matériaux ont révélés des propriétés inédites pouvant mener à des applications intéressantes.

Ainsi nous avons envisagé l'administration de médicaments (diclofénac). Le matériau composite (palygorskite/chitosane) s'est avéré un bon transporteur de ce médicament et a modifié sa libération dans un milieu neutre.

Nous souhaiterons dans la future améliorée ce composite en contrôlant d'autres paramètres de synthèse. Nous envisagerons aussi d'administré différentes sortes de médicaments, en variant soit le polysaccharide utilisé ou l'argile pour former une panoplie de composites efficaces dans le domaine de la santé et plus précisément dans la libération contrôlée des médicaments.

Contribution scientifique

Publication:

Youcef Yahia, Fátima García-Villén, Amal Djelad, Lala Setti Belaroui, Rita Sanchez-Espejo, Alberto López-Galindo and César Viseras. Crosslinked palygorskite-chitosan beads as diclofenac carriers. *Appl. Clay Sci.*, vol. 180, 2019. doi.org/10.1016/j.clay.2019.105169.

Communication:

Youcef Yahia, Fátima García-Villén, Amal Djelad, Lala Setti Belaroui, Rita Sanchez-Espejo, Alberto López-Galindo and César Viseras. Crosslinked palygorskite-chitosan beads as diclofenac carriers. 4^a Reuniao de argilas aplicadas ei ciclo de mini-cursos em materiais (IV RAA), Piauí -Brazil, 18 a 20 de Abril de 2018.

Bibliographie

- [1] F. Bergaya, C. Detellier, J.-F. Lambert, and G. Lagaly, "Chapter 13.0 - Introduction to Clay-Polymer Nanocomposites (CPN)," in *Handbook of Clay Science*, vol. 5, no. Supplement C, F. Bergaya and G. B. T.-D. in C. S. Lagaly, Eds. Elsevier, 2013, pp. 655–677.
- [2] J. W. Rhim and P. K. W. Ng, "Natural biopolymer-based nanocomposite films for packaging applications," *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.*, vol. 47, no. 4, pp. 411–433, 2007.
- [3] C. Viseras, C. Aguzzi, P. Cerezo, and M. C. Bedmar, "drug delivery Biopolymer – clay nanocomposites for controlled drug delivery," *Mater. Sci. Technol.*, vol. 24, no. 9, pp. 1020–1026, 2008.
- [4] D. Papoulis, "Clay-based Nanocomposites Possibilities and Limitations," in *AIP Conference Proceedings*, 2011, vol. 1389, no. 1, pp. 1450–1453.
- [5] Y. Chung, S. Ansari, L. Estevez, S. Hayrapetyan, E. P. Giannelis, and H. Lai, "Preparation and properties of biodegradable starch – clay nanocomposites," *Carbohydr. Polym.*, vol. 79, no. 2, pp. 391–396, 2010.
- [6] C. D. Delhom, L. A. White-Ghoorahoo, and S. S. Pang, "Development and characterization of cellulose/clay nanocomposites," *Compos. Part B Eng.*, vol. 41, no. 6, pp. 475–481, 2010.
- [7] R. I. Iliescu, E. Andronescu, C. D. Ghitulica, G. Voicu, A. Fikai, and M. Hoteteu, "Montmorillonite-alginate nanocomposite as a drug delivery system - Incorporation and in vitro release of irinotecan," *Int. J. Pharm.*, vol. 463, no. 2, pp. 184–192, 2014.
- [8] A. Giannakas, K. Grigoriadi, A. Leontiou, N. M. Barkoula, and A. Ladavos, "Preparation, characterization, mechanical and barrier properties investigation of chitosan-clay nanocomposites," *Carbohydr. Polym.*, vol. 108, no. 1, pp. 103–111, 2014.
- [9] M. A. Elgadir *et al.*, "ScienceDirect Impact of chitosan composites and chitosan nanoparticle composites on various drug delivery systems : A review," vol. 3, 2014.
- [10] *,† Shao-Feng Wang, † Lu Shen, *,‡ and Wei-De Zhang, and Y.-J. Tong§, "Preparation and Mechanical Properties of Chitosan/Carbon Nanotubes Composites," 2005.
- [11] C. K. S. Pillai, W. Paul, and C. P. Sharma, "Chitin and chitosan polymers: Chemistry, solubility and fiber formation," *Prog. Polym. Sci.*, vol. 34, no. 7, pp. 641–678, 2009.
- [12] M. Y. Chang and R. S. Juang, "Adsorption of tannic acid, humic acid, and dyes from water using the composite of chitosan and activated clay," *J. Colloid Interface Sci.*, vol. 278, no. 1, pp. 18–25, 2004.
- [13] C. Tang *et al.*, "Largely improved tensile properties of chitosan film via unique synergistic reinforcing effect of carbon nanotube and clay," *J. Phys. Chem. B*, vol. 112, no. 13, pp. 3876–3881, 2008.
- [14] C. Aguzzi *et al.*, "Chitosan-silicate biocomposites to be used in modified drug release of 5-aminosalicylic acid (5-ASA)," *Appl. Clay Sci.*, vol. 50, no. 1, pp. 106–111, 2010.

- [15] S. Hua, H. Yang, W. Wang, and A. Wang, "Controlled release of ofloxacin from chitosan-montmorillonite hydrogel," *Appl. Clay Sci.*, vol. 50, no. 1, pp. 112–117, 2010.
- [16] I. Salcedo *et al.*, "Intestinal permeability of oxytetracycline from chitosan-montmorillonite nanocomposites," *Colloids Surfaces B Biointerfaces*, vol. 117, pp. 441–448, 2014.
- [17] X. Li, QianYang, J. Ouyang, H. Yang, and S. Chang, "Chitosan modified halloysite nanotubes as emerging porous microspheres for drug carrier," *Appl. Clay Sci.*, vol. 126, pp. 306–312, 2016.
- [18] S. R. Levis and P. B. Deasy, "Use of coated microtubular halloysite for the sustained release of diltiazem hydrochloride and propranolol hydrochloride," *Int. J. Pharm.*, vol. 253, no. 1–2, pp. 145–157, 2003.
- [19] M. Liu *et al.*, "Functionalized halloysite nanotube by chitosan grafting for drug delivery of curcumin to achieve enhanced anticancer efficacy," *J. Mater. Chem. B*, vol. 4, no. 13, pp. 2253–2263, 2016.
- [20] H. Yang, S. Hua, W. Wang, and A. Wang, "Composite hydrogel beads based on chitosan and laponite: preparation, swelling, and drug release behaviour," *Iran Polym J*, vol. 20, no. 6, pp. 479–490, 2011.
- [21] R. Rusmin, B. Sarkar, B. Biswas, J. Churchman, Y. Liu, and R. Naidu, "Structural, electrokinetic and surface properties of activated palygorskite for environmental application," *Appl. Clay Sci.*, vol. 134, pp. 95–102, 2016.
- [22] J. L. S. Sobrinho, E. C. da Silva Filho, and L. C. C. Nunes, "Obtaining the palygorskite:chitosan composite for modified release of 5-aminosalicylic acid," *Mater. Sci. Eng. C*, vol. 73, pp. 245–251, 2016.
- [23] P. A. Todd and E. M. Sorkin, "Diclofenac Sodium," *Drugs*, vol. 35, no. 3, pp. 244–285, 1988.
- [24] F. A. Van Den Ouweland, F. W. J. Gribnau, and R. H. B. Metboom, "Congestive heart failure due to nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the elderly," *Age Ageing*, vol. 17, no. 1, pp. 8–16, Jan. 1988.
- [25] Q. Wang, J. Wu, W. Wang, and A. Wang, "Preparation, Characterization and Drug-Release Behaviors of Crosslinked Chitosan/Attapulgit Hybrid Microspheres by a Facile Spray-Drying Technique," *J. Biomater. Nanobiotechnol.*, vol. 2, no. 3, pp. 250–257, 2011.
- [26] J. Wu, S. Ding, J. Chen, S. Zhou, and H. Ding, "Preparation and drug release properties of chitosan/organomodified palygorskite microspheres," *Int. J. Biol. Macromol.*, vol. 68, pp. 107–12, Jul. 2014.
- [27] J. P. Remington and A. R. Gennaro, *Remington's pharmaceutical sciences*. Easton, Pa.: Mack Pub. Co., 1990.
- [28] L. Hein, "Atlas de poche en pharmacologie," pp. 1–401, 2016.
- [29] : Salsac A.V, "Modelling and characterization of microcapsules. le," *Biomech. Bioeng. Lab. (UMR CNRS 7338), Univ. Technol. Compiègne, Fr.*, 2017.
- [30] B. Jean-Pierre, R. Joël, and V.-J. Marie-Claire, "Microencapsulation," *Tech. l'ingénieur Cosmétiques procédés Formul.*, vol. base docum, no. ref. article : j2210, Jun. 2013.
- [31] S. Collic-Jouault *et al.*, "Exopolysaccharides produced by bacteria isolated from deep-sea hydrothermal vents: New agents with therapeutic potential," *Pathol. Biol.*, vol. 52, no. 3, pp. 127–130, 2004.
- [32] G. Crini, *Chitine et chitosane: du biopolymère à l'application*. Presses Univ. Franche-

- Comté, 2009.
- [33] R. Hejazi and M. Amiji, "Chitosan-based gastrointestinal delivery systems," *J. Control. release*, vol. 89, no. 2, pp. 151–165, 2003.
- [34] R. Abdeen and N. Salahuddin, "Modified chitosan-clay nanocomposite as a drug delivery system intercalation and in vitro release of ibuprofen," *J. Chem.*, vol. 2013, 2013.
- [35] A. M. Association and N. L. of M. (U.S.), *Cumulated Index Medicus*, no. vol. 11. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health, National Library of Medicine, 1970.
- [36] S. Nicoli and P. Colombo, "Libération contrôlée des médicaments: voies et formes utilisées," in *Annales pharmaceutiques françaises*, 2001, vol. 59, no. 4, pp. 227–231.
- [37] M.-L. Laroche, F. Bouthier, L. Merle, and J.-P. Charmes, "Médicaments potentiellement inappropriés aux personnes âgées: intérêt d'une liste adaptée à la pratique médicale française," *La Rev. médecine interne*, vol. 30, no. 7, pp. 592–601, 2009.
- [38] J. Pommay and H. Bouvrais, "Formulation, administration et libération des anti-douleurs," *Ec. Natl. Supérieure Chim. Rennes*, pp. 63–73, 2006.
- [39] J. A. Uchizono, "Application of pharmacokinetics and pharmacodynamics in the design of controlled delivery systems," *Des. Control. Release Drug Deliv. Syst.*, pp. 1–39, 2006.
- [40] P. Buri, *Formes pharmaceutiques nouvelles: aspects technologique, biopharmaceutique et médical*. Technique et documentation, 1985.
- [41] G. Santus, R. W. Baker, and A. M. Robert, "Pharmaceuticals, controlled release of," *Encycl. Phys. Sci. Technol.*, pp. 791–803, 2001.
- [42] F. Puisieux, M. Seiller, and J.-P. Devissaguet, "Les systèmes de délivrance des médicaments: un réel progrès pour la thérapeutique," in *Annales pharmaceutiques françaises*, 2006, vol. 64, no. 4, pp. 219–259.
- [43] K. Y. Lee and D. J. Mooney, "Hydrogels for tissue engineering," *Chem. Rev.*, vol. 101, no. 7, pp. 1869–1880, 2001.
- [44] A. A. Deshpande, C. T. Rhodes, N. H. Shah, and A. W. Malick, "Controlled-release drug delivery systems for prolonged gastric residence: an overview," *Drug Dev. Ind. Pharm.*, vol. 22, no. 6, pp. 531–539, 1996.
- [45] K. E. Uhrich, S. M. Cannizzaro, R. S. Langer, and K. M. Shakesheff, "Polymeric systems for controlled drug release," *Chem. Rev.*, vol. 99, no. 11, pp. 3181–3198, 1999.
- [46] A. Zimmer and J. Kreuter, "Microspheres and nanoparticles used in ocular delivery systems," *Adv. Drug Deliv. Rev.*, vol. 16, no. 1, pp. 61–73, 1995.
- [47] P. Couvreur, C. Dubernet, and F. Puisieux, "Controlled drug delivery with nanoparticles: current possibilities and future trends," *Eur. J. Pharm. Biopharm.*, vol. 41, no. 1, pp. 2–13, 1995.
- [48] E. Allemann, R. Gurny, and E. Doelker, "Drug-loaded nanoparticles: preparation methods and drug targeting issues," *Eur. J. Pharm. Biopharm.*, vol. 39, no. 5, pp. 173–191, 1993.
- [49] M. Rinaudo, "Gelation of polysaccharides," *J. Intell. Mater. Syst. Struct.*, vol. 4, no. 2, pp. 210–215, 1993.
- [50] E. C. Ibezim, C. T. Andrade, C. Marcia, B. Barretto, D. C. Odimegwu, and F. F. De Lima, "Ionically Cross-linked Chitosan/Triphosphosphate Microparticles for the

- Controlled Delivery of Pyrimethamine.,” *Ibnosina J. Med. Biomed. Sci.*, vol. 3, no. 3, 2011.
- [51] M. Pierog, M. Gierszewska-Drużyńska, and J. Ostrowska-Czubenko, “Effect of ionic crosslinking agents on swelling behavior of chitosan hydrogel membranes,” *Prog. Chem. Appl. Chitin its Deriv. Polish Chitin Soc. Łódź*, vol. 75, p. 82, 2009.
- [52] N. Liewig, M. Rautureau, and C. Gomes, “Les argiles et la santé humaine: d’hier à aujourd’hui,” *Etude Gest. des Sols*, vol. 19, no. 3–4, pp. 267–277, 2012.
- [53] M. G. Peter, “Chitin and chitosan from animal sources,” *Biopolym. Online Biol. Chem. Biotechnol. Appl.*, vol. 6, 2005.
- [54] M. N. V. R. Kumar, “A review of chitin and chitosan applications,” *React. Funct. Polym.*, vol. 46, no. 1, pp. 1–27, 2000.
- [55] K. Kurita, “Chemistry and application of chitin and chitosan,” *Polym. Degrad. Stab.*, vol. 59, no. 1–3, pp. 117–120, 1998.
- [56] E. Onsoyten and O. Skaugrud, “Metal recovery using chitosan,” *J. Chem. Technol. Biotechnol.*, vol. 49, no. 4, pp. 395–404, 1990.
- [57] R. Shepherd, S. Reader, and A. Falshaw, “Chitosan functional properties,” *Glycoconj. J.*, vol. 14, no. 4, pp. 535–542, 1997.
- [58] P.-J. Park, S. Koppula, and S.-K. Kim, “18 Antioxidative Activity of Chitosan, Chitooligosaccharides and Their Derivatives,” *Chitin, Chitosan, Oligosaccharides Their Deriv. Biol. Act. Appl.*, p. 241, 2010.
- [59] K. W. Kim and R. L. Thomas, “Antioxidative activity of chitosans with varying molecular weights,” *Food Chem.*, vol. 101, no. 1, pp. 308–313, 2007.
- [60] J. Pa and T. L. Yu, “Light scattering study of chitosan in acetic acid aqueous solutions,” *Macromol. Chem. Phys.*, vol. 202, no. 7, pp. 985–991, 2001.
- [61] R. G. Cuero, “Antimicrobial action of exogenous chitosan,” *EXS*, vol. 87, pp. 315–333, 1999.
- [62] P. Stössel and J. L. Leuba, “Effect of chitosan, chitin and some aminosugars on growth of various soilborne phytopathogenic fungi,” *J. Phytopathol.*, vol. 111, no. 1, pp. 82–90, 1984.
- [63] Y. Song, E. E. Babiker, M. Usui, A. Saito, and A. Kato, “Emulsifying properties and bactericidal action of chitosan–lysozyme conjugates,” *Food Res. Int.*, vol. 35, no. 5, pp. 459–466, 2002.
- [64] M. Jumaa, F. H. Furkert, and B. W. Müller, “A new lipid emulsion formulation with high antimicrobial efficacy using chitosan,” *Eur. J. Pharm. Biopharm.*, vol. 53, no. 1, pp. 115–123, 2002.
- [65] H. No and S. Meyers, “Preparation of chitin and chitosan in: Chitin Handbook,” *Muzzarelli, RAA*, p. 475, 1997.
- [66] M. Rinaudo and A. Domard, “Chitin and chitosan,” *Solut. Prop. chitosan. London, UK Elsevier*, pp. 71–86, 1989.
- [67] K. M. Vårum and O. Smidsrød, “Structure-property relationship in chitosans,” *Polysaccharides Struct. Divers. Funct. versatility*, pp. 625–642, 2005.
- [68] G. Crini, E. Guibal, M. Morcellet, G. Torri, and P.-M. Badot, “Chitine et Chitosane—synthèse, propriétés et principales applications.” presses universitaires de franche-comté, 2009.
- [69] M. Rinaudo, “Chitin and chitosan: properties and applications,” *Prog. Polym. Sci.*, vol. 31, no. 7, pp. 603–632, 2006.

- [70] G. A. F. Roberts, *Chitin chemistry*. Macmillan International Higher Education, 1992.
- [71] P. Baldrick, "The safety of chitosan as a pharmaceutical excipient," *Regul. Toxicol. Pharmacol.*, vol. 56, no. 3, pp. 290–299, 2010.
- [72] E. Guibal, "Interactions of metal ions with chitosan-based sorbents: a review," *Sep. Purif. Technol.*, vol. 38, no. 1, pp. 43–74, 2004.
- [73] J. Desbrières, "Chitine et chitosane," *Actual. Chim.*, no. 11–12, pp. 39–44, 2002.
- [74] C.-M. Lehr, J. A. Bouwstra, E. H. Schacht, and H. E. Junginger, "In vitro evaluation of mucoadhesive properties of chitosan and some other natural polymers," *Int. J. Pharm.*, vol. 78, no. 1–3, pp. 43–48, 1992.
- [75] L. Illum, N. F. Farraj, and S. S. Davis, "Chitosan as a novel nasal delivery system for peptide drugs," *Pharm. Res.*, vol. 11, no. 8, pp. 1186–1189, 1994.
- [76] H. L. Lueßen *et al.*, "Bioadhesive polymers for the peroral delivery of peptide drugs," *J. Control. Release*, vol. 29, no. 3, pp. 329–338, 1994.
- [77] S. Miyazaki, K. Ishii, and T. Nadai, "The use of chitin and chitosan as drug carriers," *Chem. Pharm. Bull.*, vol. 29, no. 10, pp. 3067–3069, 1981.
- [78] Y. Sawayanagi, N. Nambu, and T. Nagai, "Dissolution properties and bioavailability of phenytoin from ground mixtures with chitin or chitosan," *Chem. Pharm. Bull.*, vol. 31, no. 6, pp. 2064–2068, 1983.
- [79] E. E. Hassan, R. C. Parish, and J. M. Gallo, "Optimized formulation of magnetic chitosan microspheres containing the anticancer agent, oxantrazole," *Pharm. Res.*, vol. 9, no. 3, pp. 390–397, 1992.
- [80] J. M. Gallo and E. E. Hassan, "Receptor-mediated magnetic carriers: basis for targeting," *Pharm. Res.*, vol. 5, no. 5, pp. 300–304, 1988.
- [81] S. A. Agnihotri, N. N. Mallikarjuna, and T. M. Aminabhavi, "Recent advances on chitosan-based micro- and nanoparticles in drug delivery," *J. Control. Release*, vol. 100, no. 1, pp. 5–28, 2004.
- [82] J. Akbuğa and G. Durmaz, "Preparation and evaluation of cross-linked chitosan microspheres containing furosemide," *Int. J. Pharm.*, vol. 111, no. 3, pp. 217–222, 1994.
- [83] K. Nishimura, S. Nishimura, H. Seo, N. Nishi, S. Tokura, and I. Azuma, "Macrophage activation with multi-porous beads prepared from partially deacetylated chitin," *J. Biomed. Mater. Res.*, vol. 20, no. 9, pp. 1359–1372, 1986.
- [84] P. He, S. S. Davis, and L. Illum, "Chitosan microspheres prepared by spray drying," *Int. J. Pharm.*, vol. 187, no. 1, pp. 53–65, 1999.
- [85] H. Tokumitsu, H. Ichikawa, and Y. Fukumori, "Chitosan-gadopentetic acid complex nanoparticles for gadolinium neutron-capture therapy of cancer: preparation by novel emulsion-droplet coalescence technique and characterization," *Pharm. Res.*, vol. 16, no. 12, pp. 1830–1835, 1999.
- [86] Y. S. Leong and F. Candau, "Inverse microemulsion polymerization," *J. Phys. Chem.*, vol. 86, no. 13, pp. 2269–2271, 1982.
- [87] A. Maitra, "Determination of size parameters of water-Aerosol OT-oil reverse micelles from their nuclear magnetic resonance data," *J. Phys. Chem.*, vol. 88, no. 21, pp. 5122–5125, 1984.
- [88] S. A. Agnihotri and T. M. Aminabhavi, "Controlled release of clozapine through chitosan microparticles prepared by a novel method," *J. Control. Release*, vol. 96, no. 2, pp. 245–259, 2004.
- [89] A. Polk, B. Amsden, K. De Yao, T. Peng, and M. F. A. Goosen, "Controlled release of

- albumin from chitosan-alginate microcapsules,” *J. Pharm. Sci.*, vol. 83, no. 2, pp. 178–185, 1994.
- [90] L.-S. Liu, S.-Q. Liu, S. Y. Ng, M. Froix, T. Ohno, and J. Heller, “Controlled release of interleukin-2 for tumour immunotherapy using alginate/chitosan porous microspheres,” *J. Control. Release*, vol. 43, no. 1, pp. 65–74, 1997.
- [91] Y. Kawashima, T. Handa, A. Kasai, H. Takenaka, S. Y. Lin, and Y. Ando, “Novel method for the preparation of controlled-release theophylline granules coated with a polyelectrolyte complex of sodium polyphosphate-chitosan,” *J. Pharm. Sci.*, vol. 74, no. 3, pp. 264–268, 1985.
- [92] Y. KAWASHIMA, T. HANDA, A. KASAI, H. TAKENAKA, and S. Y. LIN, “The effects of thickness and hardness of the coating film on the drug release rate of theophylline granules coated with chitosan-sodium tripolyphosphate complex,” *Chem. Pharm. Bull.*, vol. 33, no. 6, pp. 2469–2474, 1985.
- [93] S. Shiraishi, T. Imai, and M. Otagiri, “Controlled release of indomethacin by chitosan-polyelectrolyte complex: optimization and in vivo/in vitro evaluation,” *J. Control. release*, vol. 25, no. 3, pp. 217–225, 1993.
- [94] A. D. Sezer and J. Akbuğa, “Controlled release of piroxicam from chitosan beads,” *Int. J. Pharm.*, vol. 121, no. 1, pp. 113–116, 1995.
- [95] Z. Aydin and J. Akbuğa, “Chitosan beads for the delivery of salmon calcitonin: preparation and release characteristics,” *Int. J. Pharm.*, vol. 131, no. 1, pp. 101–103, 1996.
- [96] P. Lees, F. M. Cunningham, and J. Elliott, “Principles of pharmacodynamics and their applications in veterinary pharmacology,” *J. Vet. Pharmacol. Ther.*, vol. 27, no. 6, pp. 397–414, 2004.
- [97] D. S. Robinson, “Pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug delivery,” *Curr. Med. Res. Opin.*, vol. 8, no. sup2, pp. 10–19, 1983.
- [98] J. Lin *et al.*, “Drug/dye-loaded, multifunctional PEG–chitosan–iron oxide nanocomposites for methotrexate synergistically self-targeted cancer therapy and dual model imaging,” *ACS Appl. Mater. Interfaces*, vol. 7, no. 22, pp. 11908–11920, 2015.
- [99] S. Wang, T. Xu, Y. Yang, and Z. Shao, “Colloidal stability of silk fibroin nanoparticles coated with cationic polymer for effective drug delivery,” *ACS Appl. Mater. Interfaces*, vol. 7, no. 38, pp. 21254–21262, 2015.
- [100] S. Mao, W. Sun, and T. Kissel, “Chitosan-based formulations for delivery of DNA and siRNA,” *Adv. Drug Deliv. Rev.*, vol. 62, no. 1, pp. 12–27, 2010.
- [101] K. Nagpal, S. K. Singh, and D. N. Mishra, “Chitosan nanoparticles: a promising system in novel drug delivery,” *Chem. Pharm. Bull.*, vol. 58, no. 11, pp. 1423–1430, 2010.
- [102] J. J. Wang *et al.*, “Recent advances of chitosan nanoparticles as drug carriers,” *Int. J. Nanomedicine*, vol. 6, p. 765, 2011.
- [103] O. Felt, P. Buri, and R. Gurny, “Chitosan: a unique polysaccharide for drug delivery,” *Drug Dev. Ind. Pharm.*, vol. 24, no. 11, pp. 979–993, 1998.
- [104] K. Bowman and K. W. Leong, “Chitosan nanoparticles for oral drug and gene delivery,” *Int. J. Nanomedicine*, vol. 1, no. 2, p. 117, 2006.
- [105] A. Bernkop-Schnürch and S. Dünnhaupt, “Chitosan-based drug delivery systems,” *Eur. J. Pharm. Biopharm.*, vol. 81, no. 3, pp. 463–469, 2012.
- [106] Y. Jiang, X. Meng, Z. Wu, and X. Qi, “Modified chitosan thermosensitive hydrogel enables sustained and efficient anti-tumor therapy via intratumoral injection,” *Carbohydr. Polym.*, vol. 144, pp. 245–253, 2016.

- [107] M.-C. Chen *et al.*, “Recent advances in chitosan-based nanoparticles for oral delivery of macromolecules,” *Adv. Drug Deliv. Rev.*, vol. 65, no. 6, pp. 865–879, 2013.
- [108] D. Samanta, R. Mehrotra, K. Margulis, and R. N. Zare, “On-demand electrically controlled drug release from resorbable nanocomposite films,” *Nanoscale*, vol. 9, no. 42, pp. 16429–16436, 2017.
- [109] M. F. Sohail *et al.*, “Polymeric nanocapsules embedded with ultra-small silver nanoclusters for synergistic pharmacology and improved oral delivery of Docetaxel,” *Sci. Rep.*, vol. 8, no. 1, p. 13304, 2018.
- [110] W. Situ, T. Xiang, and Y. Liang, “Chitosan-based particles for protection of proteins during storage and oral administration,” *Int. J. Biol. Macromol.*, vol. 117, pp. 308–314, 2018.
- [111] H. Tian *et al.*, “Uniform Core–Shell Nanoparticles with Thiolated Hyaluronic Acid Coating to Enhance Oral Delivery of Insulin,” *Adv. Healthc. Mater.*, vol. 7, no. 17, p. 1800285, 2018.
- [112] C. M. Caramella, S. Rossi, F. Ferrari, M. C. Bonferoni, and G. Sandri, “Mucoadhesive and thermogelling systems for vaginal drug delivery,” *Adv. Drug Deliv. Rev.*, vol. 92, pp. 39–52, 2015.
- [113] T. Hidalgo *et al.*, “Chitosan-coated mesoporous MIL-100 (Fe) nanoparticles as improved bio-compatible oral nanocarriers,” *Sci. Rep.*, vol. 7, p. 43099, 2017.
- [114] U. Edlund and A.-C. Albertsson, “Degradable polymer microspheres for controlled drug delivery,” in *Degradable aliphatic polyesters*, Springer, 2002, pp. 67–112.
- [115] Y.-C. Huang, M.-K. Yeh, S.-N. Cheng, and C.-H. Chiang, “The characteristics of betamethasone-loaded chitosan microparticles by spray-drying method,” *J. Microencapsul.*, vol. 20, no. 4, pp. 459–472, 2003.
- [116] W. F. Zhang, X. G. Chen, P. W. Li, C. S. Liu, and Q. Z. He, “Preparation and characterization of carboxymethyl chitosan and β -cyclodextrin microspheres by spray drying,” *Dry. Technol.*, vol. 26, no. 1, pp. 108–115, 2007.
- [117] W. F. Zhang, X. G. Chen, P. W. Li, Q. Z. He, and H. Y. Zhou, “Preparation and characterization of theophylline loaded chitosan/ β -cyclodextrin microspheres,” *J. Mater. Sci. Mater. Med.*, vol. 19, no. 1, pp. 305–310, 2008.
- [118] W. Zhang, X. Chen, P. Li, Q. He, H. Zhou, and D. Cha, “Chitosan and β -cyclodextrin microspheres as pulmonary sustained delivery systems,” *J. Wuhan Univ. Technol. Sci. Ed.*, vol. 23, no. 4, pp. 541–546, 2008.
- [119] K. Liu *et al.*, “Paclitaxel and quercetin nanoparticles co-loaded in microspheres to prolong retention time for pulmonary drug delivery,” *Int. J. Nanomedicine*, vol. 12, p. 8239, 2017.
- [120] L. Cunha, S. Rodrigues, A. M. Rosa da Costa, L. Faleiro, F. Buttini, and A. Grenha, “Inhalable chitosan microparticles for simultaneous delivery of isoniazid and rifabutin in lung tuberculosis treatment,” *Drug Dev. Ind. Pharm.*, pp. 1–8, 2019.
- [121] M. C. Gohel, M. N. Sheth, M. M. Patel, G. K. Jani, and H. Patel, “Design of chitosan microspheres containing diclofenac sodium,” *Indian J. Pharm. Sci.*, vol. 56, no. 6, 1994.
- [122] M. Açıkgöz, H. S. Kaş, Z. Hascelik, U. Milli, and A. A. Hincal, “Chitosan microspheres of diclofenac sodium, II: In vitro and in vivo evaluation,” *Pharmazie*, vol. 50, no. 4, pp. 275–277, 1995.
- [123] M. L. Lorenzo-Lamosa, C. Remunan-Lopez, J. L. Vila-Jato, and M. J. Alonso, “Design of microencapsulated chitosan microspheres for colonic drug delivery,” *J. Control. Release*, vol. 52, no. 1–2, pp. 109–118, 1998.

- [124] S. G. Kumbar, A. R. Kulkarni, and T. M. Aminabhavi, "Crosslinked chitosan microspheres for encapsulation of diclofenac sodium: effect of crosslinking agent," *J. Microencapsul.*, vol. 19, no. 2, pp. 173–180, 2002.
- [125] B. C. Thanoo, M. C. Sunny, and A. Jayakrishnan, "Cross-linked Chitosan microspheres: preparation and evaluation as a matrix for the controlled release of pharmaceuticals," *J. Pharm. Pharmacol.*, vol. 44, no. 4, pp. 283–286, 1992.
- [126] M. Gierszewska and J. Ostrowska-Czubenko, "Equilibrium swelling study of crosslinked chitosan membranes in water, buffer and salt solutions," *Prog. Chem. Appl. Chitin its Deriv.*, vol. 21, no. September, pp. 55–62, 2016.
- [127] H. Liu and C. Gao, "Preparation and properties of ionically cross-linked chitosan nanoparticles," *Polym. Adv. Technol.*, vol. 20, no. 7, pp. 613–619, 2009.
- [128] N. Csaba, M. Köping-Höggård, and M. J. Alonso, "Ionically crosslinked chitosan/tripolyphosphate nanoparticles for oligonucleotide and plasmid DNA delivery," *Int. J. Pharm.*, vol. 382, no. 1–2, pp. 205–214, 2009.
- [129] A. A. Badawi, H. M. El-Laithy, R. K. El Qidra, and H. El Mofty, "Chitosan based nanocarriers for indomethacin ocular delivery," *Arch. Pharm. Res.*, vol. 31, no. 8, p. 1040, 2008.
- [130] C.-C. Lin and C.-H. Fu, "Controlled release study of 5-fluorouracil-loaded chitosan/polyethylene glycol microparticles," *Drug Deliv.*, vol. 16, no. 5, pp. 274–279, 2009.
- [131] V. Rana, K. Babita, D. Goyal, and A. Tiwary, "Sodium citrate cross-linked chitosan films: optimization as substitute for human/rat/rabbit epidermal sheets," *J. Pharm. Pharm. Sci.*, vol. 8, pp. 10–17, 2005.
- [132] M. M. A. Al-Remawi, "Properties of chitosan nanoparticles formed using sulfate anions as crosslinking bridges," *Am. J. Appl. Sci.*, vol. 9, no. 7, p. 1091, 2012.
- [133] X. Z. Shu and K. J. Zhu, "The influence of multivalent phosphate structure on the properties of ionically cross-linked chitosan films for controlled drug release," *Eur. J. Pharm. Biopharm.*, vol. 54, no. 2, pp. 235–243, 2002.
- [134] J.-P. Benoît and J. Richard, *Microencapsulation*. Ed. Techniques Ingénieur, 2000.
- [135] A. Bartkowiak and D. Hunkeler, "Alginate–Oligochitosan microcapsules: a mechanistic study relating membrane and capsule properties to reaction conditions," *Chem. Mater.*, vol. 11, no. 9, pp. 2486–2492, 1999.
- [136] Y.-Y. Yang, T.-S. Chung, and N. P. Ng, "Morphology, drug distribution, and in vitro release profiles of biodegradable polymeric microspheres containing protein fabricated by double-emulsion solvent extraction/evaporation method," *Biomaterials*, vol. 22, no. 3, pp. 231–241, 2001.
- [137] S. S. Shah, Y. Cha, and C. G. Pitt, "Poly (glycolic acid-co-dl-lactic acid): diffusion or degradation controlled drug delivery?," *J. Control. release*, vol. 18, no. 3, pp. 261–270, 1992.
- [138] C. K. Brown, H. P. Chokshi, B. Nickerson, R. A. Reed, B. R. Rohrs, and P. A. Shah, "Dissolution testing of poorly soluble compounds," *Pharm. Tech*, vol. 28, pp. 43–56, 2004.
- [139] J. Swarbrick, *Encyclopedia of pharmaceutical technology*. CRC Press, 2013.
- [140] T. Caruba and E. Jaccoulet, *Pharmacologie et thérapeutiques: Unité d'enseignement 2.11*. Elsevier Health Sciences, 2018.
- [141] A. Berthold, K. Cremer, and J. Kreuter, "Preparation and characterization of chitosan microspheres as drug carrier for prednisolone sodium phosphate as model for anti-inflammatory drugs," *J. Control. Release*, vol. 39, no. 1, pp. 17–25, 1996.

- [142] L. Ilium, "Chitosan and its use as a pharmaceutical excipient," *Pharm. Res.*, vol. 15, no. 9, pp. 1326–1331, 1998.
- [143] R. Bodmeier, K.-H. Oh, and Y. Pramur, "Preparation and evaluation of drug-containing chitosan beads," *Drug Dev. Ind. Pharm.*, vol. 15, no. 9, pp. 1475–1494, 1989.
- [144] T. T. Van Ngo, "Elaboration de mousses nanocomposites polystyrène/silicates lamellaires en milieu supercritique." Lyon, INSA, 2007.
- [145] R. M. Laine, J. Choi, and I. Lee, "Organic–inorganic nanocomposites with completely defined interfacial interactions," *Adv. Mater.*, vol. 13, no. 11, pp. 800–803, 2001.
- [146] N. Hasegawa, M. Kawasumi, M. Kato, A. Usuki, and A. Okada, "Preparation and mechanical properties of polypropylene-clay hybrids using a maleic anhydride-modified polypropylene oligomer," *J. Appl. Polym. Sci.*, vol. 67, no. 1, pp. 87–92, 1998.
- [147] Y. Kojima *et al.*, "Mechanical properties of nylon 6-clay hybrid," *J. Mater. Res.*, vol. 8, no. 5, pp. 1185–1189, 1993.
- [148] E. Manias, H. Chen, R. Krishnamoorti, J. Genzer, E. J. Kramer, and E. P. Giannelis, "Intercalation kinetics of long polymers in 2 nm confinements," *Macromolecules*, vol. 33, no. 21, pp. 7955–7966, 2000.
- [149] T. Pongjanyakul and S. Puttipipatkachorn, "Polymer–magnesium aluminum silicate composite dispersions for improved physical stability of acetaminophen suspensions," *AAPS PharmSciTech*, vol. 10, no. 2, pp. 346–354, 2009.
- [150] A. Cojocariu, L. Profire, M. Aflori, and C. Vasile, "In vitro drug release from chitosan/Cloisite 15A hydrogels," *Appl. Clay Sci.*, vol. 57, pp. 1–9, 2012.
- [151] L. Wang, J. Zhang, and A. Wang, "Removal of methylene blue from aqueous solution using chitosan-g-poly (acrylic acid)/montmorillonite superadsorbent nanocomposite," *Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp.*, vol. 322, no. 1–3, pp. 47–53, 2008.
- [152] I. Salcedo *et al.*, "Intestinal permeability of oxytetracycline from chitosan-montmorillonite nanocomposites," *Colloids Surfaces B Biointerfaces*, vol. 117, pp. 441–448, 2014.
- [153] A. L. Vicoso, A. C. O. Gomes, B. G. Soares, and C. M. Paranhos, "Effect of sepiolite on the physical properties and swelling behavior of rifampicin-loaded nanocomposite hydrogels," *Express Polym Lett*, vol. 3, pp. 518–524, 2009.
- [154] Q. Wang, J. Zhang, and A. Wang, "Preparation and characterization of a novel pH-sensitive chitosan-g-poly (acrylic acid)/attapulgitite/sodium alginate composite hydrogel bead for controlled release of diclofenac sodium," *Carbohydr. Polym.*, vol. 78, no. 4, pp. 731–737, 2009.
- [155] M. Hoffert, *Les "Argiles rouges des grands fonds" dans le Pacifique Centre-Est. Authigenese, transport, diagenese*, vol. 61, no. 1. Persée-Portail des revues scientifiques en SHS, 1980.
- [156] P. Boyer, "Quelques aspects de l'action des termites du sol sur les argiles," *Clay Miner.*, vol. 17, no. 4, pp. 453–462, 1982.
- [157] G. Dunoyer de Segonzac, "Les minéraux argileux dans la diagenèse. Passage au métamorphisme," *Sciences Géologiques, bulletins et mémoires*, vol. 29, no. 1. Persée-Portail des revues scientifiques en SHS, 1969.
- [158] J. Lucas, *La transformation des minéraux argileux dans la sédimentation. Etudes sur les argiles du Trias*, vol. 23, no. 1. Persée-Portail des revues scientifiques en SHS, 1962.
- [159] Y.-J. Huang, Z. Li, S.-Z. Li, Z.-L. Shi, L. Yin, and Y.-F. Hsia, "Mössbauer

- investigations of palygorskite from Xuyi, China,” *Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. with Mater. Atoms*, vol. 260, no. 2, pp. 657–662, 2007.
- [160] N. Güven and J. J. Fripiat, “The coordination of aluminum ions in the palygorskite structure,” *Clays Clay Miner.*, vol. 40, no. 4, pp. 457–461, 1992.
- [161] M. Suárez and E. Garcia-Romero, “FTIR spectroscopic study of palygorskite: influence of the composition of the octahedral sheet,” *Appl. Clay Sci.*, vol. 31, no. 1–2, pp. 154–163, 2006.
- [162] W. Bradley, “The structural scheme of attapulgite,” *Am. Mineral.*, vol. 25, no. 6, pp. 405–410, 1940.
- [163] R. H. S. Robertson, “Some notes on Attapulgite,” *Clay Miner. Bull.*, no. 4, pp. 125–131, 1950.
- [164] X. Wang, Y. Zheng, and A. Wang, “Fast removal of copper ions from aqueous solution by chitosan-g-poly(acrylic acid)/attapulgite composites,” *J. Hazard. Mater.*, vol. 168, no. 2–3, pp. 970–977, 2009.
- [165] C. Pang, Y. Liu, X. Cao, R. Hua, C. Wang, and C. Li, “Adsorptive removal of uranium from aqueous solution using chitosan-coated attapulgite,” *J. Radioanal. Nucl. Chem.*, vol. 286, no. 1, pp. 185–193, 2010.
- [166] X. Zou *et al.*, “Adsorptive removal of Cr(III) and Fe(III) from aqueous solution by chitosan/attapulgite composites: Equilibrium, thermodynamics and kinetics,” *Chem. Eng. J.*, vol. 167, no. 1, pp. 112–121, 2011.
- [167] J. Wu and J. Chen, “Adsorption characteristics of tannic acid onto the novel protonated palygorskite/chitosan resin microspheres,” *J. Appl. Polym. Sci.*, vol. 127, no. 3, pp. 1765–1771, 2013.
- [168] Y. Shi, Q. Zhang, L. Feng, Q. Xiong, and J. Chen, “Preparation and adsorption characters of Cu(II)-imprinted chitosan/attapulgite polymer,” *Korean J. Chem. Eng.*, vol. 31, no. 5, pp. 821–827, 2014.
- [169] R. Rusmin, B. Sarkar, Y. Liu, S. McClure, and R. Naidu, “Structural evolution of chitosan-palygorskite composites and removal of aqueous lead by composite beads,” *Appl. Surf. Sci.*, vol. 353, pp. 363–375, 2015.
- [170] N. Sun, Y. Zhang, L. Ma, S. Yu, and J. Li, “Preparation and characterization of chitosan/purified attapulgite composite for sharp adsorption of humic acid from aqueous solution at low temperature,” *J. Taiwan Inst. Chem. Eng.*, vol. 78, pp. 96–103, 2017.
- [171] A. Wang, Q. Wang, W. Wang, and J. Wu, “Preparation, characterization and drug-release behaviors of crosslinked chitosan/attapulgite hybrid microspheres by a facile spray-drying technique,” *J. Biomater. Nanobiotechnol.*, vol. 2, no. 3, p. 250, 2011.
- [172] J. Wu, S. Ding, J. Chen, S. Zhou, and H. Ding, “Preparation and drug release properties of chitosan/organomodified palygorskite microspheres,” *Int. J. Biol. Macromol.*, vol. 68, pp. 107–112, 2014.
- [173] A. C. S. G. V. Santana, J. L. S. Sobrinho, E. C. da Silva Filho, and L. C. C. Nunes, “Obtaining the palygorskite: chitosan composite for modified release of 5-aminosalicylic acid,” *Mater. Sci. Eng. C*, vol. 73, pp. 245–251, 2017.
- [174] K. S. W. Sing, “Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the determination of surface area and porosity (Recommendations 1984),” *Pure Appl. Chem.*, vol. 57, no. 4, pp. 603–619, 1985.
- [175] J. Rouquerol, F. Rouquerol, P. Llewellyn, G. Maurin, and K. S. W. Sing, *Adsorption by powders and porous solids: principles, methodology and applications*. Academic press, 2013.

- [176] L. S. Belaroui, L. D. Youcef, A. Ouali, A. Bengueddach, and A. L. Galindo, "Mineralogical and Chemical Characterization of Palygorskite from East-Algeria," no. 1, 2014.
- [177] A. Ouali, L. S. Belaroui, A. Bengueddach, A. L. Galindo, and A. Peña, "Fe₂O₃-palygorskite nanoparticles, efficient adsorbates for pesticide removal," *Appl. Clay Sci.*, vol. 115, no. October, pp. 67–75, 2015.
- [178] L. D. Youcef, "Purification et caractérisation de l'attapulgite algérienne. application à l'adsorption du bleu de méthylène," *Appl. à l'adsorption du bleu méthylène, Mem. Magister*, p. 106, 2012.
- [179] E. Mendelovici, "Infrared study of attapulgite and HCl treated attapulgite," *Clays Clay Miner.*, vol. 21, no. 2, pp. 115–119, 1973.
- [180] A. Ouali, L. S. Belaroui, A. Bengueddach, A. L. Galindo, and A. Peña, "Fe₂O₃-palygorskite nanoparticles, efficient adsorbates for pesticide removal," *Appl. Clay Sci.*, vol. 115, pp. 67–75, 2015.
- [181] M. L. de G. da Silva *et al.*, "Palygorskite organophilic for dermatopharmaceutical application," *J. Therm. Anal. Calorim.*, vol. 115, no. 3, pp. 2287–2294, 2014.
- [182] M. Földvári, *Handbook of thermogravimetric system of minerals and its use in geological practice*, vol. 213. Geological Institute of Hungary Budapest, 2011.
- [183] R. Rusmin, B. Sarkar, Y. Liu, S. McClure, and R. Naidu, "Structural evolution of chitosan-palygorskite composites and removal of aqueous lead by composite beads," *Appl. Surf. Sci.*, vol. 353, pp. 363–375, 2015.
- [184] F.-L. Mi, H.-W. Sung, S.-S. Shyu, C.-C. Su, and C.-K. Peng, "Synthesis and characterization of biodegradable TPP/genipin co-crosslinked chitosan gel beads," *Polymer (Guildf.)*, vol. 44, no. 21, pp. 6521–6530, 2003.
- [185] D. R. Bhumkar and V. B. Pokharkar, "Studies on effect of pH on cross-linking of chitosan with sodium tripolyphosphate: a technical note," *Aaps Pharmscitech*, vol. 7, no. 2, pp. E138–E143, 2006.
- [186] S. F. Hosseini, M. Zandi, M. Rezaei, and F. Farahmandghavi, "Two-step method for encapsulation of oregano essential oil in chitosan nanoparticles: preparation, characterization and in vitro release study," *Carbohydr. Polym.*, vol. 95, no. 1, pp. 50–56, 2013.
- [187] J. Zawadzki and H. Kaczmarek, "Thermal treatment of chitosan in various conditions," *Carbohydr. Polym.*, vol. 80, no. 2, pp. 394–400, 2010.
- [188] Y. Luo, B. Zhang, W.-H. Cheng, and Q. Wang, "Preparation, characterization and evaluation of selenite-loaded chitosan/TPP nanoparticles with or without zein coating," *Carbohydr. Polym.*, vol. 82, no. 3, pp. 942–951, 2010.
- [189] Y. Xu and Y. Du, "Effect of molecular structure of chitosan on protein delivery properties of chitosan nanoparticles," *Int. J. Pharm.*, vol. 250, no. 1, pp. 215–226, 2003.
- [190] C. G. da T. Neto, J. A. Giacometti, A. E. Job, F. C. Ferreira, J. L. C. Fonseca, and M. R. Pereira, "Thermal analysis of chitosan based networks," *Carbohydr. Polym.*, vol. 62, no. 2, pp. 97–103, 2005.
- [191] D. França, Â. F. Medina, L. L. Messa, C. F. Souza, and R. Faez, "Chitosan spray-dried microcapsule and microsphere as fertilizer host for swellable- controlled release materials," *Carbohydr. Polym.*, vol. 196, pp. 47–55, 2018.
- [192] A. Moeini *et al.*, "Effect of pH and TPP concentration on chemico-physical properties, release kinetics and antifungal activity of Chitosan-TPP-Ungeremine microbeads," *Carbohydr. Polym.*, vol. 195, pp. 631–641, 2018.

- [193] A. F. Martins, D. M. de Oliveira, A. G. B. Pereira, A. F. Rubira, and E. C. Muniz, "Chitosan/TPP microparticles obtained by microemulsion method applied in controlled release of heparin," *Int. J. Biol. Macromol.*, vol. 51, no. 5, pp. 1127–1133, 2012.
- [194] C. Aguzzi *et al.*, "Solid state characterisation of silver sulfadiazine loaded on montmorillonite/chitosan nanocomposite for wound healing," *Colloids Surfaces B Biointerfaces*, vol. 113, pp. 152–157, 2014.
- [195] R. N. Oliveira, W. Acchar, G. D. A. Soares, and L. S. Barreto, "The increase of surface area of a Brazilian palygorskite clay activated with sulfuric acid solutions using a factorial design," *Mater. Res.*, vol. 16, no. 4, pp. 924–928, 2013.
- [196] Y. Liu, W. Dai, T. Wang, and Y. Tao, "Superficial performance and pore structure of palygorskite treated by hydrochloric acid," *J. Cent. South Univ. Technol.*, vol. 13, no. 4, pp. 451–455, 2006.
- [197] K. C. Chapin and T. Lauderdale, "Reagents, Stains and Media: Bacteriology, in 'Manual of Clinical Microbiology.'" ASM Press, Washington, DC, 2003.
- [198] J. A. Kiehlbauch, G. E. Hannett, M. Salfinger, W. Archinal, C. Monserrat, and C. Carlyn, "Use of the National Committee for Clinical Laboratory Standards guidelines for disk diffusion susceptibility testing in New York state laboratories," *J. Clin. Microbiol.*, vol. 38, no. 9, pp. 3341–3348, 2000.
- [199] P. Gerhardt *et al.*, "Manual of methods for general bacteriology," 1981.
- [200] J. A. Ko, H. J. Park, S. J. Hwang, J. B. Park, and J. S. Lee, "Preparation and characterization of chitosan microparticles intended for controlled drug delivery," *Int. J. Pharm.*, vol. 249, no. 1–2, pp. 165–174, 2002.
- [201] T. Iliescu, M. Baia, and W. Kiefer, "FT-Raman, surface-enhanced Raman spectroscopy and theoretical investigations of diclofenac sodium," *Chem. Phys.*, vol. 298, no. 1–3, pp. 167–174, 2004.
- [202] S. M. Agnihotri and P. R. Vavia, "Diclofenac-loaded biopolymeric nanosuspensions for ophthalmic application," *Nanomedicine nanotechnology, Biol. Med.*, vol. 5, no. 1, pp. 90–95, 2009.
- [203] M. Bartolomei, P. Bertocchi, E. Antoniella, and A. Rodomonte, "Physico-chemical characterisation and intrinsic dissolution studies of a new hydrate form of diclofenac sodium: comparison with anhydrous form," *J. Pharm. Biomed. Anal.*, vol. 40, no. 5, pp. 1105–1113, 2006.
- [204] M. E. Palomo, M. P. Ballesteros, and P. Frutos, "Analysis of diclofenac sodium and derivatives," *J. Pharm. Biomed. Anal.*, vol. 21, no. 1, pp. 83–94, 1999.
- [205] Q. Wang, W. Wang, J. Wu, and A. Wang, "Effect of attapulgit contents on release behaviors of a pH sensitive carboxymethyl cellulose-g-poly (acrylic acid)/attapulgit/sodium alginate composite hydrogel bead containing diclofenac," *J. Appl. Polym. Sci.*, vol. 124, no. 6, pp. 4424–4432, 2012.
- [206] J. Zhang, Q. Wang, X. Xie, X. Li, and A. Wang, "Preparation and swelling properties of pH-sensitive sodium alginate/layered double hydroxides hybrid beads for controlled release of diclofenac sodium," *J. Biomed. Mater. Res. Part B Appl. Biomater. An Off. J. Soc. Biomater. Japanese Soc. Biomater. Aust. Soc. Biomater. Korean Soc. Biomater.*, vol. 92, no. 1, pp. 205–214, 2010.
- [207] P. ZORICA, P. MILENA, and J. MILANKA, "Pharmacokinetics of diclofenac in pigs after intramuscular administration of a single dose.," *Acta Vet. Brno.*, vol. 56, no. 4, 2006.
- [208] A. BOUDENDOUNA and R. Denine, "Méthodologie de la formulation d'une forme

- orale solide à libération prolongée.” 2017.
- [209] H. Loth, T. Schreiner, M. Wolf, K. Schittkowski, and U. Schäfer, “Fitting drug dissolution measurements of immediate release solid dosage forms by numerical solution of differential equations,” *Submitt. Publ.*, 2001.
- [210] A. Lemelin, *Méthodes quantitatives des sciences sociales appliquées aux études urbaines et régionales*. INRS-UCS Montréal, 2004.
- [211] Y. Zhang *et al.*, “DDSolver: an add-in program for modeling and comparison of drug dissolution profiles,” *AAPS J.*, vol. 12, no. 3, pp. 263–271, 2010.
- [212] T. Buranachai, N. Praphairaksit, and N. Muangsin, “Chitosan/polyethylene glycol beads crosslinked with tripolyphosphate and glutaraldehyde for gastrointestinal drug delivery,” *Aaps Pharmscitech*, vol. 11, no. 3, pp. 1128–1137, 2010.
- [213] R. Khlibsuwan, W. Tansena, and T. Pongjanyakul, “Modification of alginate beads using gelatinized and ungelatinized arrowroot (*Tacca leontopetaloides* L. Kuntze) starch for drug delivery,” *Int. J. Biol. Macromol.*, vol. 118, pp. 683–692, 2018.
- [214] N. A. Peppas and N. M. Franson, “The swelling interface number as a criterion for prediction of diffusional solute release mechanisms in swellable polymers,” *J. Polym. Sci. Polym. Phys. Ed.*, vol. 21, no. 6, pp. 983–997, 1983.